

Kendiger

P 1108 P

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS ZU HALLE A/S.

VON OSTERN 1879 BIS OSTERN 1880.

ZWÖLFTER JAHRGANG.

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. OTTO NASEMANN,

Director des Gymnasiums.

Inhalt:

1. Beiträge zur Geschichte der Capitulation von Mailand 1162. Von Lohe.
2. Schulnachrichten vom Director.

HALLE a/S. 1880.

DRUCK DER HEYNEMANN'SCHEN BUCHDRUCKEREI.

(J. FRICKE & F. BEYER.)

1880. Progr. Nr. 197.

P 1108 ¹²

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS ZU HALLE A/S.
VON OSTERN 1879 BIS OSTERN 1880.

ZWÖLFTER JAHRGANG.

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS
HERAUSGEBEN

VON
30:9.1693
PROF. DR. OTTO NASSMANN,
Director des Gymnasiums.

Inhalt:

- 1. Beiträge zur Geschichte der Capitulation von Magdeburg 1187. Von Lobe.
- 2. Schulnachrichten vom Director.

HALLE a/S. 1880.
DRUCK DER HEYDEMANN'SCHEN BUCHDRUCKEREI.
(J. FRICK & F. REHR.)

1880. Progr. Nr. 197.

P 1108 F

Beiträge zur Geschichte der Capitulation von Mailand 1162.

Friedrich I. hatte in verhältnissmässig kurzer Zeit die unter seinen Vorgängern zerrütteten Verhältnisse Deutschlands geordnet und war hierbei, wenn sich ihm widerstreitende Interessen entgegenstellten, ebenso nachdrücklich wie ausgleichend und versöhnend verfahren. Um aber die vorher zersplitterten Kräfte noch mehr zu einen und sie für die Reichsidee und das Reichsinteresse zu begeistern, suchte er die deutschen Fürsten, zuerst von den Kaisern, mit dem ritterlichen Ideal der Ehre zu erfüllen. Um der Reichsehre und der damit verwachsenen eigenen Ehre willen fordert er die Fürsten auf, in gemeinsamer Thätigkeit mit ihm und durch ihn des Reiches Ansehen allenthalben aufrecht zu erhalten und zu fördern und dessen Ehre niemals beleidigen zu lassen. Das Reich ist wie ein allen gemeinsames Amt und die Thätigkeit dafür bringt allen Ehre^{1a)}. Indem Friedrich so das Reich weit höher stellt als seine eigene Person, erinnert uns seine Auffassung an die bekannte unseres grossen Königs Friedrich II, der sich den ersten Diener seines Staates nannte.

In ähnlicher Weise suchte Friedrich in Italien zu verfahren und bemühte sich, in gemeinsamer Berathung mit den Fürsten und Städtern einen Rechtsboden zu vereinbaren, sodass seine Bestimmungen von dem allgemeinen Willen getragen wurden. Er leitete hiermit nichts weniger wie eine Revolution von oben ein,^{1b)} sondern suchte zwischen dem revolutionär entstandenen und in jeder Beziehung noch ganz formlosen Städtewesen und andererseits den vielfach in der Auflösung begriffenen aber staatsrechtlich anerkannten historischen Einrichtungen einen Ausgleich zu bewerkstelligen und alle, Städter wie Fürsten, durch das Ideal des alten Imperium zu verbinden. Friedrichs glücklichen Fortschritten gegenüber fühlte sich niemand mehr zurückgedrängt als der Papst, der einem früher vereinbarten Zusammengehen mit dem Kaiser schliesslich eigennützig und ängstlich die Förderung seiner eigenen Interessen vorgezogen hatte, namentlich auf Betrieb des ebenso genialen wie diplomatisch gewandten Kard. Roland, des späteren Papstes Alexander. Dieser brachte auch gegenüber dem kaiserlichen Ideal das Schlagwort auf: Freiheit der Wahlen in der Kirche und in den einzelnen Städten ohne Berücksichtigung der Autorität der kaiserlichen Obrigkeit. Der Wirksamkeit des päpstlichen Hofes gelang es auch in Mailand einen Aufruhr zu entzünden, der den Kaiser abhalten sollte, seinen Einfluss auch über Rom und den Papst auszudehnen. Den Beweis hierfür sowie für die Behauptung, dass der Kaiser nicht etwa durch einen Vertragsbruch die Mailänder zum Aufstand getrieben hat, behalte ich mir für eine andere Gelegenheit vor.

1 a) Dass diese unter Friedrichs I. aufgekommene Auffassung in honor liegt, gedenke ich bei einer andern Gelegenheit zu erweisen.

1 b) Wie Prutz Kaiser Friedrich I. I, p. 171 nach Leo Gsch. der it. Staaten meint; cfr. dagegen Fickers Forschungen, deren Werth man nach Prutz I, 175 Anm. leicht unterschätzen könnte.

Der erzürnte Kaiser beschloss dieses Mal die Mailänder, nachdem nach den gesetzmässigen Vorladungen die Strafe gegen Reichsfeinde und Hochverräther über sie verhängt war, durch Verwüstung ihres Gebietes allmählich in solche Noth zu bringen, dass sie schliesslich gedemüthigt sich vor seinem Richterstuhl als schuldig bekennen müssten und nicht wieder wie früher den Wortlaut vereinbarter schriftlicher Verträge sophistisch deuteten.

Aus all den Begebenheiten zwischen den Jahren 1158—1162 sollen im folgenden zwei Punkte einer näheren Erörterung unterzogen werden.

Im Jahre 1161 wurde die Verwüstung des mailändischen Gebiets aufs energischste betrieben, und bald stellte sich auch in der Stadt grosse Hungersnoth ein. Am Ende dieses Jahres konnte daher des Kaisers Notar Burkhard triumphirend ausrufen: Mailand, gänzlich erschöpft, hat ausgelebt^{2a)}. Grade deswegen wurden auch die Hauptanstifter des mailändischen Aufruhrs und der lombardisch-clericalen Verschwörung noch mit geistlichen Strafen belegt und am 22. Juni gebannt und abgesetzt^{2b)}. Auch für Papst Alexander war es nur ein vorübergehender Triumph, dass er am 6. Juni in Rom unter dem Jubel der Menge frohlockend einziehen konnte; auch hier siegte des Kaisers Einfluss, und von dessen Anhängern verdrängt hatte Alexander bereits 27. Juni die Stadt wieder verlassen. Fast das ganze Patrimonium Petri war von Deutschen und Anhängern des kaiserlichen Papstes Victor besetzt. Deshalb fasste Alexander schon damals den Entschluss nach Gallien zu gehen³⁾.

Schon der Umstand, dass zu derselben Zeit, als Friedrich Mailands Ergebung voraussah, Alexander aller Boden entzogen wurde, lässt auf einen beabsichtigten Zusammenhang schliessen. Und in der That erfahren wir, dass nach Mailands Einnahme, die alle Welt erschüttern sollte, ein Concil in Rom zur Einsetzung des kaiserlichen Papstes Victor bezweckt war; das war eine That, grossartig genug, um den Feinden des Kaisers den Todesstreich zu versetzen⁴⁾.

Wenn nun also sofort nach der Ergebung Mailands, des päpstlichen Bollwerkes, ein Concil in Rom gehalten werden sollte, so ist Alexanders Flucht von Anagni der beste Beweis, dass es am Ende des Jahres 1161 mit Mailand aus war. Alexander durfte in Roms Nähe den Einzug seines Feindes in Petri Stadt natürlich nicht mit ansehen, er musste eilen, den Triumph seines Feindes möglichst zu vereiteln. Für seine Zuflucht konnte er das sicilische Königreich nicht wählen, das grade zu gelegener Zeit für den Kaiser von Empörungen heimgesucht war⁵⁾. Alexander wandte sich vorläufig nach Genua und blieb hier einweilen, nachdem er glücklich des Kaisers Nachstellungen vermieden hatte⁶⁾, um zugleich auf die Verzögerung der Uebergabe Mailands

2a) Burkhard ep. Sudendorf II, 60: Med. totis jam viribus exhaustum quasi expiravit.

2b) Otto Morena 632.

3) Alex. Vita ad 1161 Watterich 387.

4) Burkhard ep. Sudendorf II, 60: Nec praetereundum, quod miser ille Rolandus quasi in agone laborans et undique etiam ridicula quaerens auxilia Victo autem Med. . . . vicimus omnia statimque Romae indicetur concilium, quo si venerint adversarii nostri, papa in sede firmato propositum obtinebimus.

5) Romuald Salern. ad 1161, 1162.

6) Chron. Pis. Marang. p. 247. Am 25. März wurde Alexander nach Portus Pesulani in Frankreich hinübergeschafft, in seiner Begleitung befand sich auch Erzbischof Obert von Mailand und dessen Anhänger. cfr. Rom. Salern. p. 433. Cafaro p. 31.

einwirken zu können. Alexander zog auch nicht einen Aufenthalt in dem ihm treuen Venedig vor, diesem Mittelpunkte der alexandrinischen Cardinäle, in der Nähe des ihm gewogenen byzantinischen und ungarischen Reiches, des österreichischen Herzogthums und salzburgischen Erzbisthums⁷⁾ und der veronesischen Mark. Um des Kaisers Schlag abzuschwächen, beschloss er mit der anhänglichen Geistlichkeit der Westmächte in nähere Fühlung zu kommen und seinen Ansprüchen zu einem Siege zu verhelfen, durch den ein Concil zu Rom verdunkelt würde.

Der französische König Ludwig war freilich nicht gut auf Papst Alexander zu sprechen; über dessen zweideutiges Betragen verstimmt, hatte er Januar 1161 an Friedrich geschrieben und den Wunsch ausgesprochen, mit dem Kaiser über den Frieden der Kirche persönlich zu unterhandeln. Friedrich und sein Papst Victor hatten diesen Brief am 11. Febr. 1161 beantwortet, aber die Unterredung wegen des lombardischen Krieges auf eine andere Zeit verschoben.

Zu Beginn des Jahres 1162 erfolgte nun ein ziemlich scharfer Brief Friedrichs an den französischen Kanzler, worin er vor seinem Zorne warnte, falls man den heimatlosen Schuldner, den schismatischen Papst Alexander, aufnehme, der vor des Kaisers Freunden zu Rom nicht mehr habe bestehen können und Frankreich nur ausplündern werde⁸⁾.

Durch den kühnen Plan gerade dahin zu gehen, wo ihm zwar nicht der Herrscher, aber die einflussreiche Geistlichkeit gewogen war, wo er also nicht von der eigennütigen Gastfreundschaft eines Regenten abhing, betrog Alexander den Kaiser um die schönste Frucht seines Sieges; man kann es diesem daher nicht verargen, dass er in so drohendem Tone an den französischen Kanzler schrieb, um auf den schwankenden König Ludwig einzuwirken, dessen gespanntes Verhältnis zu Alexander auch in der Folge andauerte, ja sogar eine bedenkliche Gefahr für diesen wurde. Erst nach Mailands Fall fühlte er sich gedrungen, vom gastlichen Genua nach Frankreich überzusiedeln, indem er die Einladung aus England verschmähte, wo er König Heinrichs eigennütigen Sinn zu fürchten hatte, der ja, trotzdem ihm Alexander noch jüngst zu Willen gewesen war, oder vielleicht, weil er durch Alexander seinen Wunsch erfüllt sah, mit dem Kaiser durch Gesandte unterhandelte⁹⁾.

Bei dieser Lage der Dinge, namentlich mit Hinblick auf Mailands Fall, musste es für Ludwig sehr bedenklich erscheinen, sich mit dem Kaiser zu verfeinden, und ein strenger Brief von diesem wirkte auf den ängstlichen König gerade jetzt wohl mehr als entgegenkommendes Benehmen. So lässt sich auch der ausserordentlich zahme Brief Alexanders vom 16. März an Erzbischof Eberhard von Salzburg, also nach Mailands Fall, begreiflich finden¹⁰⁾, worin der so lange auf Alexanders Antrieb mit seiner Reise nach der Lombardei zaudernde und schliesslich von Friedrich mit Absetzung bedrohte Erzbischof¹¹⁾, der unter dem Einfluss der Alexandriner zu Venedig seinem Kaiser fortdauernd Hartnäckigkeit entgegengesetzt hatte, aber doch nicht wie der verrätherische Patriarch Ulrich von Aglei¹²⁾ zum Abfall zu bewegen war, endlich von

7) Burkh. ep. Sudendorf II, 60.

8) Watterich: II, 518 ff.

9) Burkh. ep. Sudendorf II, 60: *Amplius rex Angliae cum d. imperatore intimi foederis firmabitur unione, ut illius cum domino nostro una sit voluntas de omni re. Nuntii illius sunt apud nos. Magnos etiam de suis ad illum in proximo mittet imp.*

10) Tengnagel Mon. ep. 62. p. 589.

11) Mon. leg. II, 131. Burkh. ep.

12) Burkh. ep. Sudend. II, 60.

Alexander die Erlaubnis nach Italien zu gehen bekam, weil mit einer Absetzung Eberhards, die der Kaiser androhte, auch die Vernichtung des Alexandrinertums im Südosten des Reichs zu befürchten war. Eberhard sollte jetzt nach des Papstes Mahnung den Kaiser auf den rechten Weg leiten, obgleich er von Alexander gerade zuerst mit der Nachricht von Friedrichs Bann 1160 beehrt war, er gerade hierbei aufgefordert war, dem Tyrannen die Treue nicht länger zu halten, da alle seine Erlasse für leer und werthlos erklärt seien^{12a)}).

Eberhard erschien denn auch am 30. März 1162 im kaiserlichen Lager vor Mailand und erlebte dessen Zerstörung mit¹³⁾).

Friedrichs Absicht, durch ein Concil zu Rom seinem Papste zu allgemeinem Ansehen zu verhelfen, ward jedenfalls erst aufgegeben, als Alexander soviel Triumphe bei der französischen Geistlichkeit errang, dass König Ludwigs Wille gebeugt wurde. Durch das später zu St. Jean de Losne verabredete Concil wollte Friedrich Alexander die gewonnenen Vortheile wieder entwinden und Ludwig aus dem Zwange des einflussreichsten Theiles seines Volkes befreien.

Bevor jedoch Friedrich dieses Ziel ins Auge fasste, schwankte er wohl noch längere Zeit, ob er nicht dennoch einen Römerzug unternehmen sollte, vielleicht in Verbindung mit einem Kriege gegen Sicilien¹⁴⁾).

Die zweite Erörterung bezieht sich auf die Verhandlungen vor der Uebergabe Mailands und das Verhältnis der bezüglichen Quellen zu einander.

Da die Mailänder bedachten, dass sie keine Lebensmittel mehr hätten, um sich bis zur neuen Ernte hinzuhelfen¹⁵⁾, auch wussten, dass der Kaiser ausdauern werde, bis er Mailand in seiner Gewalt habe¹⁶⁾, so hielten sie einen Rath unter sich, und es wurde von staatswegen dem Grafen Wido von Blandrate, zu dem die Mailänder jetzt Vertrauen hatten, obgleich er in ihren Mauern als Hauptanhänger des Kaisers gebannt worden war¹⁷⁾, sowie den Mailändern Osa, dessen Sohne Albert und Anselm von Orto absolute Vollmacht gegeben, mit dem Kaiser zu reden¹⁸⁾).

Ueber die Vorverhandlungen, welche nun beginnen und mit der bedingungslosen Uebergabe Mailands enden, liegen uns als wichtigste Quellen die Berichte der Annal. Colon., Annal. Mediolan. und des Lodesischen Podesta Acerbus Morena vor, die von vornherein sehr wenig zusammenzustimmen scheinen. Vor der eingehenderen Besprechung derselben folge zunächst ihr Text.

12a) Watt. p. 192.

13) Tengnagel, ep. 53. p. 582.

14) Vinc. Prag. p. 680. Ueber Friedrichs Züge nach Mailands Eroberung cfr. Tortual: Schisma p. 311, 312. In Friedrichs Epistel Mon. leg. II, 132 und seinen anderen gleichlautenden Briefen über Mailands Zerstörung wird nur die weitere Reichsreform als nächstes Ziel angegeben, allerdings vieldeutig genug.

15) Acerb. Mor. 635. ann. Col. 774.

16) Wie hier Acerb. Mor. den festen Sinn des Kaisers hervorhebt, so auch Otto Mor. p. 619 bei der Berathung über Cremas Uebergabe: scientes, imp. esse tam constantis animi, quod fere omnia, quae incipit. donec ad finem perducit, numquam desinit. Von der Beharrlichkeit als charakteristischem Zug Friedrichs handelt Ficker Sitzungsberichte der Wien. Akad. 1869.

17) 28. Febr. 1160 Ann. Med. p. 368. Nach Alex. Vita, Watterich p. 381 ist er sowie Pfalzgraf Otto Hauptbeförderer von Victors Wahl.

18) Ann. Med. Maj. p. 372. Wido ist Hauptperson und Anwalt der Mailänder im kaiserlichen Lager, denn es heisst nach Aufzählung der Namen mit dem Singular: ut de pace cum imp. loqueretur.

Acerb. Mor. p. 635.

Quocirca Med. considerantes, se non habere tanta victualia, quod usque ad novasegetes vitam possent producere, scientes etiam, imp. esse tam constantis animi, quod usque ad longa tempora non cessaret ipsos opprimere, donec Med. haberet in sua potentate, consilium inter se habuerunt, utilius esse, cum imp. ad ipsius placitum pacem componere sibi que de offensis satisfacere et ab eo misericordiam implorare, quam ulterius in tantis angustiis et necessitatibus consistere. Legatos itaque Laude ad imp. mittunt, per quos denuntiant ei, se velle pro honore ipsius murum civitatis et fossatum a sex partibus destruere et per eum potestatem recipere. Imp. autem habito consilio suorum principum et Cremonensium etc. legatis respondet, se nolle Med. aliquatenus recipere, nisi sub eo se ponerent omnifariam sine aliquo tenore et absque ulla conditione facturi, quidquid eis praeciperet.

Ann. Med. maj. cap. XXII p. 372.

Interea data est publice licentia et potestas comiti de Blandate, de quo Med. confidebant et Osaе et filio ejus Alberto et Anselmo de Orto, ut de pace cum imp. loqueretur. Audite et intelligite quoddam crude et pessimum et nequissimum nefas. Captivi et incarcerati de civitate Med., qui detinebantur ab imp. vinctis manibus ponebantur in plateis ...

Cod. A. Qui comes de Bl. et socii in hunc modum de pace componenda cum imp. tractavere: videlicet, quod imp. debebat dimittere civitatem et fortitudines civitatis in suo statu, jura quidem et possessiones civibus Med. et districtus quiete relinquere.

Cod. B. Ventum est denique post multas contentiones multis etiam minantibus, dare mortem consulibus et aliis qui se reddere volebant et asseverantibus, imp. civitatem in suo statu dimittere et possessiones omnibus civibus relinquere velle — et verum est, quod hanc concordiam facere poterant — ut se Deo et imp. redderent, misericordiam ab eo sperantes, quam omnes principes firmiter promittebant.

Cap. XXIII. Cum hoc tractaretur et imp. vellet ad finem perducere, credens firmiter, civitatem nullo modo habere posse, quidam vir nequissimus ipsius civitatis consul Jordanes Scacabarocius nomine, proditor, traditor nefandissimus et sceleratissimus, omnium clam et private silenti nocte ad loquendum cum imp. perrexit promittendo, ei dare civitatem Med. sine aliqua contradictione cum omnibus hominibus et rebus, quae erant in civitate. Unde imp. gavisus fuit gaudio magno, promittendo et pactum cum eo faciendo dandi ei loca, castella, villas et pecuniam infinitam. Quo facto imperatori dixit, quod non habebant victualia usque ad 10 dies et quod non durabunt, quod non reddant se saltem ad 11 dies et imp. porrexit libellum, in quo scriptum erat, omnia victualia et nomina civium.

Affectabat enim super aliis rebus civitatem Med. a solio destruere.

Interim venientes ante suam praesentiam comes de Bl. et socii, dicentes pacem et concordiam statutam ad finem perducere velle, imp. dixit iis, ut cito recedere deberent, et si moram aliquam ibi facerent, quod faceret eos suspendi: „sed si volunt reddere sine aliqua conditione in mea virtute, recipiam eos.“ Unde comites et marchiones et baroni et archiepiscopi et episcopi et abbates dederunt concilium eis, ut deberent se reddere in potestatem imp., promittentes, quod nullo modo sustinerent imp. civitatem destruere, nec aliquod damnum seu gravamen civibus in rebus et personis eorum inferre, et ut misericordiam ab imp. expectarent, quam omnes principes eis promiserunt. Sed falso consiliati fuerunt.

Reversi sunt namque praedicti inquisitores pacis in civitatem, dolentes, gementes et

flentes, omnia per ordinem aperientes. Verum quia victualia eis deficiebant et amplius nullo modo sufferre poterant, habito consilio et suaso principum tam clericorum quam laicorum curiae imp. statuerunt et proposuerunt, reddere se et civitatem d. imperatori, sperantes et firmiter credentes, misericordiam ab eo fore consecuturos. —

Interea Med. totis jam viribus exhausti, veram deditionem facere cogitabant. Litigebant siquidem intra urbem etc.

Ann. Col. p. 774. Rec. II. Med. longa obsidione totis jam viribus fracti, interventu quorundam principum adjuti.

Rec. I. Clausis igitur per hiemem stratis cum illi fortiter jam artarentur, animos principum callidis propositionibus attemptabant, ut si quo modo tamquam re peracta eos securos facerent, ipsi interim vel de Brixia vel de Placentia coadunatis viribus mercatum ducerent. Sed cum nil proficerent et tam ingenio quam viribus jam deficerent, tandem post multos terminos et machinationes plurimas suprema necessitate famis et inediae coacti in capite jejunii termino constituto duo proponebant, videlicet ut sine omni tenore se dederent vel per conventionem gratiam invenirent.

Conventio talis erat: totam fossam complanare.

Super his igitur agitato consilio magna pars principum quorum caput Colatensis conditionem recipiendam consuluit, quia tunc plena esset victoria et imp. vindictam et misericordiam pro velle posset exercere.

Quidam etiam utrumque honestum esse dicebant imperio.

Major etiam pars, cujus caput Blanderatensis, conventionem recipiendam persuasit, tum quia Med. ad hanc promptiores viderentur, tum quia ipsam solvere non possent

et tunc imp. in misericordia minus peccaret, si conventionem non soluta fortius in eos vindicaret;

et tandem omnes licet inviti in hanc consenserunt, eo quod quasi certum habere-

tur, conventionem servari non posse, cum strata ad transducendum mercatum non aperiretur, nisi tota vel major pars conventionis prius impleretur.

Protractis igitur aliquot diebus pro remissione sacramenti, quo Med., Brix. et Plac. tenebantur, cum difficultatem conventionis attenderent et rerum exitus longius metirentur, stupefacti et dimissa conventionem elegerunt et ad solius misericordiae propitiatorium se contulerunt.

Prutz geht in seinem Excurs (Kaiser Friedrich I, Bd. 1, pag. 419) von den Ann. Med.

aus und hat auch in seiner Darstellung p. 279 der Auffassung dieser Jahrbücher den ersten Rang eingeräumt. Daher geschieht es denn, dass die Ausbrüche ohnmächtiger Wuth, die

ärgsten Vorwürfe gegen Friedrich über tyrannische Gewaltthätigkeit und Grausamkeit, in denen sich der gedemüthigte Trotz und Dünkel des einst so stolzen Mailand austobt, auch bei Prutz Eingang gefunden haben.

Seine Begründung wegen der Bevorzugung grade dieser Jahrbücher findet man in seiner hier kurz wiedergegebenen Zusammenstellung:

Er meint, die mailänder Annalen stimmten im zweiten Theile ihres Berichts mit Acerb. Mor.

überein, aber im ersten wichen sie soweit von einander ab, dass sie augenscheinlich von ganz verschiedenen Vorgängen sprächen, (denn nach den Ann. Med. machten die Mailänder bei ihrer ersten Gesandtschaft die Ergebung von der Zusicherung abhängig, dass Mauern und Be-

festigungen unberührt, Rechte und Besitzungen der Bürger ungeschmälert blieben. Acerb. Moren. aber lasse sie schon dem Kaiser ganz andere Zugeständnisse machen, indem sie sich zur Niederlegung der Mauern an sechs Stellen und zur Aufnahme eines Podesta bereit erklärten). — Darum sprächen, das wäre die einfachste Lösung des scheinbaren Widerspruchs, die Ann. Med. von einer ersten Gesandtschaft, während Acerb. Mor. eine spätere nach dem Scheitern dieser ersten im Auge habe; bei einem von beiden Berichten eine Uebertreibung oder Entstellung anzunehmen liege kein Grund vor. Da nun also Prutz durch den Bericht der Ann. Med. eine Lücke des Acerb. Mor. ausgefüllt sieht, so hat er auch alle Nebenumstände und eigenthümlichen Motive der ersteren für wahr genommen und auch seine Auslegung einer Stelle in den Ann. Col. hat ihm dienen müssen, die ärgsten Rücksichtslosigkeiten kaiserlicherseits anzunehmen.

Von vornherein erscheint es schon sehr fraglich, ob eine Lücke bei Mor. anzunehmen ist, da er uns genau und möglichst datengemäss alle Vorgänge gibt, die sich im kaiserlichen Hauptquartier zu Lodi, dessen Podesta er nach eigenem Berichte 1162 war, unter seinen Augen entwickelten. Irgend welche Unkenntnis ist also bei ihm kaum anzunehmen, aber auch ebensowenig ein absichtliches Auslassen, — welchen Grund sollte er wohl dafür gehabt haben! Könnte man nicht ebenso gut sagen: wegen der Zuverlässigkeit Morenas sind die abweichenden Berichte der Ann. Med. nicht etwa sonst nirgend erwähnte Vorverhandlungen, sondern ins Reich der Fabel und Anekdote zu weisen; gerade wegen ihrer Abweichung sind sie Entstellung und Uebertreibung!

Wir werden sehen, wie es im Gegensatz zu Morenas chronologischer Uebersichtlichkeit mit den Zeitbestimmungen, sowie der Auffassung und dem Zusammenhang der Ann. Med. ziemlich schlecht bestellt ist.

Prutz beginnt seinen Excurs I p. 419 mit der Stelle der Ann. Med. Cap. XXII p. 372: *Interea data est publice licentia* und bricht ab bei *ut de pace cum imp. loqueretur*; dann fährt er, wie in einer Note angezeigt wird, mit *Cod. A fort: qui comes de Bl. et socii . . . bis et districtus quiete relinquere*; dann folgt nach Erwähnung der Verrätherei des Consuls Scacabarocius, der dem Kaiser über den wahren Stand der Dinge in Mailand Kunde gäbe, *interim venientes bis recipiam eos*. Daran, heisst es weiter, schliesst sich der Bericht der Verhandlungen in Mailand, die schliesslich zur Unterwerfung auf Gnade und Ungnade führen.

Prutz hat sich also *cod. A* in der Stelle: *qui comes* angeschlossen, aber wie sich die entsprechende Stelle *cap. XXII cod. B*, der im Ganzen zuverlässigere Nachrichten gibt, hierzu und zu dem Berichte Morenas verhält, das hat er verschwiegen.

Es ist also nöthig, den Bericht der Ann. Med. nach seinem Zusammenhang und dem Verhältnis der Theile näher zu untersuchen. In dem beigefügten lateinischen Text folgt merkwürdiger Weise der Anfang: *interea data est publice* „inzwischen wurde dem Wido von Bl. Vollmacht gegeben“ auf die im October (ohne Angabe der Jahreszahl, 1161) geschilderte Flucht und Verschwörung angesehenen Leute, den Zank in den Familien, das Zusammenrotten und Verlangen eines grossen Theils des Volkes nach Uebergabe¹⁹⁾. Genauere Zeitbestimmungen

19) Ann. Med. maj. XXI p. 372. *Postea vero mense Octobr. Bragheta, Maita et Joh. de S. Blatore reddiderunt se imp. in civitate Laudae. Interea discensio maxima inter cives orta est . . . Jam enim per plateas rixabantur, dicentes se velle reddere imp., tum propter conspirationem, quam quidam de majoribus jam fecerant, ut de civitate egrederentur, tum propter carissimam ananam. Viginti denariis sextarius blavae et leguminum vende-*

fehlen durchaus bis auf den 1. März, und das erwähnte *interea* erinnert somit fast an das Verfahren der Ann. Col., die, wenn sie auch oft Urkunden folgen, in ähnlicher Weise durch ungeschickte allgemeine Partikeln ihre Unkenntnis der Zeitfolge verdecken²⁰⁾.

bantur, et sextarius salis 30 soldis vendebatur, libra casei 8 denariis emebatur. Caro carissima erat, nam libra quarta parte bovis mortui ego dedi 20 soldos et unum. Cfr. die Preisangabe bei Mor. 635.

In seiner Darstellung p. 279 scheint Prutz gegen den Text anzunehmen, dass das Volk durchaus gegen die Uebergabe war: Schon kam es zwischen dieser Friedenspartei und der leidenschaftlichen Menge des Volks zu heftigen Auftritten und Tumulten auf Strassen und Plätzen, aber selbst die Drohungen des Pöbels verfielen jetzt nicht mehr; einzelne Vornehme flüchteten aus der Stadt u. s. w.

20) So übergehen nach der ersten Uebergabe Mailands die Ann. Med. sogar die auf der roncalischen Versammlung gefassten Beschlüsse und gehen cap. 15 p. 366 nach inde ivit Cremonam mit einem et postea einfach dazu über, dass Friedrich nach Montferat in die Winterquartiere zog. Die einzige verstohlene Andeutung jener Beschlüsse könnte man in der citirten Stelle in et praecepit et statuit, ut firma pax exinde teneretur per totam Lombardiam finden, denn das ist eine der roncalischen Bestimmungen. Aehnlich berichten die Ann. Med. p. 368 mit sed interim, dum obsideretur Crema ihren Bund mit Papst Adrian (August 1159) an einem Tage, den sie illa dies nennen; die einzige Zeitangabe dieser ganzen Episode ist nur, dass der Papst den Kaiser bis zu 40 Tagen bannen solle; für Adrians Tod haben sie kein Datum, das nächste ist erst vom Februar 1160.

Cod. A der Ann. Med. zeichnet sich besonders durch chronologische Unkenntnis aus, ist dagegen rhetorisch überschwenglicher, als Cod. B. Das fällt ausser in der vorliegenden Stelle über die Verhandlungen vor der zweiten Uebergabe Mailands besonders in der Schilderung der Schlacht von Carcano auf, die von allen Ereignissen zwischen der ersten und zweiten Uebergabe Mailands allein mit grösserer Umständlichkeit bedacht ist. Nach der ganzen Anordnung des Stoffes in Cod. B lässt sich auch das richtige Datum des Schlachttages, der 9. Aug. (nach Otto Mor. p. 626) leicht finden, daher mag diese Abschweifung folgen: Am 7. Aug. lässt Cod. B die brescian. Hülfe anlangen, das vercellische Viertel wird ins Castell von Orsanigo gesandt; am 8. August lagert Friedrich neben Orsanigo und Taxaria und verlegt den Mail. den Weg durch abgehaunene Bäume. An demselben Tage (8. Aug.) ziehen die Mail. in Folge dessen ihre Truppen bei Carcano zusammen, zwischen Taxaria und Carcano (nachdem Friedrich nach Cod. A. Tag und Nacht marschiert war). Friedrich lag somit zwischen Mailand und dessen Heere, so dass keine Lebensmittel zu diesen gelangen konnten. Cod. A und B lassen an demselben Tage (8. Aug.) die Wahrnehmung machen, dass ihnen die Lebensmittel fehlen und sie keinen Verkehr haben können; darum beschliessen sie, den Weg durchs Schwert zu öffnen. Nach Cod. A redet nun den Mail. Erzb. Obert und andere z. Thl. genannte Cleriker zu, voll Vertrauen auf Gott und S. Ambrosius in den Kampf zu gehen. Cod. B fährt aber mit der Zeitbestimmung fort: 'summo itaque mane' (und nun falsch) 8. Aug., da die Lebensmittel mangelten, wollte man sich durchs Schwert einen Weg bahnen. Die Fusstruppen vom kumaner Viertel werden in die Gegend von Taxaria gelegt, vom Kaiserlager einen Balistenschuss ($\frac{1}{2}$ Miliare) weit; es wird das Hochamt gehalten, man geht in den Kampf mit dem in der Nacht gezimmerten Fahnenwagen, das Heer wird aufgestellt, die Schlacht beginnt.

Wenn man also bedenkt, dass Friedrich nach seinem Tag- und Nachtmarsch von Spigizollum aus (wo er am 6. Aug. stand) am 8. Aug. bei Orsanigo und Tax. lagernd wahrgenommen wird, und dass er dann Verhaue über den Weg legt, also am 8. Aug. den Mail. den Rückzug zur Stadt und die Lebensmittel abschneidet, so stimmt damit nicht, dass man (nach Cod. B) summo mane, ganz früh am 8. Aug. merkt, dass die Lebensmittel fehlen, und dass man sich einen Weg durchs Schwert bahnen will, also weiss, dass man von Mail. abgeschnitten ist. Der Zusammenhang ist nicht anders zu denken, als dass, nachdem Friedrich am 8. Aug. Verhaue angelegt und sich zwischen die Mail. und ihre Stadt geschoben hatte, die Zufuhr ausblieb und dass man am 9. Aug. früh morgens in Folge des Hungers den Tags zuvor bereits gefassten Beschluss sich durchzuschlagen, durch Oberts Anrede noch gestärkt, auch auszuführen versuchte; denn in der Nacht vom 8.—9. Aug. war der Fahnenwagen gezimmert; cfr. Friedr. ep. Mon. Leg. II, 129 mit dem Datum der Schlacht: mane in vigilia Laurentii (9. Aug.).

Den so scharf einschneidenden Zeitpunkt der Wahl Widos v. Bl. zum Bevollmächtigten und den Beginn von Verhandlungen mit interea an die für Oct. 61 gegebene Schilderung der Noth in der Stadt anzuknüpfen, bliebe auch noch auffällig, wenn man selbst den subjectiven Grund für den Verfasser der Ann. geltend machen wollte, dass er am liebsten über diese gramvolle Zeit seiner Vaterstadt geschwiegen habe; man würde, da die Noth in der Stadt fort-dauerte, umsomehr hinterher eine eingehende Darstellung der Vorverhandlungen sowohl in der Stadt als vor dem Kaiser erwarten, als ja dann der gute Wille der Mail. erst recht hervor-geloben werden konnte gegenüber dem Wunsche des boshafteu Kaisers diese Verhandlungen zu zerreißen, um das Aeusserste zu verlangen und sein heftiges Begehren nach Rache zu befriedigen (affectat enim super aliis rebus civitatem Med. a solio destruere). Da die Mail. noch im Dec. während Friedrichs Abwesenheit einen Ueberfall auf Lodi versuchten²¹⁾, Burkhard in seinem ausführlichen Briefe Ende Dec. nichts von irgendwelchen Verhandlungen weiss, so hätten diese frühestens Jan. ihren Anfang nehmen können, und bis zum 1. März, dem Datum der Uebergabe, wäre für die Ann. Med. Zeit genug gewesen, von Verhandlungen mannigfachster Art zu berichten.

Doch da die Ann. Med. wie hier so auch bei anderen ihre Vaterstadt betreffenden wichtigen Angelegenheiten keine ausführliche Darstellung bieten, am wenigsten eine, die derjenigen der beiden Morena zu vergleichen wäre, so steigt in uns unwillkürlich die Frage auf, ob denn überhaupt die Ann. Med., wie sie uns jetzt vorliegen, zeitgenössische Berichte sind und eine Quelle ersten Ranges, oder ob man es nicht, da ihre Berichte keinen fortlaufenden Faden haben, mit einer späteren Abfassung oder theilweisen Uebersarbeitung zu thun hat. Nach meiner Meinung sind sowohl an Cod. A, wie Cod. B spätere Zusätze angeknüpft, die den Ann. Plac. Gib. nahe stehen.

Nach jenem naiven interea heisst es nur, dass von staatswegen Wido mit Vollmacht versehen sei, mit dem Kaiser zu reden (so ganz allgemein. Nachher wird in der Stelle vom Verräther Scacabarocius derselbe Ausdruck gebraucht, dieser sei ad loquendum cum imp. zu ihm gekommen). Es wird gar nicht angegeben, wo sich Wido befand. Er war jedenfalls nicht mehr auf der Burg zu Mombrione zwischen Pavia und Cremona, die er in Friedrichs Auftrag vor Dec. zusammen mit Konrad bei Rhein und Wilhelm von Montferat befestigen und bewachen lassen sollte²²⁾, sondern wahrscheinlich wie Friedrich zu Lodi, da zu seinen Gunsten am 19. Jan. eine Urkunde zu Lodi ausgestellt wird²³⁾.

Die Mail. liessen also Wido als ihrem Bevollmächtigten vollständig freie Hand mit dem Kaiser zu ihren Gunsten zu unterhandeln; denn Osa und sein Sohn Albert und Anselm von Orto scheinen nur Unterhändler zwischen ihm und Mail. gewesen zu sein, um ihm die Beschlüsse der Stadt mitzutheilen und dieser umgekehrt über den Fortgang der Verhandlungen im kaiserlichen Lager zu berichten; auf diese Auffassung führt der Singular loqueretur und

21) Acerb. Mor. 634. Die Ann. Med. schweigen.

22) Am 4. Dec. befanden sich nach Stumpf Acta p. 504 Wilhelm von Montferat und Wido wahrscheinlich nicht mehr in Lodi, so dass sie damals schon auf ihre Posten abgegangen zu sein scheinen. Bei dem Ueberfall der Mail. gegen Lodi im Dec. wird als Vertheidiger ausser den Reisigen der Kaiserin nur Friedrich von Rothenburg erwähnt, so dass der Ueberfall wohl bald nach dem 4. Dec. geschah.

23) Stumpf 3926.

die Allgemeinheit der Bezeichnung durch dieses Verbum in Verbindung mit *data est publice licentia et potestas*.

Man hatte bei Widos Wahl auch weiter keine Bürgschaft als das Vertrauen zu ihm (*de quo Med. confidebant*), und man musste ihm Alles blindlings überlassen, da er, obgleich man ihn 1160 in Mail. mitgebannt hatte, die einzige Persönlichkeit im kaiserlichen Lager zu sein schien, die sich der mail. Sache annehmen konnte. Dies Zutrauen gründete sich auf die Verdienste, die er 1158 bei der ersten Uebergabe der Stadt um seine Landsleute sich erworben, ferner auf seine Beredtsamkeit und Klugheit; er war zugleich dem Kaiser aufs eifrigste ergeben und kürzlich noch am 19. Jan. unter Hervorhebung seiner Verdienste belohnt.

Von Verhandlungen jedoch zwischen Mail. und Wido berichten die *Ann. Med.* nichts; im Gegentheil plötzlich wird ihre dürftige Erzählung wunderlich unterbrochen. Statt eines fortlaufenden Berichts etwaiger interessanter Vorverhandlungen liest man auf einmal eine Anekdote von Friedrichs Grausamkeit gegen Gefangene ohne chronologischen oder jedweden Zusammenhang mit dem Folgenden und Vorigen; man wird überrascht durch ein „hört und bedenkt eine grausame Geschichte von Friedrich.“ Wir erfahren, dass die mail. Gefangenen in Fesseln bei Schnee und Regen auf die überschmutzigen Strassen gebracht wurden und nur, damit der Kaiser Geld von ihnen erpressen konnte; wer das nicht zu geben vermochte, musste von früh bis Abend im Schmutz der Pfützen liegen und das bei unerträglicher Kälte; nachher wurden sie halbtodt herausgezogen und viele starben davon.

Man braucht nur das Vorwort der *Ann. Med.* p. 360 aufzuschlagen und die Klage zu lesen, dass die arme Lombardei die Unmenschlichkeit und Wildheit der Römer, Vandalen, Gothen, Winiler, Franken, Ungarn, Deutschen erfahren habe, besonders aber Belagerung, Verrath und Zerstörung Mail., man braucht nur zu bedenken, wie sie die Uebergabebedingungen nach der ersten Belagerung fälschen, dem Kaiser überall Grausamkeit und Vertragsbruch vorwerfen, mit Genugthuung Barbareien von ihm erzählen, — so weiss man, dass der Sinn des Lesers von vornherein in tendenziöser Weise gefangen genommen werden soll, damit er bei der Schilderung von ähnlichen Abenteuerlichkeiten während und nach den Begebenheiten von 1162 mit einstimmte in das Urtheil der grausamen Willkür und Gewaltthätigkeit, die keine geschlossenen Verträge scheut und ihren Gipfel in der beispiellosen Zerstörung der Stadt erreicht, einer That nicht der Gerechtigkeit, sondern der lange gehegten Rachsucht.

Es wird sich auch noch weiterhin zeigen, dass man es in dem ganzen vorliegenden Abschnitt der *Ann. Med.*, oder vielmehr ihrer Uebersetzung, nicht mit leidlich objectiven Berichten, sondern mit Parteidarstellungen zu thun hat, die ohne das Anrecht der Authenticität nur ein Ausfluss sind der aufgezwungenen Demüthigung und des Grolls, welcher sich in hämischen Bemerkungen austobt.

Nach jener Anekdote von den Gefangenen wird der Faden der Erzählung in *Cod. A* so weiter geführt: Wido und Genossen verhandelten (*tractavere de pace componenda*) mit Friedrich einen Friedensausgleich solchergestalt: der Kaiser müsste (!) Stadt und Befestigungswerke in ihrem Bestand, den Bürgern ihre Rechte und Besitzungen und das Gebiet ruhig lassen. — Das hat *Cod. A*, dem Prutz folgt, der bei seiner Annahme an dieser Stelle das trotzige deberet nicht genügend beachtet zu haben scheint.

Vorher hatten die Mailänder Wido vollständig freie Hand gelassen bestmögliche Friedensbedingungen auszuwirken, jetzt werden uns diese mitgetheilt, aber mit einem sehr auf-

fälligen Inhalt, ohne dass wir deutlich ersehen, ob denn Mailands Bevollmächtigter Wido aus eigenem Antriebe jene so auffällig geformten Zumuthungen dem Kaiser machte, oder ob wir hierin etwaige spätere Beschlüsse der Mailänder zu sehen haben, welche nun Wido dem Kaiser vortrug.

Cod. B dagegen erzählt an der entsprechenden Stelle natürlich doch ungefähr von derselben Zeit ganz anders. Mit Uebergang aller etwaigen Zwischenbegebenheiten wird uns hier ebenso wie bei Mor. berichtet, dass man nach vielen Streitigkeiten in der Stadt, (wobei viele den Consuln den Tod drohten sowie anderen, die für Uebergabe auf Gnade und Ungnade waren²⁴) und versicherten, der Kaiser wolle die Stadt in ihrem Bestand, allen Bürgern die Besitzungen belassen — und es sei wahr, dass man solchen Frieden hätte machen können —) endlich doch dazu gekommen wäre, sich dem Kaiser auf Gnade und Ungnade zu ergeben in der Hoffnung auf sein Mitleid, das alle Fürsten fest versprochen hätten.

Cod. B erwähnt also nur kurz das Schlussergebnis der ganzen Verhandlungen, dass man sich schliesslich auf Gnade und Ungnade ergeben hätte; vorher hatte in der Stadt vielfach Meinungsverschiedenheit und Streit geherrscht, welchen Weg der Unterhandlungen man beschreiten sollte. Die Consuln und noch andere waren für absolute Uebergabe gewesen; gerade die Regierenden der Stadt kannten, da über die Vorräthe Buch geführt wurde,²⁵ die Hilfsmittel der Stadt, und bei der Hungersnoth, der Flucht von Vornehmen, bei den Tumulten und Verschwörungen, welche das Entweichen aus der Stadt zum Zweck hatten, musste die besitzende und regierende Klasse den unzufriedenen, wankelmüthigen Pöbel, der sich die Vertheilung von Vorräthen und Geld gefallen liess, aber über die jetzt immer schmaleren Antheile murrte, ebenso fürchten als den erzürnten Kaiser, der planmässig durch Verwüstungen und Strafen, durch Streifwachen und Burgen auf den Strassen nach Brescia und Piacenza hin die letzte Möglichkeit abschnitt die Uebergabe noch länger hinauszuschieben. Der Pöbel mochte zum grossen Theil für die Belagerung und seine Noth die Consuln verantwortlich machen,²⁶ wie er vorher durch eine Partei aufgehetzt Jan. 1159 durch den Frevel an den kaiserlichen Gesandten, zu denen auch Wido gehört hatte, Anlass zur Ueberwerfung mit dem Kaiser gegeben hatte.²⁷ Die Besitzenden und Vornehmen hatten am meisten Ursache und daher wohl auch jetzt Verlangen eine Versöhnung mit dem Kaiser zu suchen; sie waren daher seinem Willen geneigt, sich nach einer bedingungslosen Uebergabe in Hoffnung auf oft gewährte Gnade seinem Richterspruch zu unterwerfen, zumal sie wussten, dass der Kaiser seinem Eide gemäss nicht weichen und sich die Kaiserkrone nicht eher wieder aufsetzen würde, bis er die geächteten

24) Reddere ist im ganzen Abschnitt der Ann. Med. Terminus für bedingungslose Uebergabe im Gegensatz zu *pacis compositio* „sich abfinden mit vorhergehendem, beide Parteien verpflichtenden Verträge“; ebenso Mor. p. 636: *reddentes se imp. nomine et vice*.... Die Ann. Col. und Friedr. ep. Stumpf Acta No. 144 p. 190 (sowie die gleichlautenden Briefe) haben dafür *se dedere et deditio*.

25) Der sogenannte Verräther Scabarocius weist Friedrich ein Buch mit den noch vorhandenen Vorräthen und den Namen der Bürger vor. Cfr. Ann. Med. p. 371 über die Wahl der Beamten zu Lebensmittel- und Geldvertheilung.

26) Siehe Anm. 19.

27) Ragew IV, 21: *populus in seditionem conversus nec ab tumultu vel comes Blandrat, qui et ipse affuit vel reliqui nobiles eos avertere poterant. Aliquantae etiam nobilitatis parti, studio talium rerum incitatae, tumultus ipse et res novae satis placebant.* Die Rädelsführer nennen Ann. Med. maj. 367.

und gebannten Reichsfeinde gebeugt hätte.²⁸⁾ Der hungernde Pöbel dagegen, den der Kaiser wegen seiner Neuerungssucht und seines Tumultuirens am meisten verabscheute, in dem er den eigentlichen zuchtlosen Widersacher seines Bestrebens zwischen den alten Einrichtungen und den auf revolutionärem Wege neu gewordenen zu vermitteln und so das italienische Städtewesen zu ordnen und der Reichsverfassung einzufügen erblickte,²⁹⁾ dieser hatte Furcht, allein der kaiserlichen Rache anheimzufallen, da so viele angesehene Bürger aus der Stadt flohen oder den Wunsch hatten, sich privatim mit dem Kaiser zu vertragen.

Die Consuln also und ein grosser Theil des Volks waren dem kaiserlichen Willen gefügig und für eine Uebergabe; doch hatte das Volk allerdings keine feste Meinung und war bald für die Ansicht der Consuln, bald auch haschte es nach einem Schein der Hoffnung, wie ihn andere vorspiegelten. Diese bildeten jedenfalls eine grosse Partei (multi) und drohten den Consuln und ihrem Anhang den Tod, wenn sie auf bedingungslose Uebergabe mit dem Kaiser unterhandelten; also diese, offenbar die Widerstandspartei, hintertrieben die von den Consuln beabsichtigte bedingungslose Uebergabe, indem sie dem Volk einredeten: es sei doch unklug, sich bedingungslos zu ergeben und das, was einige vom Kaiser erwarteten, alsdann von diesem nur zu erhoffen, und es sei doch verständiger, diese Hoffnungen sich vom Kaiser durch einen Vertrag zusichern zu lassen; die Meinung dieser kaiserfeindlichen Partei gelangte nun zur Annahme in der Bürgerschaft, und jedenfalls wurde Wido mit deren Bevorwortung im kaiserlichen Rathe betraut. Obgleich also der Vorschlag, der jedenfalls in dem dem Kaiser nahestehenden Wido seinen Ursprung hatte, nämlich den Kaiser durch eine bedingungslose Ergebung zur Milde zu stimmen, die in diesem Falle als ganz sicher in Aussicht gestellt wurde, nicht durchging, sondern, und zwar zum Schaden der Stadt, der entgegengesetzte Beschluss, und obgleich der Kaiser diesen letzteren voraussichtlich zurückwies, da er von der Widerstandspartei ausgegangen war und darum Misstrauen in die Redlichkeit der mail. Absichten die Folge sein musste, so unternahm es Wido doch, wie wir zwar nicht aus Ann. Med. Cod. B, aber aus den Ann. Col. wissen, auch diesen zu vertreten. Aber er drang damit nicht durch, und endlich mussten die Mail. doch bedingungslose Ergebung wählen, ohne die zuvor in Aussicht gestellte Rücksichtnahme nunmehr zu erlangen.

So entrollt uns also Cod. B ein interessantes flüchtiges Bild von den Verhandlungen in der Stadt, wenn er auch nicht den Wortlaut der dem Kaiser angebotenen Bedingungen gibt.

Das nun folgende Cap. XXIII ist keine natürliche Fortsetzung zu dem, was nach Cod. B eben erörtert ist (und Prutz hat dies wohl eingesehen, aber nicht auseinander gesetzt); denn dass man schliesslich zum Vorschlag der Uebergabe auf Gnade und Ungnade kam, wird auch hier und zwar breiter wiederum erzählt, aber mit ganz anderen Motiven und Voraussetzungen. Der Anfang: „während man darüber verhandelte“ passt durchaus nicht zu dem kurz vorhergehenden „endlich kam es zur Uebergabe“. Es ist daher nicht anzunehmen, dass Cod. B durch die Worte: „und man hätte wirklich jenes Uebereinkommen treffen können“ voraus an-

28) Friedr. hatte selbst für den Fall seines Todes die Vollstrecker seines Willens ernannt. Auctar. Affligem. 404 XXVII.

29) Rag. IV, 21 nam et in ea civitate et paene in aliis Jt. urbibus non procerum sed vulgi motus haec cuncta sequuntur. Id ingenio mobili, seditiosum atque discordiosum erat, cupidum novarum rerum, quieti et otio adversum. Besonders ergötzliche Beispiele über die inneren Zustände in Genua gibt Cafaro.

deuten wollte, dass das durch die Verrätherei des Scacabarocius verhindert wurde, wie man nach cap. XXIII nach Absicht des Ueberarbeiters annehmen soll; es finden sich vielmehr eine Menge von Spuren, dass der ursprüngliche Verfasser des Cod. B die Widerstandspartei, welche während der Kriegsjahre das Heft in Händen hatte, für das Widerstreben gegen den Kaiser und ihre Verwaltung tadelt.³⁰⁾ Es ist daher auch im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass es Motive des Cod. B sein könnten: der Kaiser hätte fest geglaubt, die Stadt auf keine Weise haben zu können, und es wäre dessen sehnlichster Wunsch gewesen, die Stadt von Grund aus zu zerstören. Ebenso wenig kann dem Verf. des Cod. B die Characterzeichnung Friedrichs gehören, wie sie in cap. XXIII geliefert wird. Dieses letztere ist vielmehr für Cod. B eine ähnliche Abschweifung, wie die Anekdote von den gequälten Kriegsgefangenen, oder noch besser, wie wir bald sehen werden, eine Ausmalung ins Grotteske von dem aus Cod. B Ueberlieferten.

30) So Ann. Med. p. 371 cap. XX heisst es mit einem Tadel gegen die Unternehmung nach Castiglione hin: et multa ibi expendiderunt, quibus cibaria quaesisse debuerant. Ann. Med. p. 371 u. 372 init. haben dann Cod. A und B gemeinschaftlich die Wahl von Beamten zu Lebensmittelvertheilung, wie auch die Notiz: quorum nunc ego fui; also war der Verfasser des Cod. B einer jener Beamten. Aber merkwürdig, auch die Massregel dieser Wahl von Beamten für Lebensmittelvertheilung wird getadelt: quae in perniciem civitatis versum est, und selbst die wichtigste Massregel zur Vertheidigung der Stadt Ann. Med. cap. IX p. 365: fossata faciendo circa civitatem, quod postea in perniciem] est versum zu 1157; hinter dieser Stelle wird auch erzählt, dass man für den Bau von Burgen und Brücken über Tessin und Adda damals 500000 Mark bezahlte. Allerdings wird an anderen Stellen wieder auch der Bau der Brücken nicht getadelt, sondern rühmend hervorgehoben, aber diese Stellen sind vom Ueberarbeiter. Cap. VII p. 363: fortioem quam unquam aliquis vidisset, ebenso vom Wiederaufbau Tortonas „schöner als es jemals einer sah“ pag. 363; pag. 366 cap. XIV bei der Uebergabe 1158 steckten sie selbst (unwahr) die Kaiserfahne auf den Thurm der Hauptkirche, der höher war als alle in der Lombardei. Kurz alles, was die Mail. machen, ist nach des Ueberarbeiters Darstellung wunderbar. Auch jene Stelle über die Vertiefung der Gräben und den Bau von Burgen rings um die Stadt hat jetzt durch den Ueberarbeiter die Gestalt: Lesern und Hörern sei bekannt, dass die Mail. durch Bau von Thürmen und Mauern und der Castelle Galiate, Trecate und Mons Marvus und Mons Oldrati und Maleum und Casacurta und Cornu, durch Wiederaufbau von Tortona und Lomellum, durch Bau von Brücken über Tessin und Adda und Bewachung von alle dem, ausserdem durch Bewachung in den Berggegenden, von der Burg de Leuco und den Thürmen Ardengorum und Orognium und Copara, Ripa St. Vitalis, Arona und vielen anderen Orten, durch Gräbenmachen um die Stadt (was nachher zu ihrem Verderben ausschlug) über 500000 Mark Silber aufwandten. — Dass der ruhmredige Anfang nicht zu diesem Cod. B gehörigen Tadel passt, ist klar. Von diesem Verfasser des Cod. B scheint auch die Notiz zu sein, dass die kaiserlichen Jäger, welche in der Nähe der belagerten Stadt pirschten, von den Consuln geschont wurden p. 372 cap. XX. Ebenso stammt wohl auch von ihm die Angabe über die Theuerung und die Lebensmittelpreise cfr. Ann. 19, ebenso wohl Ann. Med. 362: Juni 1155 ceperunt rehedificare civit. et circumdederunt eam muro qui manet usque in hodiernum diem. Fügt man endlich die Stelle unseres cap. XXII Cod. B hinzu: I) einige drohten den Consuln die für Uebergabe waren, den Tod, II) und es ist wahr, dass man Schonung der Stadt und Habe hätte erlangen können, so wird man glaubhaft finden, dass dieser Beamte und Verfasser des Cod. B zur Partei der Consuln gehörte und den hartnäckigen Widerstand der Stadt und die dabei aufgewandten Kosten, welche den mail. Wohlstand zerrütteten, bedauerte und tadelte. Das doppelte Verbum, welches Cod. B auf p. 374 cap. XXIV bei der Flucht der Alexandriner und Kaiserfeinde, nämlich Erzbischof Oberts und seiner Kleriker, gebraucht als die bedingungslose Ergebung unwiderrufliche Thatsache war und bereits ausgeführt wurde: recesserant et abierant Genuam möchte da wohl auch eine verstohlene Andeutung und Misbilligung enthalten, welche sich nur darauf beziehen kann, dass, wie auch sonst bekannt, diese Geistlichen die Mail. zum äussersten Widerstande aufreizten, wie sie auch nach meiner Meinung den Aufstand in Mail. entflammt hatten, und sich nun aus dem Staube machten, als die Bürger bei niemand Rath und Hilfe fanden. Wenn man aus alle diesem einen Schluss zieht, ist man jedenfalls davor sicher, dass der ursprüngliche Verfasser des Cod. B das cap. XXIII geschrieben hat, dass er den Scacabarocius brandmarkt und seiner Verrätherei Bedeutung beimessen könnte, zumal da dieser als Consul aufgeführt wird und wie aus der über ihn erzählten Geschichte sich ergibt, zur Uebergabepartei gehörte.

Ich trage daher kein Bedenken, schon an dieser Stelle meine Ansicht über das Verhältniss von Cod. A und B noch näher zu bestimmen und die später noch mehr sich erklärende Behauptung auszusprechen, dass, was Cod. A an zuverlässigen Notizen hat, aus dem Tagebuch des ursprünglichen Verfassers von Cod. B abgeschrieben ist, und dass die Notizen dieses letzteren, der sich als einen unparteiischen, auf seiner Vaterstadt Wohl bedachten und durch seine genaueren Zeitangaben wie die öftere Erwähnung seiner Person als zeitgenössischen Berichterstatter kundgibt, durch spätere Anekdoten aus dem Munde des Volkes und parteiische Färbung entstellt wurden, wie dies in noch höherem Grade bei Cod. A stattfand. Der oder die Ueberarbeiter hatten das ganze Material über die Kämpfe der Mailänder mit dem Kaiser vor sich und begannen ihre Arbeit frühestens zur Zeit der Wiederaufbauung der Stadt und des dritten Aufstandes derselben, wahrscheinlich aber wegen der Verwandtschaft mit den Ann. Plac. Gib. noch später. Unter dieser Behandlungsweise hat denn das zu Grunde liegende Tagebuch sich leider starkes Streichen gefallen lassen müssen, die in ihm vorkommenden politischen Ansichten sind meist weggelassen oder durch Zusätze tendenziös verschoben, so dass das, was als verfehlt und thöricht an den Entschlüssen der Mailänder bezeichnet wird, nun dazu dienen muss, den Unternehmungsgeist und die Macht der Stadt oder die gemeine Sinnesweise Friedrichs und seiner Fürsten und Anhänger zu beleuchten. Ausserdem wurden nun die Bemerkungen des Tagebuchs durch wechselseitige Beziehung von Anfang und Ende des Werkes in einen planmässigen Zusammenhang gebracht, der dazu beigetragen hat, dass frühzeitig die Ereignisse aus der Zeit der ersten und zweiten Belagerung zusammengeworfen wurden. Daher trifft man denn nun Anachronismen mit noch dazu sehr unhistorischem Inhalt, wie z. B. unter den Friedensbedingungen von 1158: dass der Kaiser die Mailänder nicht zur Annahme eines Podesta zwingen könne, ferner dass bei der Einnahme der Stadt die Gebeine vieler Heiligen hinausgeschleppt worden seien, während erst 1164 die Gebeine der hlg. 3 Könige nach Köln kamen; ^{30a)} und ich vermüthe einen ähnlichen Anachronismus auch in der Erwähnung des Consul Scacabarocius in cap. XXIII zum Jahre 1162; denn er findet sich unter den Consuln dieses Jahres nicht, ³¹⁾ wird aber im Jahre 1164 als Mailändischer Gemeindevorstand aufgeführt ³²⁾ zusammen mit den beiden Consuln des Jahres 1162 Aliprand und Anselm von Orto, welcher letztere mit dem Consul Osa auch den Frieden von 1162 vermitteln half, so dass somit nicht bloß die Erwähnung des Scacabarocius als eines Verräthers sondern auch die Existenz eines Verrathes überhaupt als Cod. B fremd und werthlos zu erklären ist. Das wird im Folgenden sich noch mehr erweisen.

An Cod. A schliesst sich allerdings Cap. XXXIII an, weshalb auch Prutz ohne Berücksichtigung der inhaltlich unbedeutenden Nachrichten des Cod. B dem ersteren allein Beachtung schenkt. In den auffälligen Friedensbedingungen des Cod. A sowie in cap. XXIII finden wir denselben hochtrabenden Ton; dort heisst es in trotziger drohender Worten: es müsste der Kaiser die Bedingungen annehmen und Stadt und Bürgerschaft unbehelligt lassen, also froh über das liebenswürdige Entgegenkommen der Mailänder so schnell als möglich zugreifen und sich daran

30a) Nach Ann. Med. selbst p. 375 cfr. Tourtual Excurs 4, 159. Keine andre Quelle erzählt sonst von Schändung und Zerstörung von Kirchen, die vielmehr der Kaiser ausdrücklich zu schonen gebot.

31) Acerb. Mor. p. 636.

32) Ann. Med. maj. p. 376.

genügen lassen, dass die Mailänder sich mit ihm wieder vertragen wollten; denn er war ja überlistet und wusste nichts von der Noth in der Stadt; hier in cap. XXIII dagegen heisst es: Der Kaiser war auch rasch bei der Hand und wollte den angebotenen Vertrag abschliessen, obgleich er innerlich grollte, dass er nicht, wie sein lebhafter Wunsch war, die Stadt von Grund aus zerstören konnte, aber er glaubte nun einmal zuversichtlich die Stadt auf keine Weise haben zu können. Da entdeckte plötzlich ein nichtswürdiger Verräther in stiller Nacht und für sich allein, — denn die sämmtlichen anderen Mailänder wären nicht eines solchen Frevels fähig gewesen, — dem Kaiser, dass er überlistet werde und die Stadt sich in der grössten Verlegenheit befände, und er bewies ihm das durch das mailändische Catasterbuch, worin sich die Namen der Bürger und die vorhandenen Vorräthe aufgezeichnet befanden, liess sich jedoch vorher, wie es unter vorsichtigen Geschäftsleuten städtischen Musters üblich ist, von dem hoch-erfreuten Kaiser natürlich contractlich einen tüchtigen Gewinn zusichern. Dieser that das auch gern, da er ja ein gutes Geschäft gemacht hatte und nun Mailands Zerstörung doch ausführen konnte, für welche er sich als gewandter Rechner grade wie für Cremas Belagerung von den Mailand feindlichen Städten nachher gute Prozente geben liess, welche die gehabten Auslagen mehr als deckten; hatte er doch nun sein Vergnügen, die Zerstörung der Stadt und seine Rache, umsonst. Nachdem also Scacaborocius dem Kaiser versprochen, die Stadt ohne Widerspruch zu überliefern³³⁾, kamen denn nun ahnungslos und treuherzig die mailändischen Gesandten, Wido und Genossen, und wussten nicht, dass der Kaiser durch einen Zufall, durch den geglückten tückischen Verrath, zu seinem Entzücken über den Zustand in der Stadt aufgeklärt sei und dass damit bei seiner teuflischen Gesinnung das Schicksal Mailands und seiner Bewohner besiegelt war. Als nun die Gesandten für den fertigen, also für ehrenhafte Leute schon verbindlichen Friedensvertrag, der die uns bekannten lächerlichen Bedingungen enthielt, zusammen mit dem Kaiser nur noch den Abschluss, den Endact vornehmen wollten, da fuhr er sie an: Macht Euch auf der Stelle fort, und wenn Ihr Euch irgend aufhaltet, so werde ich Euch aufhängen lassen, — also einen Reichsfürsten, den treuen, noch jüngst belohnten Wido und zwei Consuln Orto und Osa sowie des letzteren Sohn, die zur kaiserfreundlichen Partei gehörten und wohl deshalb auserlesen waren als die geeignetsten Vertreter des Bürgerwillens, dieselben, welche nachher auch die bedingungslose Ergebung vermittelten, und von denen, wie oben erwähnt, Orto 1164 kaiserlicher Gemeindevorstand für die Mailänder war.

In der That, zu dem hier gelieferten Kaiserbild hat ein selbstbewusster Kleinbürger aus den mailändischen Geschäftsstuben Modell gestanden, der in Friedenszeiten seinen Vortheil klug berechnete und in Fehden mit Nachbarstädten sich über die Wollust der Grausamkeit und Rachlust zu dem Standpunkt einer allgemeinen Gerechtigkeit und einer idealeren Denkweise nicht aufzuschwingen vermochte. Wie die zeitgenössischen Urtheile höher stehender Mailänder lauteten, die darin mit den Urtheilen aller anderen Quellen übereinstimmen, ersieht

33) d. h. zu bewirken, dass die Stadt ihm bedingungslos übergeben werde. Vgl. die Ausdrucksweise bei Gelegenheit der Uebergabe Cremas. Rag. 4, 62: principes verbum eorum curiae perferunt; placuit; de conditionibus pacis agitur, diffinitur et sine contradictione ab oppidanis recipitur. Erat autem pactum tale, quod Cremenses civitatem dederent, ipsique vita sibi indulta . . . quovis eundi facultatem haberent, de rebus suis quantum quisque semel humeris efferre posset, secum exportaret. Das Schicksal von Crema und das Mailands sind sich ja ähnlich, und so finden sich in dessen Darstellung sowie in den vorhergehenden Unterhandlungen verwandte Bezeichnungen und interessante Parallelen genug.

man aus einer Stelle, die jedenfalls dem ursprünglichen Tagebuch angehört, wo Friedrich ein rastlos thätiger, äusserst scharfsinniger und wahrhaft edler Mann genannt wird³⁴). Auch die Fürsten kommen bei dieser mailändischen Schilderung schlecht genug weg. Wie der Kaiser die Gesandten und Wido anfährt, so fahren auch diese hinwiederum auf und versprechen den Gesandten eine Schädigung der Stadt, der Bürger und ihrer Habe durch den Kaiser auf keine Weise gestatten zu wollen. Diese Auffassung entspricht nicht dem wirklichen Verhältniss zwischen dem Kaiser und den Fürsten, sondern ist wohl ein Spiegelbild von der Verkehrsweise zwischen den Bürgern und ihrer städtischen Obrigkeit. Die Bevölkerungsklasse, der solche Auffassungen entstammen, konnte nur durch Thaten überrascht einen grossen Helden anstaunen oder sich überhebend über ihn absprechen und ihn lästern, ein wirkliches Urtheil besass sie nicht. Hätten wohl jemals Fürsten zu jener Zeit hinter dem Rücken dieses Kaisers zu mehrfach verurtheilten Hochverräthern in der angegebenen Weise gesprochen und durch ihre Trostworte an die Mailänder deren Ansicht über Friedrichs gemeinen Character zugegeben, um nachher durch den Bruch des Versprechens sich selbst als feige Meineidige von Profession grade so wie der Kaiser zu erweisen? Hätten damals Fürsten geduldet, dass ein Reichsfürst mit dem Strange und noch dazu auf solche Veranlassung hin bedroht wäre, und konnte solche polternde Drohung überhaupt bei einem Friedrich nur möglich sein? Wido erscheint hier ganz und gar als mailändischer Bürgersmann und nicht in Friedrichs, sondern nur in Mailands Interesse thätig; es scheint vergessen zu sein, dass man ihn wegen seiner Beliebtheit beim Kaiser zum Vertrauensmann ausersah und ihm absolute Vollmacht gab, also somit schon, wenn der Kaiser nicht längst davon unterrichtet gewesen wäre, die Verlegenheit der Stadt eingestand, so dass man den Kaiser, der andererseits ein Schurke sein soll, für ein unerfahrenes Kind hätte halten müssen, wenn er jenes Angebot der Mailänder als aus reiner Gutmüthigkeit hervorgegangen gedeutet hätte, das er annehmen müsste, wenn er die Mailänder nicht von einer unangenehmen Seite kennen lernen wollte.

Nach dieser Märchenerzählerauffassung ist ebenso erklärlich wie verdächtig, dass während eben noch verhandelt wird über solche einem kaiserlichen Richter so unangemessene und unanständige Bedingungen, die dieser für seine Person auch rasch zu einem Abschluss zu bringen geneigt ist, plötzlich nach der kometenartigen Erscheinung des deus ex machina Scacabarocius die Consuln den schon nicht mehr zu verhandelnden, sondern fertigen Friedensvertrag abschliessen wollen! Nach dieser Darstellung geht Alles doch etwas zu hastig vorwärts. Auch nur einem vom Stoff gefesselten lauschenden Volkshaufen konnte die mangelhafte Zeitbestimmung in „interim venientes consules . . .“ entgehen. Dieses interim erinnert an jenes obige, durch welches die Ereignisse vom October 1161 an den Beginn der Verhandlungen von 1162 angeknüpft werden. Die Consuln kamen doch nicht etwa auch so romantisch bei Nacht, den Frieden rasch abzuschliessen, um in diesem listigen Wunsche lustspielartig dem kaiserlichen Wunsche zu begegnen! Oder bezieht sich interim auf cum tractaretur, so dass die Consuln von der kaiserlichen Geneigtheit nichts wissen und eine statuta pax nur ein mailändischer frommer Wunsch ist? oder sollte mit Absicht statuta pax als zweideutiger Ausdruck gewählt sein, damit man an einen schon abgeschlossenen Frieden denken könnte, dessen Bestimmungen die Consuln bereits zu vollenden d. h. auszuführen kamen, und welchen nun der treulose Kaiser wie den ersten Uebergabe-

34) Ann. Med. p. 360: Fr. homo industrius, sagacissimus et nobilissimus homo.

vertrag von 1158 zerriss? Ich glaube fast, dass diese Absicht hier vorliegt, da, wie wir bald erkennen werden, die Verhandlungen und Ereignisse bei der ersten Belagerung 1158 und der zweiten von 1162 in Einklang gebracht sind. Dann aber sind die Worte *statuta pax* erst recht nicht nach dem Vorhergehenden begreiflich. Endlich, wie schneidet das prahlerische „*affectat enim*...“ plötzlich in den Zusammenhang?

Kurz die Stelle Cod. A in Verbindung mit cap. XXIII bietet an sich betrachtet höchst verdächtigen Stoff, der wenn man ihn mit anerkannt geschichtlichen Thatsachen zusammenhält noch zweifelhafteren Werthes wird.

Die angegebenen Bedingungen des Cod. A, die keine Quelle sonst erwähnt und die noch günstiger sind als die bei der ersten Uebergabe, sowie die dem sogenannten Verrath beigeordnete Bedeutung passen doch zu wenig zu der von allen unseren Quellen erwähnten Hilflosigkeit, die Friedrich durch seine Verbindungen in Mailand und durch die flüchtigen Vornehmen doch wenigstens seit October 1161 kannte; sie passen zu wenig dazu, dass man zu dem gebannten, Jan. 1159 mitbeleidigten Grafen Wido im kaiserlichen Lager seine Zuflucht nahm und ihn mit Vollmacht zu Unterredungen mit Friedrich betraute, zu wenig zu dem festen Entschluss Friedrichs durch planmässige in bestimmten Zwischenräumen wiederholte Verwüstung des mailändischen Gebietes, durch Acht und Bann nicht sowohl die Eroberung der Stadt, als ihre Züchtigung und Demüthigung zu betreiben, ohne dass er, der damals in der Fülle seiner Macht stand, eines anderen Feindes Angriff zu fürchten hatte, er der sich die Krone nicht eher wieder aufsetzen wollte, bis er seine Absicht durchgesetzt, der für deren Ausführung im Falle seines Todes sogar seinen Nachfolger bezeichnet hatte, der durch Mailands Niederwerfung einen ungeheuren Triumph und namenlose Wirkung überall hin, namentlich in Verbindung mit einem Concil zu Rom, zu erlangen hoffte. Jene Bedingungen passen zu wenig zu dem Entschluss Friedrichs die Mailänder an der Wiederholung eines Vertragsbruchs zu hindern und mit ihnen keine Friedensverhandlung, gleich als wenn er nur ihr Feind wäre, einzugehen auf Grund von beide Theile bindenden Bestimmungen³⁵⁾ (*pax componenda, pax et concordia*), sondern als hocherbahener Richter Verurtheilung und Gnade in seiner Hand zu haben. Konnte Friedrich durch Belassung der Rechte des als hochverrätherisch verurtheilten Mailand die roncalischen Beschlüsse, wegen deren er grade Krieg führte, gänzlich preisgeben, durch Belassung der Festungswerke etc. sich und seinem Heere die Siegesehre rauben, so dass alle seine Ankündigungen und Drohungen nur leerer Wortschwall gewesen wären, dann darf er wirklich nicht als der characterfeste Kaiser mehr gelten, als den ihn seine Zeitgenossen bewundern, dann hätte er wirklich wie cap. XXIII der *Ann. Med.* uns überreden will, nicht geglaubt, Mailand haben zu können und dessen Uebergabe nicht seiner Beharrlichkeit sondern einem Zufall verdankt.

35) So ist *componere* zu verstehen synonym mit *mitigare*, (durch dessen unrichtige Uebersetzung Prutz I, p. 401 zu einer irrigen Auslegung gelangt cfr. *monach. Saz. cont. Cosm.* p. 155 fin). *Watterich II, 216 divinae: fuit ordinationis, qua . . . omnia ad honorem ecclesiae et imperii mitigavit et composuit.* Hier ist die Rede von der Beilegung des Stauferstreites mit Kaiser Lothar. Von eben demselben heisst es p. 207, nachdem die staufischen Brüder Treue geschworen, *omnibus igitur in pace compositis.* Vergleiche auch den Ausdruck in der sonst werthlosen mailänderfreundlichen Nachricht des Romuald Sal. p. 433 (imp.) *cum per quinquennium Med. impugnasset et civitatem resistentibus bellicosis civibus expugnare non potuisset, tandem cum eis ad concordiam devenit promittens civitatem integram et cives cum rebus suis permanere illesos. Qui postmodum suae promissionis oblitus civitatem destruxit et cives ab ea expulsos in casalibus manere precepit.*

Med. v. Doch es lässt sich zum Glück nachweisen, dass jene in Cod. A. enthaltenen und dem Kaiser angebotenen Bedingungen der Mailänder ein Machwerk, also (gegen Prutz) eine Entstellung sind und zwar eine Erweiterung der Nachrichten aus dem ursprünglichen Tagebuch in der oben besprochenen Stelle des Cod. B., um Anfang und Ende des Werkes nach dem zu Grunde gelegten Plan in Uebereinstimmung zu bringen: es würde sich dann der oben ausgesprochene Tadel gegen Cod. A. aufs Neue bewahrheiten, nämlich dass er überhaupt dürftiger, ungenauer und unchronologischer, aber rhetorischer und ausgeschmückter ist als Cod. B., es würde sich dann ferner erst recht herausstellen, dass Cod. A. und B. nicht von weit auseinander liegenden Zeiten sondern von derselben Zeit reden. Meine Ansicht geht also dahin, dass die Worte des Cod. B.: *imperatorem civitatem in suo statu dimittere et possessiones omnibus civibus relinquere velle*, parteiisch erweitert sind zu: „*quod imperator debebat dimittere civitatem et fortitudines civitatis in suo statu, jura quidem et possessiones civibus Mediolani et districtus quiete relinquere*“, sowie dass diese Erweiterung nun nicht als Meinung einer Partei wie in Cod. B. sondern als wirkliche Grundlage einer Verhandlung (*tractavere*) von Wido und Genossen mit dem Kaiser angegeben wird. Diese Erweiterung ist aber nach dem Muster der Uebergabebedingungen bei der ersten Einnahme der Stadt 1158 vorgenommen, denn hier heisst es *Ann. Med. p. 366 cap. 14*: „*Cumque imp. vidisset, civitatem hoc modo per vim nullo modo habere nec superare posse, quosdam viros religiosos de pace componenda tractare fecit. Et tunc facta est pax et concordia inter imp. et Med. hoc modo: scilicet quod civitas Mediolani et fossata omnia civitatis et districtus in suo statu permanere et stare debeant, et imp. cives omnes urbis Med. et totius districtus (An. Plac. Gib. ad 1158 setzt noch hinzu *loca et castella et omnes fortitudines civitatis*) eorum cum omnibus possessionibus et rebus eorum manu tenere et custodire et defendere debeat; et quod nun possit eos cogere ad potestatem accipiendam; et cum veniret in Lombardia, non deberet stare ultra tres dies in terra Mediolani. Et Med. convenirent ei dare et facere ea omnia quae aliquis imp. a centum annis infra habuerat et habere consueverat.*

Et pro hac concordia Med. dederunt ei 300 obseides de melioribus et nobilioribus urbis a XII annis supra et XX infra.

7. Sept. haec concordia facta fuit.

Altera vero die cum Med. vellent imp. mansuescere et ut omne decus et omnem honorem imp. inferrent, in festivitate beatae Mariae egressi sunt de civitate discalciati cum nudis ensibus in manu, et cum aep. Oberto et cum alio clero cum crucibus in manibus et reddiderunt se ipsos et civit. ut praedictum est impi. Et ipse eos simili modo recepit et etiam nomine pacis osculatus fuit aep. et rectores Med. et statim Med. de banno extravit et Pap. qui erant in civitate in carceribus, et erant MVC, reddere fecit et praecepit et statuit, ut firma pax exinde teneretur per totam Lombardiam. Insuper Mediolanenses posuerunt vexillum imp. in turre majoris ecclesiae, quae altior erat omnibus Lombardie. Man sieht, dass die Uebereinstimmung in Text und Tendenz nicht abzuleugnen ist und dass, wenn Prutz die Friedensbestimmungen von 1158 in An. Med. verwarf, er auch den Friedensabschluss bez. die angebotenen Friedensbedingungen von 1162 hätte verwerfen müssen. Auch an einer anderen Stelle findet sich eine beabsichtigte Wiederholung fast derselben Worte; *Ann. Med. p. 374* heisst es nach der Er-

gebung der Stadt 1162: Et quis est, qui posset lacrimas retinere, qui videret planctum et luctum et maerorem puerorum, virorum et mulierum et maxime infirmorum et feminarum de partu de civitate egredientium et proprios lares relinquentium. Die dieser Stelle entsprechende bezieht sich auf die Addaschlacht 1158 vor der ersten Belagerung Mailands und lautet p. 365: Sed tum non erat oculus nec aliquis tam fere et crudelis naturae, qui potuisset lacrimas continere, qui videret infirmos, languidos, debiles, senes et claudos et feminas de partu cum parvulis suis et alios multos viros et feminas cum rebus eorum mobilibus per campos et villas et de loco ad locum fugere. So correspondirt also der thränenreiche Eintritt der Deutschen, die wie die Römer u. s. w. die arme Lombardei verwüsteten³⁶⁾, mit der Zerstörung der Stadt durch dieselben nach der zweiten Belagerung am Schluss des ganzen Buches, und es ist danach nicht nöthig wie Tourtual MK p. 134 unter den nach der Addaschlacht 1158 flüchtenden die claudi und den Zusatz nec aliquis sonderbar oder etwas auffallend zu finden.

Bevor ich jedoch, nachdem ich so an zwei Proben eine beabsichtigte Uebereinstimmung in Tendenz und Text glaube nachgewiesen zu haben, dazu übergehe, die Grundgedanken der An. Med., wie sie uns jetzt vorliegen, aufzudecken, möchte ich zuvor noch einmal auf das Verhältniss von cap. XXII Cod. B: ventum est denique... und cap. XXIII: cum hoc tractaretur... zurückkommen. Wie oben bemerkt hatten wir in den Friedensbedingungen des Cod. A eine Erweiterung einer Stelle des Cod. B, die die Privatmeinung einer Partei enthielt, zu erblicken; an diese so erweiterten Friedensbedingungen fügte sich dem Zusammenhang nach cap. XXIII an, das zu Cod. B nicht zu stimmen schien. Es war aber darauf hingedeutet, dass nach der Absicht des Verfassers von cap. XXIII die Geschichte von dem Verrath der Stelle „et verum est quod hanc concordiam facere poterant“ eine andere und zwar parteiische Auslegung verschaffen sollte. Aber ich glaube, dass wir bei einem Vergleich der angezogenen Stelle des Cod. B mit cap. XXIII uns im kleinen eine Vorstellung verschaffen können von dem Verfahren des Ueberarbeiters überhaupt. Ich meine nämlich, dass nicht blos in jenen Friedensbedingungen des Cod. A eine Erweiterung aus Cod. B vorliegt, sondern dass sich der ganze Inhalt von cap. XXIII als Erweiterung jener Stelle des Cod. B und zwar theils als Erklärung theils als Uebertreibung herausstellt. Wie der Satz „et verum est...“ durch den nachher erzählten Verrath erklärt wird, so wird er auch noch weiter ausgesponnen durch die Gedanken, welche dem ad finem perducere velle seitens des Kaisers und der Consuln, ferner der statuta pax und dem affectat enim etc. zu Grunde liegen, und man scheute sich, um die Stelle zu erklären: viele hätten den Consuln und andern zur Uebergabepartei gehörenden den Tod gedroht, nicht vor dem chronologischen Missgriff den Scacabarocius als Consul des Jahres einzuführen. Schliesslich gab die Stelle „misericordiam ab eo sperantes quam omnes principes firmiter promittebant“ Veranlassung zu dem Ausfall gegen die kaiserlichen Fürsten von „interim venientes“ an bis „misericordiam ab eo fore consecuturos“, wobei gar nicht beachtet ist, dass nach den Worten des Kaisers: sed si volunt reddere sine aliqua conditione in mea virtute, recipiam eos zu einer selbstbewussten Meinungsäusserung der Fürsten in auffahrendem Tone und zu einem besonderen Versprechen einer mitleidvollen Behandlung, wonach sie sich verbürgen ein tückisches und grausames Verfahren des Kaisers gegen die Stadt nach der Uebergabe nicht dulden zu wollen, gar kein Grund vorliegt; denn in den Worten des Kaisers liegt der Sinn, dass falls sich die

36) An. Med. 360.

Mail. im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit auf Gnade und Ungnade ergäben, er sie wieder zu Gnaden annehmen³⁷⁾ und das 1159 zu Bologna gefällte Urtheil, welches auf Hochverrath stand (von dem freilich die An. Med. nichts wissen), nicht mit voller Schärfe ausführen werde. Es liegt also in den Worten des Kaisers ein Entgegenkommen, das hervorzuheben sonst nicht grade zu der Tendenz des Ueberarbeiters passt und welches uns hier umso mehr Wunder nehmen muss, da der Kaiser ja nach der Auseinandersetzung des Verräthers die Stadt ohne Widerspruch haben konnte.

Dem Ueberarbeiter ist bei der Vorlage, der er jedenfalls hier folgte, auch entgangen, dass das *unde nach dem reddere in virtute und recipere eos* als Folge den Gedanken einleitet, dass die Fürsten mit Hinweis auf das kaiserliche Versprechen der Milde und Schonung für den Fall der bedingungslosen Ergebung diese anrathen und den besorgten Gesandten versichern, dass trotz eines fehlenden schriftlichen Vertrags Mitleid sicher zu erwarten und keine Täuschung vorhanden sei. So ist das Verhältniss, wie wir aus den andern Quellen ersehen, thatsächlich gewesen, und deren Bericht müssen also die An. Med. wider ihren Willen stützen.

Diese Thatsache nun, dass der Kaiser für den Fall der absoluten Uebergabe Milde versprach, welche er auch Wido gegenüber üben zu wollen versichert hatte, als dieser die Unterhandlungen als mailändischer Bevollmächtigter mit ihm begann, wird von den Ann. Med. verdreht, und sie lassen nun nicht den Kaiser, wie die Folge von dem *recipere* und *in virtute reddere* wäre, Schonung aussprechen oder versprechen, was die für die Mailänder günstigere Deutung wäre, sondern lassen in Anlehnung an die uns von den Ann. Col. berichtete Thatsache, dass viele Fürsten für die Annahme des von den Mailändern angebotenen Vertrags waren, nun die Fürsten Schonung versprechen und zwar in einem Tone, welcher demjenigen der Mailänder entspricht, als sie dem Kaiser zumutheten, dass er jene von den Ann. Med. untergeschobenen Friedensbedingungen annehmen müsste, und ferner mit einem Inhalt, welcher komischer Weise mit jenen untergeschobenen Friedensbedingungen übereinstimmt, so dass die Stadt und die Bürger und deren Eigenthum auch jetzt nach der bedingungslosen Ergebung nicht an-

37) *recipere* ist ein *term. techn.*; es findet sich *receptus* in Verbindung mit *carus* = willkommen gebraucht (Alex. vita init.) und *recipere* oft für feierliche Annahme von Gesandten zur Audienz, wobei ein besonderes Ehren derselben und eine Auszeichnung für sie miteingeschlossen ist (Rag. 2,30). Für ihre feierliche Entlassung wird *dimittere* verwendet; *suscipere* — etwas weniger als *recipere* — bezeichnet mehr die gastliche Aufnahme, *accipere* das blosse Anhören einer Botschaft von Gesandten, für deren Abfertigung in diesem Falle *absolvere* gebraucht wird. *recipere* bezeichnet auch die feierliche Empfangnahme von Lehen (so Watt. p. 528: *ita ut totam terram quam de feodo regis hactenus tenuerat, a modo imperator traditam ab eo reciperet et hominum illi faceret*) und selbst eine feierliche Anerkennung (so des Papstes Eberhard Salzburg. ep. ad abb. Admont. Tengnagel p. 582 cap. 53: *nosque clare Alex. nos recepisse diximus*, Watt. p. 389: *Alexandrum in patrem et pastorem animae suae jam receperat*, ep. Fr. ad Eberhard Salzburg ML 2, 117: *ad cathedram aliam personam nullatenus recipere*, Watt. p. 397 ab ecclesia recipi); *recipere* bedeutet ferner: willkommen heissen, sich gefallen lassen z. B. Rag. 2, 30: *si et ipsi justitiam vellent facere et recipere, illis vero tantum recipere volentibus et non facere*; eine *benedictio* kann man nur *suscipere*, nicht *recipere*, welches immer eine selbstwillige Anerkennung oder Genehmigung in sich schliesst; cfr. Rag. 2, 41: *seu de stabiliendo senatu seu de recipiendo praefecto*. Fr. verwendet es in der Formel *ad gratiam et misericordiam recipere* St. acta p. 188. In *virtute recipere* setzt Schonung oder Milde als Folge voraus, und wie bei Sudendorf I, 31 für Erzbisch. Adalbert, *si diffideret justitiae et se in gratiam ponere mallet* für diesen Fall ein *honorare eum* verbürgt wird, so soll hier bei den Mail. freilich kein *honorare*, das nach dem Sprachgebrauch das weitere Behalten von staatlich anerkanntem Besitz und Würde in sich schliesse, erfolgen, wol aber möglichste Schonung.

getastet werden dürfen; — die Fürsten versprechen sogar, es anders vom Kaiser nicht dulden zu wollen. Diese gefälschten Friedensbedingungen lauten freilich ganz anders, als die, für welche nach den Ann. Col. eine grosse Zahl Fürsten zu Gunsten der Mailänder eingetreten war, und was die Ann. Med. nicht erwähnen, auch diese stimmten im Fürstenrathe, nachdem ihre Gründe widerlegt waren, für die Forderung der bedingungslosen Ergebung mit Rücksicht auf das Versprechen der kaiserlichen Milde. Da somit ein Vertrag mit den Mailändern nicht angenommen, sondern die Forderung aufrecht erhalten wurde, dass diese sich vor dem Richterstuhl des Kaisers schuldig bekennen müssten, heisst es später in den Ann. Med. ganz richtig von den Mailändern bei der Ausführung der bedingungslosen Ergebung, *ut omne decus et omnem honorem imperatori conferrent*,³⁸⁾ was besagen will, dass die Mailänder das Urtheil des Kaisers gegen Hochverrath als rechtmässig erkannten und alle ihre wirklichen oder angemassten Gerechtsame in die Hand des Kaisers zurückgaben, so dass ein Zweifel oder eine zusammenhangswidrige Auslegung, die bei einer schriftlichen Abmachung wie bei dem Vertrage von 1158 geltend gemacht werden konnte, ausgeschlossen blieb. Also ist es ebensowohl ein Zeichen der Verwirrung als der Verbissenheit in der Uebearbeitung der Ann. Med., wenn sie an dieser Stelle wie auch vorausgreifend früher den Fürsten den Vorwurf machen, die Mailänder im Stich gelassen zu haben und wortbrüchig gewesen zu sein, wie der Kaiser. Der Uebearbeiter der Ann. Med. zog es nun einmal vor, für das Unglück der Stadt nicht die Mailänder selbst verantwortlich zu machen, sondern den Verrath und die Schlechtigkeit der Fürsten und des kaiserlichen Richters und Herrn, dagegen von dem milden Sinn desselben nichts zu berichten, welchen er trotz der Ausführung des in den Augen der Welt nun einmal nothwendigen Urtheils bewiesen hat. Eine noch grössere Milde wäre seinem Gerechtigkeitsinn, der Klugheit und der Reichslehre³⁹⁾ zuwider gewesen, nachdem die Widerstandspartei in Mailand mit Berufung auf sein Entgegenkommen Wido gegenüber, als dieser mit ihm zu reden kam, es durchgesetzt hatte, mit ihm noch auf Bedingungen hin zu feilschen und zu markten. So erfuhr denn Mailand ein strengeres Gericht als Crema, bei dessen Bereitwilligkeit sich zu ergeben der Kaiser sogar durch einen Vertrag seine Milde und Gnade zugesichert hatte. Es ist überhaupt ein charakteristischer Zug Friedrichs, dass er bei einem Anflehn seines Mitleids Gnade und mildere Bedingungen gewährt, in dem Falle also, wenn man nicht eigensinnig auf sein Recht pochend seine Angelegenheit einem Gericht überlässt, das mit voller Strenge entscheiden muss.⁴⁰⁾

38) Ann. Med. p. 373 cap. XXIV.

39) St. acta p. 170: *vestrae fidelitatis, quae omnem honorem nostrum ... anhelare constat, duximus significandum, quod in virtute Dei, per quem reges regnant et potentes faciunt justitiam, felicem et gloriosam de Med. victoriam cum omni plenitudine honoris adepti sumus.*

40) Lehrreich ist in dieser Beziehung eine Stelle bei Sudendorf I, 30, wo im Jahre 1172 Erzbischof Adelbert von Salzburg sich vor Friedrich rechtfertigen soll: *ipse vero aliam curiam elegit et sacramentum sponte obtulit, quod in illa curia praesentaret, stare justitiae et gratiae. Forma autem oblatae gratiae haec erat, ut si diffideret justitiae et se in gratiam ponere mallet, quod dom. imp. alias propter Salzburg. ecclesiam et patris sui et avunculi sui et aliorum principum consilium eum honorare intenderet.* Da nun Adelbert nicht erscheint, sein Wort nicht hält und flieht. — *dom. imp. se illum et totam curiam graviter indignans iterum ad suam artam propositionem revertitur de eligendo et recipiendo episcopo. Cfr. St. acta p. 188: Quod si forte ad gratiam et misericordiam nostram Med. receperimus, in eo sacramento, quod nobis facient etc.*

Ueberblicken wir nun noch einmal cap. XXII und XXIII der Ann. Med., um die Thätigkeit und Tendenz des Ueberarbeiters recht lebhaft vor Augen zu haben und in diesen beiden Capiteln ein Muster und Prototyp für die Bearbeitung der ursprünglichen Ann. Med. zu erkennen, so sehen wir, dass die Geschichte von den gequälten Kriegsgefangenen, so sehr sie den Zusammenhang zerreisst, nur darum hinter die Erwählung Widos zum Bevollmächtigten gesetzt ist, damit uns auf der einen Seite die Bereitwilligkeit der Mailänder zur Versöhnung mit dem Kaiser in hellem Lichte erscheine, auf der anderen Seite aber gleich von vornherein auf die Unmöglichkeit aufmerksam gemacht wird mit einem so grausamen, hinterlistigen, gewalthätigen, geldsüchtigen und misstrauischen Tyrannen, wie Friedrich, überhaupt einen dauernden Frieden zu vereinbaren. Wie Friedrich hier am Beginn der Trauer- und Schmerzzeit der Mailänder durch Quälereien von den armen Kriegsgefangenen, welche ein Sinnbild für die gequälten Mailänder sein sollen, Geld erpresst, so lässt er sich am Ende dieser Zeit auch für die Zerstörung Mailands von den rachelüsternen Nachbarstädten ungeheure Summen bezahlen; dagegen giebt er, der den Bruch geschlossener Verträge nicht scheut, in der festen Ueberzeugung, das stolze gewaltige Mailand seinem Willen nicht unterwürfig machen zu können, unzählige Summen einem ihm gleichgesinnten Verräther, um seinen Wunsch, Mailand vom Erdboden zu vertilgen, endlich erreichen zu können. Daran können ihn auch die Fürsten nicht hindern, welche zuerst aus einer Regung des Gewissens gegenüber den gleissnerischen Worten des Kaisers die Stadt schonen zu wollen Mitleid fest versprechen, aber nachher fühllos gegen das Unglück der Stadt dem Kaiser doch nicht widersprechen und ihr Wort brechen, als die Mailänder, um dem Kaiser alle Ehre anzuthun,⁴¹⁾ in fester Hoffnung auf das versprochene Mitleid eine grosse Zahl ihrer angesehensten Mitbürger mit Fahnen und Trompeten in das kaiserliche Lager schicken, der nichtswürdige und meineidige und grausame Tyrann aber alle Fahnen und Trompeten⁴²⁾ gleich zurückbehält und die Abgesandten ins Gefängniß schickt mit dem Befehl, sie dort eifrig zu bewachen. Dann wurden die Bürger aus der Stadt vertrieben, ohne dass man Mitleid mit ihrem Klagen empfand. Das war für Mailand der Tag des Schmerzes und der Trauer, für den Kaiser der Freude und des Frohlockens. Nun endlich

41) Diesen schiefen Sinn hat nun nach dem Zusammenhang der Satz *ut omne decus et omnem honorem imperatori conferrent* erhalten. Vgl. dagegen zur Erklärung der Formel die Stelle der Ann. Col., welche das Acerb. Mor. einfaches reddere „bedingungslos sich ergeben“ mit der darin enthaltenen Erklärung geben: *se cum civitate, cum rebus et personis sine omni tenore vel conditione se reddiderunt*. Caffari p. 31: *et personas et civitatem et mobile et immobile, quod habebant, sine ullo tenore in potestate imp. posuerunt*. Fr. ep. M. L. II, 131 und St. A. p. 190: *majestatis reos se profitentes personas res ipsamque civitatem absque omni tenore et sine aliqua interposita conditione in potestatem nostram cum plena deditio reddiderunt*. Vgl. Ann. 42.

42) Der authentische Bericht des Kaisers lautet: *omni militia et viribus civitatis sue ad nos redeuntes, vexilla et universa signa bellica clavesque civitatis nobis dederunt, consulatus dignitates majestati nostre resignaverunt, refutantes omnia armorum genera omnemque potestatem, nisi quam cum gratia et permissione nostra possent obtinere. Insuper juraverunt, quecumque eos jurare fecimus, scilicet quod universa mandata nostra quecumque de personis et rebus et de ipsa civitate faceremus, bona fide et sine fraude observarent et de his omnibus observandis quattuor centum obsides meliores et majores de civitate nobis dederunt. Ex sententia igitur divina, cujus judicia abyssus multa, qui frangit omnem superbum, ne de cetero predictis hostibus occasio malignandi vel facultas rebellandi prestetur, fossata complanamus, muros subvertimus, turres destruimus, omnemque civitatem in ruinam et desolationem ponimus, sicque ad aliam imperii reformationem exercitum nostrum et victrices aquilas convertemus.*

hatte dieser seinen Willen erreicht. Er zerstörte und verbrannte die Stadt und scheute sich als gottloser Tyrann nicht, alle Altäre zu schänden und die Gebeine vieler Heiligen zu stehlen, wovon jedoch drei nicht die heiligen 3 Könige waren, wie er sich einbildete. Wie um Gott zu verspotten empfing er auch in dem Dom des St. Ambrosius die Oelzweige am Palmsonntage. Dreimal kam man wieder in dem Jahre, und die ganze Lombardei arbeitete daran, die Stadt zu vernichten. Nun endlich konnte der Kaiser auch seinen Willen durchsetzen, den Mailändern einen Podesta zu geben.

Grade so wie hier die Verläumdungen und Entstellungen an einander gereiht und aufgebaut sind, nach derselben Anordnung ist auch das ganze Buch der Ann. Med. eingerichtet mit stetem Bezug auf diese cap. 22 u. 23. Wie der dünnliche und gehässige Geist in diesen Kapiteln, so enthält auch derselbe Geist im ganzen Buche die beste Rechtfertigung für die Beurtheilung und die Massregeln⁴³⁾ des Kaisers. Wie sehr der ganze jetzige Zuschnitt der Ann. Med. nach cap. 22 und 23 gemacht ist, ersieht man schon aus der Benennung des ganzen Werkes *Libellus tristitiae et doloris*, welche offenbar entstanden ist durch die Stelle p. 374: *fuit enim dies illa calamitatis et miseriae, dies tristitiae et maeroris*, und das nun gleich darauf folgende „*dies illa contulit gaudium et laetitiam imp., Papiensibus ... et Martexanis, tristitiam vero pariter et dolorem Med.*“ gibt die Richtschnur für das Urtheil der Mailänder über den Kaiser in cap. 22 u. 23 und dem ganzen Werke. Im Gegensatz zu den Ann. Col., die in unbegrenzter Verwunderung den Kaiser am liebsten als einen unbewegten Richter schildern, das kaiserliche Ideal in einer marmorkalten Strenge erblicken und so das, was Ragewin und die kaiserlichen Urkunden als ersten Gesichtspunkt Friedrichs hervorheben, die *justitia et honor imperii et imperatoris*⁴⁴⁾ einseitig und übertrieben darstellen, ferner im Gegensatz zu den Morenas, die in Friedrich den

43) Vgl. die Beurtheilung des objectiven Genuesers Cafaro p. 31 bei der Uebergabe und Zerstörung Mailands: *Omnibus quoque presentibus et futuris notum fiat, quod Fr. imp. et semper aug. prae cunctis caesaribus interdum ad redintegrationem imperii sub jugo triumphationis suae universorum colla subjiciens preesse meruit singulis et dominari cunctorum.*

44) Vgl. Ann. 43. Bei der Uebergabe der Mailänder selbst erzählen die Ann. Col. nach Burkhard's Brief, dass nachdem die Mailänder Fahnen und Trompeten überliefert, die mailändischen Vornehmen und das Volk vor dem Kaiser mit Weinen und Mitleidsrufen auf ihr Antlitz gefallen seien und ein Consul gar erbarmenswerth unter grossem Geheul der Menge um Mitleid gebeten hätte: da wären alle zu Thränen gerührt gewesen und nur des Kaisers Miene unverändert geblieben; als darauf Graf Wido für seine ehemaligen Freunde gebeten und allen Gewalt angethan hätte, dass sie weinen konnten und die Menge sich mit ihm hülfeflehend niedergeworfen, da habe allein der Kaiser sein Antlitz zu Stein verhärtet. Nachdem dann eine klare Auseinandersetzung ihrer Ergebung aufgesetzt und von ihnen in einem unumwundenen Bekenntniss geantwortet sei, da habe der Kaiser, was sich ihm ziemte, geantwortet und darauf ihnen, als sie wieder weinend zu ihm kamen, den Bescheid gegeben, dass er mit dem Mitleid und dem Urtheil beginnen wolle, dass wenn nach der Gerechtigkeit des Richters hätte gehandelt werden müssen, sie alle den Tod verdient hätten; doch jetzt dürfe dem Mitleid Raum gegeben werden. Jene aber hätten bekräftigt, dass das nach den Gesetzen wahr sei; doch möge der Kaiser in Hinblick auf den Sonntag Remiscere und das göttliche Erbarmen auch Erbarmen üben.

In dieser ganzen Stelle hätte Tourtual die Wendung, dass der Kaiser den um Mitleid Flehenden antwortet, was sich ihm ziemte, und dann die weiter folgende von der Gerechtigkeit im Auge haben sollen, um sein Urtheil und seinen Tadel gegen Pertz unausgesprochen zu lassen, dass Burkhard dem Kaiser Härte vorgeworfen habe (MK. p. 144, 93). Die Mittheilung der Ann. Col.: der Kaiser habe sein Gesicht nicht verzogen, soll ihn nicht tadeln, sondern ehren. Ich möchte wohl auch wissen, was die damalige Umgebung des Kaisers von einem mitweinenden Weltherrscher und Richter gedacht hätte! Das Betragen des Kaisers war vollständig im Geschmack der Zeit und floss allen Bewunderung ein, wie er auch sonst Ehrfurcht erweckte, wenn er den widrigsten Zufällen gegenüber einen äusseren Gleichmuth und ein ruhiges hoheitvolles Gesicht zeigte. Man muss übrigens

hehrsten und liebenswürdigsten Kaiser verehren, von dem man auch weiss, dass er das Begonnene mit Beharrlichkeit verfolgt und durchsetzt, vor dem man bei Zeiten seinen Frieden sucht, um ihn versöhnlich zu stimmen, — im Gegensatz zu diesen Beurtheilungen drehen die Ann. Med. das Verhältniss vollständig um und schildern die Mailänder als tapfere und selbstbewusste Bürger, die dem Kaiser gern zum Frieden offen und ehrlich die Hand bieten und deren Macht und Reichthum jeden Vergleich aushält, während hingegen der Kaiser aus Neid die reiche Stadt unterdrücken und zerstören möchte und darum als ein geldgieriger und scheinheiliger und misstrauischer Tyrann erscheint, der nicht gerecht und standhaft, sondern gewaltthätig und grausam, nicht offen und ehrlich und ein unbestechlicher Richter und dabei doch mitleidig, sondern hinterlistig und wortbrüchig ist. Darum haben mit zu Grundlegung von cap. 22 und 23 die Ann. Med. nach der Erwähnung der Unmenschlichkeit und Wildheit der Römer etc.⁴⁵⁾ gleich zu Anfang dem ganzen Werke die Unterdrückung, den Verrath und die Zerstörung der Stadt durch Friedrich als Stempel aufgedrückt. Darum entspricht, wie oben erwähnt, der thränenreiche Eintritt der Deutschen in die Lombardei, als sie 1158 die Mailänder an der Adda schlugen, in Tendenz und Wortlaut dem jammervollen Ende der Stadt, als die Einwohner kurz vor der Zerstörung ausgetrieben wurden, darum entspricht

darauf achten, dass das überlieferte dreimalige Wehgeschrei wohl ceremoniell ist, wie bei den Anklagen nach deutschem Recht. Was übrigens italienisches Lamentiren und Reden auf sich hatte, wusste Friedrich hinreichend. Tourtual scheint bei seinem Urtheile die Stelle der Ann. Col., also Burkhard's, nicht recht erwogen und die Ironie in den Worten nicht erkannt zu haben, dass die Mailänder in schöner Bittrede sprachen und Wido allen Gewalt anthat, dass jeder weinen konnte. Wenn auch nicht so übertrieben wie die Ann. Col. betonen auch die kaiserlichen Siegesberichte, dass Friedrich volle Gerechtigkeit geübt, doch dabei der Milde nicht vergessen habe. Vgl. Stumpf acta p. 190: In virtute Dei, per quem reges regnant et potentes faciunt justitiam, felicem et gloriosam de Med. victoriam cum omni plenitudine honoris adepti sumus. Ebenso Eberhard aep. ad abb. Admont. Tengnagel ep. 53 p. 582: Subversum est Med. et sicut fecerat, fecit ei Deus; das sagte also ein Alexandriner. Vielleicht mit Anschluss an Friedr. ep. und Eberhard ep. sagen die Ann. Ratispon. p. 587: Et ne iterum contra imperialem majestatem se armarent, sicut prius fecerant, radicatus evertit. Cfr. auch noch Friedr. ep. ad Adv. pp. Sigebert Aquicinct. ad 1159: Lex justitiae unicuique quod suum est restituit. Non enim parentibus nostris derogamus, quibus in hoc regno nostro debitum exhibemus honorem, a quibus videlicet progenitoribus nostris et regni dignitatem suscepimus et honorem. Rag. III, 42 hebt auch Friedr. Gerechtigkeit hervor und dessen vultum placidum, aber auch sein Mitleid mit den Mailändern wegen des plötzlichen Wechsels des Geschickes.

Um schliesslich noch einmal auf das ceremonielle Weinen und Wehklagen in der damaligen Zeit zurückzukommen, so finden wir auch sonst, dass gedemüthigte andere zum Mitweinen nöthigen, um so die Klage eindringlicher zu machen und zum Mitleid zu zwingen; so machte es die lange widerspänstige Geistlichkeit von Salzburg, als ihre Burg endlich von Friedrich eingenommen war — nos vero audientes ista uberiores in lacrimas profusi plures nobiscum flere compulimus Sudendorf ep. 27, p. 71; selbst Kaiser Lothar macht seine Forderung an das Kloster Cassino, das nicht dem Pabst sondern dem Reich unterstellt sei, bei dem Pabste Innocenz durch Weinen nachdrücklicher.

Friedrich liebte es übrigens nach den in der Einleitung dieser Arbeit besprochenen Grundsätzen wie bei politischen Massnahmen so auch bei Verurtheilungen und selbst bei Anwendung des Mitleids niemals für sich allein zu entscheiden, sondern entweder mit den Fürsten und Stadtvertretern gemeinschaftlich oder auf deren Vorschlag und Verwendung; darum hebt er auch (Otto Frising cap. 30) hervor, dass, obgleich er ohne Berathschlagung mit den Fürsten, wie er eigentlich müsse, eine Antwort gebe, dies doch ohne Präjudiz geschehe. Darum überlässt er, um seine richterliche Stellung nicht zu beeinträchtigen, die Fürsprache für die Mailänder, damit bei der vollen Gerechtigkeit auch dem Mitleid Raum gegeben werden könne, der Kaiserin und den Fürsten. Cafaro p. 31: imp. vero a d. Beatrice imp. augusta et principibus curiae suae accepto consilio vitam et mobile quod habebant concedendo capitalem sententiam, quam jure meruerant, pietate commotus eis pepercit, vgl. Obert Ann. p. 57.

45) Siehe p. 12.

der erste Uebergabevertrag 1158 in Tendenz und Wortlaut dem so gut wie abgeschlossenen Verträge (cod. A cap. 22) 1162. Wie die Mailänder durch Bevollmächtigung von Wido und Genossen ihre Nachgiebigkeit und Bereitwilligkeit zu einem Frieden mit dem Kaiser ausdrücken, dieser aber durch die abscheuliche Behandlung der Kriegsgefangenen seine Geldgier, Grausamkeit und Zerstörungslust darthut, so zeigt er dieselben Eigenschaften in der Schlacht an der Adda, dagegen ihr Grossthun die Mailänder bei dem Friedensschlusse von 1158, wo die Ann. Med. den Kaiser selbst um Frieden nachsuchen lassen, der ihm grossmüthig gewährt wird. Dabei liess er die Unterhandlungen klug durch einige gewissenhafte Männer leiten, um seine eigentlichen Absichten noch zu verbergen; auch war er einstweilen mit dem Ergebniss ganz zufrieden und liess es sich ruhig gefallen, dass man ihm zur Wiederherstellung der Eintracht die Friedensbedingungen gradezu vorschrieb, die eigentlich nur Verpflichtungen für ihn enthielten. So glänzt hier sowohl die Macht als die nachgiebige und versöhnliche Gesinnung der Mailänder im hellsten Lichte. Bei der Friedensverhandlung von 1162 ist es ganz ähnlich, nur dass hier die Mailänder zum Zeichen noch grösseren Entgegenkommens selber Bevollmächtigte schicken, um ebenso herablassend dieselben Bedingungen für den Ausgleich vorzuschreiben; denn von der Noth in der Stadt wusste ja der Kaiser nichts. In beiden Fällen, sowohl 1158 wie 1162, glaubt der Kaiser die Stadt auf keine Weise haben zu können (p. 366: *Cum imperator vidisset civitatem hoc modo per vim nullo modo habere nec superare posse* — p. 372 cap. 23: *Cum ... imp. vellet ad finem perducere, credens firmiter civitatem nullo modo habere posse*); Annahmen, die vielleicht daher rühren, dass Friedrich zur Schonung der Stadt und zur Schonung seines Heeres seine Mannschaften wegen der Krankheiten und der Leichenausdünstung in der Nähe Mailands 1158 zurückziehen versprach, sowie dass er 1161 in Hinblick auf den nahen Fall der Stadt einen Theil der Fürsten mit ihren Mannschaften entliess. So hat es denn nun den Anschein der Wahrheit, dass die Mailänder bei beiden Friedensschlüssen zur Vereinbarung eines Friedens und einträchtigen Verhaltens sich bereitwillig zeigen (*pax et concordia tunc facta est — de pace componenda cum imp. tractavere, dicentes pacem et concordiam statutam ad finem perducere velle*), als wenn der Kaiser nur ein Feind und Eroberer, nicht der rechtmässige Herr wäre, und so hat es ferner den Anschein der Wahrheit, dass die Mailänder in beiden Fällen dem Kaiser den Frieden gradezu dictiren können (*scilicet quod civitas Med. et fossata omnia ... in suo statu permanere et stare debeant et imp. cives omnes urbis Med. ... cum omnibus possessionibus et rebus eorum manu tenere et custodire et defendere debeat ... et cum veniret in Lombardia, non deberet stare ultra tres dies in terra Med. entsprechend p. 373: videlicet quod imp. debebat dimittere civitatem ...*). Bei dem ersten Uebergabevertrag wird sogar ausbedungen, dass der Kaiser nicht nur keinerlei Ansprüche an die Stadt zu stellen habe, sondern den ganzen Bestand ihrer Macht und Gerechtes auch bewachen und vertheidigen müsse, und da der Kaiser 1158 gleich nach dem Friedensschluss die Stadt verliess und sich nach Bolzano und Monza wandte, die noch im mailändischen Gebiet liegen, so wird daraus sofort eine Verpflichtung für den Kaiser zurecht gemacht, nämlich dass er bei einem Aufenthalt in der Lombardei nicht über drei Tage in dem Gebiete von Mailand verweilen dürfe; ebenso wird auch aus dem, was der Kaiser nicht anbefiehlt, also theilweise Zerstörung der Mauern, Entziehung des Eigenthums, Annahme eines Podestas etc., sofort eine bei dem Ausgleich vorgesehene Bestimmung gemacht.

Trotzdem erklären die Mailänder dem Kaiser alles das geben und ihm thun zu wollen, was irgend ein Kaiser seit hundert Jahren gehabt und zu haben gewohnt gewesen wäre, und sie

gaben ihm nun 300 von den angesehenen und edleren Bürgern der Stadt für dieses hergestellte Einvernehmen, bei dem nur der Kaiser Verpflichtungen zu übernehmen hatte, während die Mailänder ausser der Stellung der Geiseln, welche wie eine freiwillige aussieht, keine zu erfüllen brauchen. Darauf wird nicht als eine Bedingung des Kaisers, die, wie man weiss, die Mailänder gern durch Geld rückgängig gemacht hätten, sondern als freiwillige Handlung der Mailänder, damit sie den Kaiser versöhnten und ihm alle Ehre anthäten, nicht etwa damit sie dem Kaiser ihre Rechte zur Verfügung stellten, (cum Med. vellent imp. mansuere et ut omne decus et omnem honorem imperatori inferrent entsprechend der Wendung p. 373: ut omne decus et omnem honorem imperatori conferrent) der Zug der barfüssigen Mailänder zum Kaiser erzählt, dem nun darauf dennoch (entschuldigend) nach alter Vorschrift Bürger und Stadt übergeben d. h. zur Verfügung gestellt werden. Hinter diesen Worten heisst es nun komisch genug weiter: Und der Kaiser nahm sie auf ähnliche Weise auf und küsste zum Zeichen des Friedens den Erzbischof Obert und die Consuln und ordnete an, dass ein fester Friede durch die ganze Lombardei von nun an herrschen solle^{45a}); und endlich befahl nicht der Kaiser, sondern aus freiem Antriebe steckten die Mailänder die Kaiserfahne auf den Thurm der Hauptkirche, welcher zu ihrem Stolze höher war als alle in der Lombardei. Aber die Versicherungen ewigen Friedens und ewiger Eintracht waren trügerisch; es fiel dem Kaiser nicht ein, die Gerechtsame der Stadt zu bewachen und zu vertheidigen, der Versöhnungskuss, den er Obert und den Consuln gegeben hatte, war ein Judaskuss und Mailands Macht ihm ein Dorn im Auge; daher machte er die Mailänder untergebenen Seprier und Martesaner durch Bestechung abspenstig, aber betrog sie sofort, indem er ihnen einen Podesta gab, wodurch er seine Endabsicht auch den Mailändern einen Podesta geben zu wollen enthüllte. Das zeigte sich, nachdem der Kaiser durch die Feinde der Mailänder bestochen den Befehl gegeben hatte das Mailand befreundete Crema zu zerstören, und nachdem vom Kaiser Boten abgesandt waren, welche das mailändische Gebiet berauben und die Landleute bedrücken sollten; denn er befahl den Mailändern durch zwei Fürsten gegen den Uebergabevertrag, der ein Privilegium genannt wird, sogar einen deutschen Podesta anzunehmen. Wegen dieser Zumuthung geriethen die Mailänder in gewaltige Wuth, die Fürsten fürchteten sich sehr und der eine von ihnen machte sich aus Furcht bei Nacht aus dem Staube. Um aber die Versöhnlichkeit der Mailänder hervorzuheben, lassen die Ann. Med. dem anderen Fürsten, dem Reichskanzler Reinald, am andern Morgen früh angesehene Bürger, welche sich in wunderbarer Menge eingefunden hatten, versprechen und schwören, den kaiserlichen Befehlen gehorsam zu sein; doch der Kanzler gab zwar gute Worte, redete aber trügerisch und gab sich von diesem Tage an Mühe, Mailand zu zerstören. Nach dieser widerspruchsvollen und verläumberischen Darstellung fahren die Ann. Med. in demselben Tone fort: Der Kaiser bannte nun die Mailänder und erklärte sie für Reichsfeinde, obgleich er sie nicht vorgeladen hatte, härmte sich bis auf den Tod, als er die Einnahme Trezzos durch die Mailänder erfuhr. Nur weil er bestochen war, belagerte er Crema, doch wagte er dort nicht beständig zu lagern, sondern verweilte zu Lodi; nachdem ihm aber ein Streifzug gegen die Mailänder geglückt, fing er an voll Vertrauen bei Crema zu verweilen. In der Schilderung der Schlacht bei Carcano, welche, um dem Stolz der Mailänder zu schmeicheln, besonders breit erzählt wird, werden mit Absicht dem Siegesbewusstsein des Kaisers die Aussprüche italiänischer Fürsten entgegengesetzt, welche hervorheben, dass der

45a) Eine ronc. Bestimmung nach Ann. Plac. Gib. p. 457, vgl. Anm. 20.

Kaiser die mailändische Kriegsmacht noch nicht kenne, solche Leute wie die Mailänder würden die ganze Lombardei besiegen; doch der Kaiser fährt sie an und hat gegen sie sogar Verdacht, wird aber alsbald gewaltig geschlagen. Nach dieser ganzen Darstellungsweise ist es nicht mehr wunderbar, dass der Kaiser auch 1162 an der Eroberung der Stadt verzweifelt und mit den Mailändern einen Frieden vereinbaren möchte, diesen aber, der ihm nun von den Mailändern dictirt wird und der dieselben Bedingungen wie der Friede von 1158 enthält, sofort hinterlistig und meineidig bricht (obgleich er schon so gut wie abgeschlossen ist), als es ihm endlich durch einen Zufall, nämlich den Verrath, gelingt, die stolze und mächtige Stadt ohne Widerspruch bändigen und ihr seinen Willen aufzwingen zu können.

Er verfuhr aber auch jetzt noch heuchlerisch (*si volunt reddere . . . in mea virtute recipiam eos* entsprechend p. 366 *eos simili modo recepit*); und ebenso trügerisch wie 1159 die beiden Fürsten, welche die Einsetzung eines deutschen Podesta verlangten, verfuhr er jetzt alle kaiserlichen Fürsten, als sie trotz des Rathes, dass die Mailänder sich dem Kaiser ergeben müssten (!), einen Frieden auf dieselben Bedingungen hin verhiessen, wie sie der Kaiser vorher angenommen und gebrochen hatte. Während somit die Mailänder 1158 nach einem Vertrage auf die gleichen Bedingungen hin sich selbst ergaben, um eine alte Vorschrift zu erfüllen (*ut praedictum est imperatori*), ergeben sie sich jetzt, nachdem der Kaiser den Vertrag mit demselben Wortlaut gebrochen hat, auf Vorschlag der Fürsten, welche ihnen versichern, dass der Kaiser von dem Verrathe doch keinen Nutzen ziehen werde, und denselben Erfolg wie bei der Uebergabe von 1158 versprechen. Dies gab ihnen Muth, wenn sie auch den Sinn des Kaisers fürchteten und deshalb laut klagten und bedachten, dass die Hungersnoth, wovon der Kaiser durch den Verrath nun Kunde hatte, sie diesem doch willenlos überlieferte. Und darin täuschten sie sich nicht. Im Jahre 1158 hatten sie den Kaiser für den nur ihnen vortheilhaften Friedensvertrag Geiseln aus den höheren Ständen gegeben, jetzt schickten sie nach der Darstellung der Ann. Med., als sie sich dem Kaiser nun wirklich ergaben, nicht etwa als Geiseln, sondern nur um ihm alle Ehre zu erweisen (1158 gingen in dieser Absicht die Mailänder alle barfüssig hinaus), innerhalb acht Tagen 1000 angesehenere Bürger, die der Kaiser aber sofort einkerkerte und deren mitgebrachte Trompeten und Fahnen er alle zurückbehielt. Trotz des (von den Ann. Med. gefälschten) Versprechens der Fürsten nun befahl der Kaiser die Auswanderung und Zerstörung der Stadt, die denn nach dem Vorsatz des Kaisers gänzlich vom Erdboden verschwand, obgleich doch die Ann. Med.⁴⁶⁾ selbst einer Zerstörung der Mauern widersprechen und selbst angeben, dass der Kaiser den Palmsonntag in der Kirche zu St. Ambrosius feierte und auch nach anderen Quellen eine so vollständige Vernichtung nicht stattfand. In der Kirche des St. Ambrosius, dessen Altäre und Gräber er wie in den andern Kirchen schändete und aufwühlen liess, feierte er sein Siegesfest, in demselben heiligen Raume, dessen Thurm einst die Hände der Mailänder freiwillig mit der Kaiserfahne geschmückt hatten, als er hinterlistig einen dauernden Frieden für die ganze Lombardei angeordnet hatte, dessen Thurm, höher als alle in der Lombardei, das Sinnbild der stolzen mailändischen Macht gewesen war. Nachdem nun noch der Kaiser den ausgewanderten Mailändern einen Podesta gegeben hatte, da hatten er und sein Kanzler Reinald ihren Wunsch erreicht: die Stadt und ihre Macht war durch Unterdrückung, Verrath und Zerstörung vertilgt; wie in alter Zeit so war auch

46) Wahrscheinlich nach dem ursprünglichen Tagebuch vgl. Anm. 30. Nach Mor. blieb fast die ganze Umfassungsmauer stehen.

jetzt durch die Deutschen die Blüthe des Landes zertreten und dessen Besitz nur Schmerz und Trauer. Wie das ganze Werk das Trauer- und Schmerzensbuch heisst, so auch das Grundbuch, welches zur Steuerhebung 1164 die vom Kaiser eingesetzten Vorsteher der Mailänder anlegen liessen, zu denen auch Scac. der Verräther gehörte^{47a)}.

Das Endergebnis dieser Untersuchung über die Ann. Med. ist, dass sie, wie sie uns jetzt vorliegen, nach Plan und Inhalt nur eine Parteischrift sind und allein dann eine historische Ausbeutung gestatten, wenn ihre Nachrichten durch gute Quellen als zuverlässig verbürgt werden. Für die Ereignisse des Jahres 1162 aber, welche der Ergebung Mailands vorangehen, dient uns als sicherer Stoff wegen der unparteisieren Darstellung an sich und des Cod. B überhaupt, und weil vor allen andern Quellen besonders Acerb. Mor. damit nicht in Widerspruch steht, nur die Stelle cap. XXII cod. B in Verbindung mit der Bemerkung, dass die Mailänder dem Grafen Wido absolute Vollmacht mit dem Kaiser zu reden gaben und dass als Unterhändler zwischen Wido und der Stadt die genannten drei Mailänder erscheinen.

Damit fällt die Annahme von Prutz, dass die in den Ann. Med. ep. XXII cod. A enthaltenen Bedingungen einer ersten Friedensverhandlung angehörten, wie die bei Acerb. Mor. einer zweiten; es fällt somit auch das Motiv des Verrathes, dem zu Liebe Prutz⁴⁷⁾ den von den Ann. Med. erdichteten Bruch des Vertrages mit den lächerlichen Bedingungen willkürlich der Darstellung der Ann. Col. (Burkhards), deren Bedingungen ganz anders lauten, aufpflöpft.

Ich wende mich nun gegen die Vermuthung von Prutz, dass in den von den Ann. Med., Acerb. Mor., Ann. Col. berichteten Friedensbedingungen verschiedene Friedensangebote zu verschiedenen Zeiten enthalten seien.

Wenn man bei dieser Frage in den Ann. Med. nachsieht, so erfährt man hier, dass die Mailänder nur einmal dem Kaiser eine Uebergabe auf Bedingungen hin anboten; freilich ist ein solches Angebot in cap. XXII cod. B nur angedeutet, das in cod. A gefälscht, aber diese Fälschung ist doch nach der obigen Darlegung auf Grund einer Stelle des cod. B vorgenommen, welcher, ohne dass von weiteren Angeboten die Rede wäre, der Beschluss der bedingungslosen Ergebung folgt, — mithin meint also cod. A wie cod. B dasselbe Angebot zu ein und derselben Zeit und nicht lange vor der bedingungslosen Ergebung.

Wenn wir nun sehen, dass die Nebenumstände in unseren drei Quellen im ganzen dieselben sind, so liegt auch die Annahme nahe, dass alle drei — trotz etwaiger Abweichungen in der Aufstellung der Bedingungen — dasselbe Angebot zu ein und derselben Zeit und nicht lange vor der bedingungslosen Ergebung meinen.

In der Auseinandersetzung über die Stelle cap. XXII cod. B war hinsichtlich des denique hervorgehoben, dass es sich nicht etwa auf vielerlei Angebote und Verhandlungen mit Friedrich bezöge, sondern auf die Streitigkeiten in der Bürgerschaft, welche damit endeten,

47) Prutz I, 421: Es wird zwischen den Mailändern und den Fürsten die von Burkhard mitgetheilte Convention vereinbart und die Mailänder erhalten eine Frist zur Lösung ihres Bundes mit Brescia und Piacenza. Als die Mailänder dann diese Convention endgültig abschliessen wollen, werden sie vom Kaiser, der inzwischen durch Scacabarocius Mailands wahre Lage erfahren hat, abgewiesen und es wird von ihnen unbedingte Ergebung gefordert, zu der sie sich denn auch nach einigen Tagen entschliessen.

47a) Ann. Med. p. 376 vgl. p. 16 Ann. 32. Nachholen will ich an dieser Stelle, dass auch die Einleitungsworte des Werkes, worin durch Hinweis auf die Geschicke der Mailänder vor Uebereilung gewarnt wird, nicht mehr zu der Erwähnung des Verraths etc. und der Wuth der Römer — bz. Deutschen passen, siehe p. 12 und 15; — ferner: dass wie Erzb. Obert etc. (cod. B: recesserant et abierant, cod. A nur iverant) 1162, so auch entsprechend 1177 der Papst die Mailänder in Stich lässt.

dass die Ansicht der Widerstandspartei eine bedingte Uebergabe anzubieten zur Geltung kam, vor diesem Beschluss war grade der Zank am grössten, und es kam dabei der Ergebungspartei gegenüber sogar zu Drohungen des tödtlichsten Hasses; weit weniger kann man, als im kaiserlichen Rathe die Forderung der bedingungslosen Ergebung durchgegangen war, von Zank in der Stadt reden (so Prutz), sondern vielmehr von Verwirrung und Ingrim. Dasselbe Bild erhalten wir von Acerb. Mor., der als lodesischer Podesta einen genauen Einblick in alle damaligen Vorgänge und Verhandlungen mit den Mailändern hatte, welche im kaiserlichen Lager zu Lodi stattfanden, um so mehr als er selbst wie die anderen anwesenden lombardischen Stadtvorsteher bei der Berathung der Fürsten über das Schicksal Mailands mitstimmte und mitentschied. Daher sticht auch seine klare und die wirklichen Motive und Thatsachen widergebende, wenn auch nicht allseitig vollständige Darstellung wohlthätig ab von der wahrheitswidrigen des mailändischen Plagiators.⁴⁸⁾

Auch Acerb. Mor. kennt gleich den Ann. Med. nur ein einziges Friedensangebot der Mailänder vor ihrer Ergebung, und ebenso wie die Ann. Med. hebt er als Ursache dafür die unhaltbaren Zustände in Mailand hervor. Während die letzteren aber von ihrem Standpunkt aus lediglich die Noth in der Stadt als Beweggrund angeben und des Kaisers wohldurchdachten Plan dabei unerwähnt lassen, stellt er grade die Persönlichkeit des Kaisers, seine militärischen Vorkehrungen sowie seine feste Absicht seinen Willen durchzusetzen in den Vordergrund, indem er sagt: da die Mailänder wussten, dass der Kaiser so standhaften Sinnes wäre, dass er auf lange Zeit nicht aufhören würde sie zu bedrücken, bis er Mailand in seiner Gewalt hätte. Das ist der richtige Schluss nach der Flucht und Verschwörung von vornehmen Mailändern, nach dem Streit unter den Bürgern und dem Verlangen einer Partei nach Uebergabe, nach der Erwägung, dass die Lebensmittel zu Ende wären; dieser Schluss führt zu der Wahl des bei Friedrich beliebten Wido und dessen Ausstattung mit absoluter Vollmacht. Vor dieser Darlegung des Mor. zerfliessen die Friedensbedingungen der zugleich grossmüthigen und protzigen Mailänder (in cap. XXII cod. A der Ann. Med.), die der Kaiser annehmen müsste und wirklich annahm, sowie die Fabel von dem Verrath in Dunst; wer den Sinn des Kaisers überhaupt⁴⁹⁾ und alle seine Massregeln seit 1159, andererseits die Tücke (von der nachher bei Besprechung der Ann. Col. noch die Rede sein wird) und hartnäckige Widersetzlichkeit der Mailänder lebhaft vor Augen hat, wird es nach der Darstellung des Mor. auch ganz selbstverständlich finden, dass der Kaiser, da er den Erfolg als nahe voraussah, sich nicht dreimal auf Verhandlungen mit den Mailändern einliess und diese zu immer gesteigerten Friedensbedingungen, die er nachher doch nicht hielt, gleich einem Geschäftsmann in die Höhe trieb, sondern ein einmaliges Angebot der Mailänder zurückwies, um eine bedingungslose Ergebung als jetzt allein noch annehmbar zu bezeichnen.

Nach der den Ann. Med. und Mor. gemeinsamen Motivirung nun halten nach Mor., der die Tumulte in der Stadt übergeht, die Mailänder einen Rath: Es sei nützlicher mit dem Kaiser nach dessen Belieben einen Frieden zu vereinbaren, ihm wegen ihrer Beleidigungen genugsathun und von ihm Mitleid zu erflehen als länger in so grosser Angst und Noth zu bleiben.

Mit diesem Beschluss ist, denke ich, derjenige der Ann. Med. gemeint, der nach dem Schrecken, welcher durch die Flucht und Verschwörung der Vornehmen und die Hungersnoth

48) Cfr. p. 9 med.

49) Cfr. p. 13 u. 19.

verursacht wurde und auch das Volk für Ergebung günstiger stimmte, endlich im Frühjahr 1162 gefasst wurde und Widos Wahl und Bevollmächtigung enthielt und ein kurzer Triumph der Uebergabepartei war. Diese Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Vergleich mit den Worten des cap. XXII cod. B der Ann. Med., „und es ist wahr, dass man diesen Frieden schliessen konnte“, wenn man hinzunimmt, dass nach ebendieser Stelle die Widerstandspartei der Consul- und Uebergabepartei, welche zuvor Männer aus ihrer Mitte zum Zweck der Unterhandlung durchgebracht hatte, den Tod drohte und bedingte Uebergabe betrieb, wenn man ferner erwägt, dass des Mor. „ad ipsius placitum .., sibi que de offensis satisfacere et ab eo misericordiam implorare“, was doch von der Widerstandspartei nicht vorausgesetzt werden kann, zu jener Auffassung führt; Mor. erwähnt ja auch ganz entsprechend dem „verum est quod hanc concordiam facere poterant“, (wodurch der Weiterbestand der Stadt sich hätte erlangen lassen), dass man sogar durch eine Unterhandlung einen billigeren Frieden hätte erlangen können, wenn man eben nicht wie die Widerstandspartei dem Kaiser — wahrscheinlich auf die Aussichten hin, die er Wido eröffnete — etwas abhandeln zu können⁵⁰⁾ sich eingebildet hätte. Die Bevollmächtigung des Wido nach den Ann. Med., von dessen Beliebtheit beim Kaiser die Mailänder Berücksichtigung für sich erhofften und dem man zunächst die Einleitung von Unterhandlungen und die Wahrnehmung der mailändischen Interessen gänzlich überliess, entspricht also vollständig dem ausserordentlich demüthigen und entgegenkommenden Verfahren der Mailänder bei Mor.; und es ist möglich, dass die abgesandten Vertreter der Consulpartei, der die entgegengesetzte den Tod drohte, dem Kaiser die Noth der Stadt vorstellte, um sein Mitleid zu erregen, dadurch aber keinen Verrath übte, und dass sie den Kaiser so zu versöhnlichen Worten bewog. Doch ein neuer Bürgerbeschluss machte dieses Verfahren rückgängig, und die mailändischen Gesandten wurden beauftragt, dem Kaiser das Angebot zu machen: sie wollten zur Anerkennung seiner Würde und seiner richterlichen Massregeln gegen sie (pro honore ipsius) die Mauern und Gräben an 6 Stellen zerstören und nach seiner Entscheidung eine Obrigkeit annehmen und als rechtmässig anerkennen (per eum potestatem recipere).

Indem man also nach der sophistischen Darlegung der Widerstandspartei das kaiserliche Entgegenkommen als Versprechen deutete und vielleicht darin eine Schwäche erblickte, wodurch vielen Mailändern der Muth wieder schwoh,⁵⁰⁾ suchte man nun mit schlauer Anshmiegun an die entgegenkommenden Worte des Kaisers die bestimmte Sicherung der Habe und Stadt zu erreichen und that so, als ob man noch immer oder grade dadurch ganz nach des Kaisers Belieben verführe. So geht denn also zusammenfassend das „ad ipsius placitum, de offensis satisfacere“ und „ab eo misericordiam implorare“ sowohl für die Anknüpfung von Verhandlungen auf den Vorschlag der Uebergabepartei als auch für die wirkliche Unterhandlung auf den Vorschlag der Widerstandspartei. Darum hat Mor., — sei es aus mangelnder Kenntniss, sei es weil er die Einzelheiten unberücksichtigt lassen wollte, sei es weil er als mitten in den Verhältnissen stehender Sachverständiger die Schwierigkeit moderner Auslegung nicht bedenken konnte, — die uns zu leicht scheinende Anknüpfung mit itaque, welche dazu führen könnte, dass der richtige Sachverhalt verdunkelt würde, wie ihn die mit den Verhältnissen wolvertrauten Ann. Med. in cod. B cap. XXII geben und die Ann. Col. oder eigentlich der dem Kaiser und dem Kanzler Reinald nahestehende Burkhard. Mor. hat auch die Namen der Unterhändler Mailands

50) Vgl. p. 14.

als unwesentlich weggelassen, und man könnte danach denken, dass er wie die Ann. Med. diese nur als Beihilfe Widos ansähe; aber selbst dessen wird nicht namentlich gedacht, und statt dass er als mailändischer Generalbevollmächtigter oder gar (nach der Uebersetzung der Ann. Med.) lediglich im mailändischen Interesse thätig erschiene, verschwindet er ungenannt in der kurz angedeuteten Rathsversammlung der lombardischen Stadtvertreter und der andern kaiserlichen Fürsten. Nicht einmal wie die Ann. Col. hebt Mor. ihn als Haupt der den Mailändern günstigen Fürstenpartei und als deren Fürsprecher heraus, der auch jetzt noch das mailändische Friedensangebot vertrat; es heisst nur, dass der Kaiser in Folge einer Berathung der Fürsten über die mailändischen Bedingungen also im Einverständnis mit diesen, wobei auch Wido mitgemeint ist,⁵¹⁾ den mailändischen Unterhändlern erklärte: er wolle sie anders nicht zu Gnaden annehmen (recipere), als wenn sie ohne jedwede Bedingung und schriftliche Vorlage ihm sich willenlos ergäben (sub eo se ponerent) und thun wollten, was er ihnen vorschriebe. Man kann sich denken, dass der Kaiser diese Entscheidung traf, weil er das scheinheilige Verfahren der Mailänder durchschaute und erkannte oder wusste, dass die Friedensbedingungen eine Ausgeburt der Widerstandspartei waren. — In der hier gegebenen Auffassung treffen im ganzen Ann. Med. cap. XXII cod. B, Acerb. Mor. und Ann. Col. zusammen. — Trotzdem verfuhr der Kaiser, wengleich er nun den Bestand der Stadt etc. nicht mehr verbürgte, nach Umständen milde, und nur Erzbischof Obert und seine Helfershelfer zogen es wegen ihres bösen Gewissens vor lieber ausser Schussweite zu kommen, um die Strenge der richterlichen Hand nicht zu fühlen. Dieses Versprechen der Milde seitens des Kaisers liegt in dem Worte des Mor.: (aliqua tenus) recipere⁵²⁾. Auffällig ist, dass sowol die überarbeiteten Ann. Med. in cap. XXIII als auch Mor. dies Versprechen einer gnädigen Behandlung vom Kaiser ausgehen lassen, während diese nach Ann. Med. cod. B cap. XXII die Fürsten versprechen und die Ann. Col. das gleiche andeuten. Doch davon später. Grade wie in den Ann. Med. geht auch bei Mor. der Abweisung der Mailänder durch den Kaiser das (einzige) Friedensangebot nahe voran; kurzum was die Hauptsachen betrifft, so liegen uns in den Ann. Med. cap. XXII cod. B und Mor. vollständig parallele Verhältnisse vor.

Nicht anders erscheinen die Verhältnisse, wenn man noch die Ann. Col. heranzieht.

Zunächst bieten uns die Ann. Col. den Vortheil einer Bestätigung dessen, was die Ann. Med. cap. XXII cod. B anführen und Mor., wenn er es auch nicht gradezu ausspricht, doch nach seinem Wortlaut recht wohl zulässt, nämlich dass die Widerstandspartei die Bürgerschaft bearbeitete so zu laviren, dass man unter der scheinheiligen Maske der Aufrichtigkeit unterhandelte, um den Widerstand möglichst lange fortzusetzen und sich endlich, so gut es ginge, aus der Schlinge zu ziehen und dem Kaiser ein Schnippchen zu schlagen. Auch der Kaiser

51) wie man aus der Darstellung der Ann. Col. weiter unten ersieht.

52) nach dem oben erörterten Gebrauch des Wortes recipere; vgl. die Darstellung und Anm. p. 22. Eine etwas andre Färbung als in Ann. Med. cap. XXIII: sed si volunt reddere in mea virtute recipiam eos haben die Worte des Mor.: recipere nisi sub eo se ponerent, wenn natürlich auch der Zusammenhang dadurch nicht gestört wird. Durch den Ausdruck der Ann. Med. wird sogar vom Kaiser noch mehr betont, dass man auch bei einer bedingungslosen Uebergabe Zutrauen zu seiner ehrenwerthen Gesinnung haben dürfe. Der Sinn der Worte bei Mor. ‚sub eo se ponere‘ ähneln dem des Rathes der Fürsten Ann. Med. cap. XXIII: ut deberent se reddere in potestatem imp. Vergl. aus der Verhandlung mit Erzbischof Adelbert Sudendorf I, 30: se ponere in gratiam (welche von vornherein in Aussicht gestellt und selbst urkundlich verbürgt war). Siehe Anm. 40.

hebt in seinen Briefen die treulose Gesinnung der Mailänder hervor und die daraus entstandene Nothwendigkeit eine bedingungslose Ergebung ohne schriftliche Abmachung zu verlangen.⁵³⁾

Ganz entsprechend der Motivirung der Ann. Med. cap. XXII cod. B lassen die Ann. Col. nach dem Hader in der Stadt seit Oct. 1161 die Mailänder ohne nähere Bezeichnung der Uebergabepartei eine wahre Ergebung (*deditio*) bedenken, und als Veranlassung zu diesem Entschluss wird ausser dem Hader der gänzlichen Erschöpfung (*exhausti, totis jam viribus fracti, suprema necessitate famis et inediae coacti*) sowie des kaiserlichen Planes gedacht (*clausis igitur per hiemem stratis cum illi fortiter jam artarentur, — longa obsidione*) ganz wie bei Acerb. Mor.⁵⁴⁾, so dass auch hier für einen Verrath keine geeignete Unterkunft ist.

Aber die Ann. Col. leisten uns nicht blos diesen Dienst, sondern an einer andern Stelle, wonach auch die Gesinnung der Mailänder in ein noch grellerer Licht tritt und des Kaisers Misstrauen gegen die mailändische Redlichkeit berechtigt erscheint, ebenfalls den, dass sich daraus als nothwendiger Schluss die Unmöglichkeit der Annahme von mehreren Friedensangeboten der Mailänder mit immer gesteigerten Bedingungen ergibt trotz des von den Ann. Col. gebrauchten *post multos terminos et machinationes plurimas*, — falls diese Annahme durch die vorhergehende Auseinandersetzung sich nicht schon als unmöglich erwiesen haben sollte. Diese Stelle hellt ausserdem einen geschichtlichen Vorgang von einiger Bedeutung auf.

Nach der Schlacht bei Carcano (aber falsch ad 1160) wird nämlich erzählt⁵⁵⁾, dass die Mailänder die Ergebung aber trügerisch anzubieten beschlossen, (*fraudulenter tamen deditioem facere disponebant*). Sie boten an, einen Theil des Grabens zu zerstören und 40 Ellen Mauer am Eingang und Ausgang der Stadt, so dass der Kaiser mit dem Heer durchgehen könne, 30 Thürme bis auf Haushöhe abzureissen und ausserdem den herrlichen Thurm von S. Maria, 300 Geiseln, 900 Mark und jährlich Tribut aus Stadt und Gebiet zu geben. Der Kaiser habe das alles mit Rücksicht auf ihre Tücke zurückgewiesen, jene aber hätten auf der Abmachung bestanden, den König (richtig vielmehr Herzog Theobald) von Böhmen und den Landgrafen (gemeint ist Ludwig; Pfalzgraf Konrad, des Kaisers Bruder, fehlt) mit Bitten und

53) Stumpf acta p. 190: *submota omni simulatione fraudis, qua in prima deditioe dolose nos circumvenerant, summa necessitate famis . . . coacti, . . . majestatis reos se profitentes . . . reddiderunt. Insuper juraverunt, scilicet quod universa mandata . . . bona fide et sine fraude observarent. . . ne de cetero predictis hostibus occatio malignandi vel facultas rebellandi prestetur.* Nach Vinc. Prag. p. 680 suchen zwar die Mailänder die Fürsten nicht auf ihre Seite zu ziehen, wie Prutz die folgende Stelle, über die noch weiter unten die Rede sein wird, unrichtig deutet: *a principibus tam Lomb. quam Teuthon. inveniendi gratiam d. imperatoris modum quaerunt*, aber wohl spricht nach Vinc. ein mailändischer Edler Alcherius von Vimercato bei der Ergebung vor dem Kaiser aus: *Peccavimus, injuste egimus, quod contra Rom. imp., dominum nostrum naturalem, arma movimus, culpam nostram recognoscimus, veniam petimus, colla nostra imperiali majestati vestrae subdimus etc.* Friedrich antwortet: Wie es nach den 4 Richtungen des Weltkreises bekannt geworden sei, dass sie gegen ihren Herrn und Kaiser, den Weltbeherrscher, die Waffen zu erheben sich herausgenommen, so solle jetzt nach den 4 Seiten des Weltkreises ihre Strafe bekannt werden. Frieden sollten sie haben und sicher, wohin sie wollten, ihre Habe fortschaffen, aber die Stadt des Kaisers sollten sie dem Kaiser übergeben (*in potestatem reddant*). *Hoc audito Med. ejus assentiunt voluntati et licet inviti ejus obtemperant imperio.*

54) Ebenso Vinc. Prag. p. 680: *imp. . . . Med. circuire, non desinit, fruges eorum . . . destruit, . . . castella . . . destruit; ad 1162: Med. autem tantae fortitudini jam resistere non valentes, crebris vastationibus, fame, siti, diversis captionibus, fratrum quoque et amicorum suorum diversis cruciatibus et interfectionibus defatigati a principibus . . . inveniendi gratiam d. imperatoris modum querunt.*

55) Ann. Col. p. 772.

Versprechungen bestürmt, um durch sie des Kaisers Gnade wiederzugewinnen; doch die übrigen Fürsten hätten aus Hass gegen den Landgrafen und den Böhmen nicht geduldet, dass der Kaiser solche Abmachung gutheisse (recipere). Nach einer ungeheuren Verwirrung, wo die Wahl des Papstes Alexander erzählt wird, heisst ⁵⁶⁾ der Bericht weiter (ad 1161 und 62 nach Burkhard's Brief) mit der p. 10 gedachten schlechten Anknüpfung interea: Inzwischen gedachten die Mailänder gänzlich erschöpft eine wahre Ergebung zu machen, denn es herrschte Zank in der Stadt. Nach der Absperrung der Strassen etc. hätten die Mailänder durch listige Anschläge die Fürsten versucht, um sie sicher zu machen und inzwischen mit vereinigten Kräften von Brescia und Piacenza Zufuhr einzubringen. Das hätte nichts genutzt und so hätten sie denn am Aschermittwoch am bestimmten Termin zweierlei vorgebracht, entweder sich bedingungslos zu ergeben oder durch eine Uebereinkunft Gnade zu finden.

Jene Erzählung vor Burkhard's Brief bezieht sich offenbar auf die Verhandlungen, die sonst nur noch Otto Mor. ⁵⁷⁾ weitläufiger darstellt (Aug. 1161), und welche durch den Ueberfall der Kölner und das Gefecht beim Kloster Bagnolo abgeschnitten wurden. Die Ann. Med., die einen Gesandtenfrevel gewiss nicht ungerügt gelassen hätten, berichten hier einfach wie über ein Geplänkel: Der Kaiser habe einige Reisige vorgeschickt, das Volk sei nur zum Theil bewaffnet aus der Stadt gedrungen, während des Gefechtes sei der Kaiser genaht etc. Eine nur theilweise Bewaffnung nimmt natürlich Mor. nicht an: grade diese Einschränkung lässt bei der Tendenz der Ann. Med. eher das Gegentheil und ferner den Zusammenhang ahnen, dass hinter der von Mor. erwähnten Gesandtschaft, wobei diese selbst an dem folgenden ganz unschuldig sein kann, das Volk zu einem Ausfall hervorströmte, worauf die Kölner, ohne dass (wie Mor. ausdrücklich hervorhebt) der köln. Erzb. und Kanzler Reinald in der Nähe war und davon wusste, die Gesandten gefangen nahmen. Auf diese Auffassung führt doch wohl die angezogene Stelle der Ann. Col. Diese geben auch den Inhalt der vom Kaiser zurückgewiesenen Abmachung zwischen den mailändischen Gesandten und den genannten drei Fürsten (Otto Mor. hat nur: *consules velle cum ipsis principibus colloquium habere und utrinque fide data invicem, consules nihil molesti timentes dum ad prefatum colloquium veniunt*), welche letztere freilich wegen des gebrochenen von ihnen verbürgten Geleites auf Reinald als den vermeinten Unruhestifter sehr zornig waren. Umgekehrt weisen auch die Ann. Col. grade nicht liebenswürdig auf jene Fürsten hin durch die Worte: Die andern Fürsten hätten aus Hass gegen sie nicht geduldet, dass der Kaiser ihre Abmachung (pactum) gutheisse.

Jedenfalls ist der Vorwurf, den Prutz ⁵⁸⁾ gegen Reinald erhebt, ganz ungerechtfertigt, namentlich da er die besprochene Stelle der Ann. Col. unbeachtet gelassen hat. Am wenigsten giebt sich aber der gute Wille der Mailänder zu Unterhandlungen zu erkennen. Nach den Ann. Med. vermuthen wir nämlich, dass die Mailänder von den Verhandlungen ihrer Consuln nichts wissen, und doch eilen sie diesen nach Mor. zu Hilfe — und zwar nach Ann. Med. zum Theil (Ann. Plac. Gib. zum grösseren Theil) unbewaffnet, und doch dauert das Gefecht bis zum Abend. Wer soll da nicht vermuthen, dass das hungernde Volk in grosser Menge, mit Waffen recht wohl versehen, die Gelegenheit des sicheren Geleites benutzte, sich Lebensmittel zu verschaffen! Diese Vermuthung liegt um so näher, als der Kaiser darin List und Tücke sehen musste, dass man eine Ergebung

56) Ann. Col. p. 774. Burkhard ep. bei Sudendorf II, 60 und Freher Script. I, 236.

57) Otto Mor. p. 633. Die Ann. Med. p. 372.

58) Prutz I 277, die Schlussfolgerungen p. 278.

anbot, ohne der Aufnahme eines Podesta, um derentwillen Mailand sich aufgelehnt hatte, zu denken. Wenn nun noch späterhin bei Burkhard davon die Rede ist, dass die Mailänder die Fürsten mit schlaun Vorschlägen angingen, um sie sicher zu machen und Lebensmittel in die Stadt zu schaffen, und wenn der Kaiser in seinen Berichten den trügerischen Sinn der Mailänder hervorhob und sie mit Rücksicht darauf bei obiger Gelegenheit zurückwies, so ist es doch unmöglich anzunehmen, dass der Kaiser ausserdem noch drei Friedensangebote sich habe machen lassen, um darüber zu unterhandeln und sie schliesslich schnöde zurückzuweisen. Es ist klar, dass die Mailänder dicht vor ihrer Ergebung nur ein einziges Friedensangebot machten, wie es sich auch aus den Ann. Col. ergibt, und dass der Kaiser dies abwies. Es wäre ja auch ein zu merkwürdiger Zufall gewesen, dass von drei verschiedenartigen Quellen jede immer nur eine Friedensunterhandlung auf Bedingungen hin sollte überliefert haben. Die multi termini und machinationes plurimae beziehen sich also entweder auf die mannigfachen Zusammenkünfte der Gesandten Mailands mit den Fürsten seit Aug. 1161 oder, wie es nach der summarischen Uebersicht und Tendenz Burkhard's noch wahrscheinlicher ist, auf alle Termine seit 1159.

Dass nach der Abweisung jener im Aug. 1161 versuchten Unterhandlungen der Einfluss der Uebergabe- oder Consulpartei zunahm, namentlich da die Hungersnoth wuchs, ist nun Dank den Ann. Col. erst recht begründet. So berichten denn diese nach Burkhard genau dasselbe wie die Ann. Med. zum Octob. 1161, dass in der Stadt Streit herrschte⁵⁹⁾ und dass man unter [dem Einfluss [der Obrigkeit] (principes) eine wahrhafte Ergebung (vera deditio) betrieb. — Als aber während des Winters die Absperrung eine noch engere wurde, da versuchte man (also im Frühjahr 1162) es doch wieder, statt wie es durch die Lage der Dinge geboten war den Kaiser um Gnade anzuflehen und bedingungslose Ergebung anzubieten, die Fürsten wie im Aug. 1161 durch falsche Anerbietungen zu bethören oder durch sie auf den Kaiser einen Druck auszuüben, um Lebensmittel einzubringen. Also grade wie die Ann. Med. XXII cod. B deuten die Ann. Col. einen Sieg der Widerstandspartei an, welche scheinheilig eine bedingte Uebergabe betrieb und der Ergebungspartei den Tod drohte; sie wurde nach den Ann. Col. durch die Fürsprache gewisser Fürsten unterstützt, wobei an den Generalbevollmächtigten Wido zu denken ist, der, auch nachdem der Beschluss einer vera deditio in Mailand zurückgenommen war, eine Partei, welche die Mehrzahl der Fürsten bildete (major pars), für sich gewann und auf diese gestützt eine Uebergabe auf Bedingungen hin durchzusetzen versuchte. Solche Aussichten hoben den Muth in der Stadt noch mehr als Versprechungen milder Behandlung seitens des Kaisers (p. 32) und gaben zu der Darstellung der Ann. Med. cap. XXIII Veranlassung; ja man konnte sich bequem so stellen, als ob man dem Kaiser zu Willen wäre (Mor.: ad ejus placitum); — um so jäher war der Umschlag, als die kaiserliche Partei im Fürstenrathe die bedingungslose Ergebung durchsetzte und diese von den zähneknirschenden Mailändern gefordert wurde. So sind denn die wehmüthigen Worte des auf seiner Vaterstadt Wohl bedachten ursprüng-

59) einer gegen den andern, der Kleriker gegen den Mönch . . . der Greis gegen den Jüngling, das Volk gegen die Obrigkeit, nach An. Med. p. 372 zwischen Vater und Sohn und Mann und Frau und zwischen Bruder und Bruder. Tourtual MK 121 tadelt Burkhard wegen seiner Ueberschwenglichkeit gegenüber Gotfr. v. Viterbo XXII, 489 ff. Doch handelt es sich in allen drei Quellen, wie man aus den folgenden Worten Burkhard's und Gotfried's ersieht, um Hinweise auf sibyll. Orakel, was ich hier nicht weiter ausführe. In diesen folgt auch auf den Familienstreit Untergang von Stadt und Land und Schändung von Heiligthümern, deren die Ann. Med. den Kaiser beschuldigen.

lichen Verfassers der Ann. Med.: *et verum est quod hanc concordiam facere poterant* ebenso erklärlich wie seine Mahnung an den Leser in den Eingangsworten seines Werkes: die Folgen immer zuvor zu erwägen und durch Mailands Geschick sich warnen zu lassen.

In der folgenden Besprechung der Ann. Col. (Burkhards ep.) begnüge ich mich wegen des mir zugemessenen Raumes mit dem nothwendigen ohne Berücksichtigung der Darlegung von Prutz.

Die dem Kaiser vorgeschlagenen Bedingungen im Friedensangebot lauten: die Mail. wollen den ganzen Graben ausfüllen, die Mauern und alle Thürme zerstören, 300 Geiseln geben wie sie der Kaiser auswähle, diese sollten 3 Jahr gefangen bleiben; nach Belieben einen deutschen oder lomb. Podesta aufnehmen, alle Regalien dem Kaiser überlassen, Geld zahlen, dem Kaiser eine Pfalz wie gross oder wo er wolle, innerhalb oder ausserhalb der Stadt auf eigne Kosten bauen, keine Mauer oder Graben ohne Erlaubnis des Kaisers bauen, keinen Bund oder Eidgenossenschaft (*conjuratio*, denn Verschwörung ist *conspiratio*) mit einer Stadt oder Volk eingehen, 3000 Menschen aus der Stadt weisen, den Kaiser mit seinem Heer innerhalb der Stadt wie lange er wolle ehrend aufnehmen (*recipere*).

Diese Bedingungen sind vollständiger als bei Mor. und enthalten nach den ronk. Bestimmungen und der Lage der Dinge nothwendige Forderungen, sie weichen von Mor. Wortlaut nur in der Bestimmung über Mauer und Graben ab⁶⁰); aber auch diese Verschiedenheit wird jetzt kaum noch die Annahme mehrmaliger Friedensangebote von Prutz stützen.

Ueber diese Bedingungen wird in dem Fürstenrathe verhandelt, und wie uns die Ann. Med. ein flüchtiges Bild von dem Parteileben in der Stadt enthüllt, so erhalten wir durch die Ann. Col. ein solches von der Theilnahme im kaiserlichen Lager und die Skizze einer Debatte. Es ist des Kaisers Gewohnheit, im Einverständniss mit den Fürsten als den Vertretern des Reichsrechtes zu handeln, und diese deshalb zuvor über ihre Ansicht sich schlüssig machen und ihren Rath — nicht als schlechthin bedingend aber als Richtschnur für ihn — abgeben zu lassen. Deshalb ist es für den Kaiser nicht unwichtig, in diesem Reichsrath durch einen Wortführer seine eigne Ansicht möglichst verfechten zu lassen, aber er fügt sich auch einer unerwarteten Entscheidung der Fürsten und vermeidet den Schein der Meinungsverschiedenheit, wie er andererseits die Vorbereitung und Anknüpfung von Verhandlungen auch meist seinen Fürsten gradezu überlässt oder vorgetragene Fälle ihnen allein zur Vermittlung überweist. So bleibt die Krone in hoheitsvoller Ferne, und indem der Kaiser seine Umgebung zu sich emporzieht, erreicht er das, worin zum grossen Theil der Zauber seiner Macht und Person und die staunenswerthe Wirksamkeit in seiner Zeit lag, die stete geschlossene Einheit der Krone und der Reichsfürsten; die Selbstherrschaft eines einzigen wird, indem den Ersten des Reiches freie Selbstbestimmung innerhalb der durch die Reichslehre vorgeschriebenen Grenzen bleibt, zur freien Bethätigung aller zum Wohle des Ganzen. Nicht durch das trügerische Wort der Freiheit, welche sich rechtsbrüchig und doch aufs Recht pochend gegen hergebrachte Ordnungen wendet, sondern durch die Forderung eigener idealer Erhebung und des allgemeinen Zusammenstimmens und Zusammenwirkens für die idealsten Güter entstand nach langer Zeit wieder ein nach innen und

60) Vielleicht stammt Mor. Notiz daher, dass die Mailänder nachher bei der Uebergabe an jedem Thor von Graben und Mauer soviel zerstören mussten, dass der Kaiser mit dem Heer bequem einziehen konnte, so Mor. und Ann. Col.

aussen hin fester wirklicher Staatsbau zum Schrecken aller Feinde, während früher die Einheit lediglich durch die Person des Herrschers bedingt, also mehr zufällig war und in ihrem Zusammenhange leicht gestört werden konnte. Ohne jene geistig- aristokratische Gesinnung war das Reich also nur ein zusammenhaltloses Conglomerat, mit dieser dagegen eine Macht- und Ehrerhebung einzelner wie des böhmischen, sächsischen oder österreichischen Fürsten ein Sporn aber keine Gefahr für das zusammenhaltende von einem Geist durchdrungene Ganze, dessen weiser Leiter sich selbst, wiewohl oder da er wie keiner von der Hoheit seines Amtes erfüllt war, sich als einen Kameraden wahrhaft ritterlich gesinnter Getreuer fühlen konnte.

Nach dieser Darlegung ist es also auch ganz gleich, ob in unserem vorliegenden Falle die Entscheidung allein von den Fürsten auszugehen oder nach einem Fürstenrath als vom Kaiser getroffen erscheint. Eine solche Scheidung der fürstlichen Gesamtkörperschaft und des Kaisers, wie sie die Ann. Med. cap. 23 haben, dient zwar deren Zwecken, ist aber nicht geschichtlich; hier fallen beide Theile, Kaiser wie Fürsten, eine Entscheidung für sich, während nach cap. 22 die Unterhandlung lediglich mit dem Kaiser geführt wird; ebenso ist es auch bei Mor., der den Kaiser, jedoch in Folge eines Fürstenrathes, den Bescheid ertheilen lässt. Genauer sind dagegen Vinc. Prag. und Ann. Col., bei denen die Anknüpfung und Vorbereitung und Durchsprechung des mailändischen Angebots einer bedingten Uebergabe dem Fürstenrath überlassen ist. In beiden Quellen bleibt sogar die Person des Kaisers bis auf den Zeitpunkt, wo die Mailänder ihm ihre unbedingte Ergebung erklären, in geziemender Ferne und auch die Entscheidung geschieht allein durch die Fürsten. Ohne auf die Parteivertheilung im Fürstenrathe einzugehen, deutet Vinc.⁶¹⁾, nachdem er die nachdrücklichen Massregeln des Kaisers gebührend hervorgehoben hat (ähnlich Mor.), das wirkliche Entgegenkommen der mailänder Uebergabepartei und das scheinbare der Widerstandspartei beides zusammenziehend an mit den Worten „a principibus . . . inveniendi gratiam d. imperatoris modum querunt“, doch des Kaisers Absicht gemäss, wie sie aus jenen nachdrücklichen Massregeln und der ganzen Lage und der folgenden Bittrede der Mailänder sich ergibt, weisen die Fürsten nach Vinc. die Mailänder ab und bescheiden sie dahin, dass sie keine Gnade beim Kaiser erlangen könnten, wenn sie nicht zuvor die Stadt bedingungslos ergäben (in manum d. imp. reddant). Eben dasselbe berichten trotz der anderweitigen Widersprüche auch die Ann. Med. cap. 23 (ut se reddere deberent in potestatem imp.), obgleich hier freilich der Kaiser die Entscheidung schon ausgesprochen hat.

Also auch bei Vinc. ist nur von einem Angebot der Mailänder die Rede, und auch bei ihm folgt gleich darauf die bedingungslose Ergebung. Dass diese von der Berathung und Entscheidung der Fürsten über die von Mail. angebotenen Bedingungen nicht weit abliegen kann, ist schon oben hervorgehoben, wobei denn von diesem entscheidenden Tage der Fürstenberathung die früher festgesetzten Termine zu Besprechungen mit den Fürsten wohl zu unterscheiden sind. Dass die in Mailand derzeit herrschende Widerstandspartei, die ihre Unterhandlungen nach Ann. Med. cap. 22 cod. B und nach Ann. Col. nicht redlich meinte, endlich bei der Noth und da ihre Schliche nicht mehr verfangen (Ann. Col.: cum nil proficerent et tam ingenio quam viribus deficerent) doch zu dem Wunsche ihre Anerbietungen abzuschliessen sich gedrängt sah, melden alle Quellen (Ann. Col. tandem — nach vielen Unterhandlungen

61) Vinc. p. 680. Noch schärfer geschieht dies in Ann. Ratispon p. 587: Sponte se suaque absque ulla clementia Med. dederunt, et ne iterum contra imp. majestatem se armarent . . . radicitus evertit.

mit den Fürsten; Ann. Med. denique — nach vielem Hader in der Stadt. Der Verfasser des Tagebuchs übergeht sogar als voraussichtlich fruchtlos das Angebot der ihm antipathischen Partei; Mor.: ad ipsius placitum, pro honore etc.; Vinc.: gratiam d. imperatoris modum querunt); doch eine feste Zeitbestimmung bieten für den entscheidenden Tag der Fürstenberathung nur die Ann. Col., nach deren spöttischer Bemerkung die fastenden Mailänder am Haupttag der Fasten, Aschermittwoch 21. Febr. ihre Anerbietungen⁶²⁾ machten. Diese Zeitbestimmung wird durch die Angabe des Verräthers in Ann. Med. gestützt, wonach man nur noch auf 10 Tage Lebensmittel hatte; die bedingungslose Ergebung fällt aber auf den 1. März. Freilich waren die Mailänder unter dem Einfluss der Widerstandspartei von wirklicher Sinnesänderung noch sehr weit entfernt; ihr Entgegenkommen war nur Schein, ihr Gesuch bei den Fürsten ihnen Gnade beim Kaiser auszumitteln entstammte nur der Angst und dem leeren Magen; sonst hätten sie ihre Bereitwilligkeit nach des Kaisers Willen zu handeln (Mor., Vinc.) oder (Ann. Col.) ihren Ausspruch, wonach ihnen, wenn sie nur das kaiserliche Wohlwollen wieder erlangen könnten, eine bedingte oder bedingungslose Uebergabe gleich willkommen zu sein schien (duo proponebant etc.), sofort nach der Abweisung der bedingten Uebergabe durch die Fürsten wahr gemacht und sich bedingungslos ergeben und sich nicht erst nach Verlauf von mehreren Tagen, nach mannigfachen leidenschaftlichen Erörterungen dazu bequemt, nachdem sie die Schwierigkeit in der Ausführung einer Uebereinkunft auf Bedingungen hin eingesehen und den Ausgang bedacht hatten. Die Mailänder glaubten eben den Schein der Fügsamkeit gegenüber dem kaiserlichen Willen aufrecht erhalten zu können, da Wido für eine Verhandlung und Durchsetzung ihrer Bedingungen die Mehrzahl der Fürsten gewonnen hatte. Aber eben darum sucht diejenige Partei, welche von dem staatsklugen Reichskanzler Rainald geführt wurde und die Anschläge der Mailänder durchschaute und wieder eine trügerische Benutzung von Unterhandlungen und schriftlichen Abmachungen befürchtete, grade die bedingungslose Uebergabe durchzubringen, indem sie auf die Ehre sich berief und auf die inneren Widersprüche und Folgen der Annahme des Vorschlags der Gegenpartei hinwies. Diese Partei liess sich also nicht durch die Heuchelei der Mailänder blenden, welche so thaten, als ob sie mit ihrem Vertragsentwurf eigentlich nichts anderes wollten als die bedingungslose Ergebung. Diesen Sinn hat nämlich das „duo proponebant videlicet ut sine omni tenore se dederent vel per conventionem gratiam invenirent“. Für den Inhalt des ersten Satzes wird nachher als terminus „condicio“, für den des zweiten kurz „conventio“ gesetzt. Das „vel“ ist wohl zu beachten, es ist nicht = aut oder sive, sondern bringt das „ad ipsius placitum“ des Mor. recht zum Ausdruck. Schliesslich wählen, nachdem ein schriftlicher Vertrag und Uebergabe auf Bedingungen hin verworfen ist, die Mailänder selbst (ipsi vgl. Ann. 61) die condicio oder deditio⁶³⁾. Natürlich ist die conventio

62) Prutz übersetzt: vorschlagen; es handelt sich aber um ein Gesuch, vgl. proponere als „vorbringen“ im Sinne von „Vorstellungen machen“ ML, II 71: proponebatur ecclesiae Rom. desolatio . . gravissimum scismaticis periculum; „zur Annahme anbieten“: Sudendorf II, p. 112: securitatem integram . . proponimus, pacem veram dilectionem sinceram proponimus; sonst heisst es freilich sogar „Edikt erlassen“ und propositum „Wille, Vorschlag“. Sudendorf II, 60: propositum obtinebimus.

63) Prutz sieht condicio und conventio für gleichbedeutend an; von einer Diskussion ist bei ihm keine Rede; der mailändische Bevollmächtigte Wido rath den Mailändern schurkisch zur Annahme des Vertrags, noch schurkischer Rainald; der Vertrag wird abgeschlossen und der Kaiser bricht ihn darauf, von dem Verräther belehrt. Was für eine Rolle spielt da Wido! Schliesslich wird diese ganze Auslegung wieder halb zurückgenommen durch das Geständnis, dass „tandem licet inviti . .“ so keine genügende Erklärung fände. Ficker Rainald v. D. schlägt wie Luden II, 601 conditionem rejiciendam vor, beide gehen von der richtigen Voraussetzung aus, dass die von den Mailändern vorgetragene conventio unter den Fürsten erst debattirt wird, aber da (mit Gleich-

keine den Mailändern auferlegte, sondern ihr eigener Vertragsentwurf, der, dessen Bedingungen die Ann. Col. am vollständigsten angeben. Dass die conventio, also Uebereinkunft und Abschluss eines beide Theile bindenden Vertrages, von Wido befürwortet wird, ist natürlich, hatte er doch schon als Bürger und Besitzer in Mailand ein Interesse an der Erhaltung der Stadt. Wenn aber die beiden Begriffe wie so manches in dieser Stelle der Ann. Col. nicht sofort deutlich sein sollten, so muss dem Verfasser Burkhard zur Entschuldigung dienen, dass seine Mittheilungen aus der lebendigen Debatte der Fürsten herausgerissen sind und dem Eingeweihten verständlich waren (so die damals vielgebrauchten Begriffe *se reddere, se dedere* etc.).

Wenn aber Rainald für eine unbedingte Ergebung ohne jedwede schriftliche Zusicherung ist (*sine omni tenore et condicione*), dann sind seine Gründe verständlich, dass in dem Falle erst der Sieg vollständig sei (Fr. ep.: *victoriam cum omni plenitudine honoris*) und der Kaiser nach seinem Gutbefinden das Mass der Strafe und des Mitleids bestimmen könne. Das ist bei einer beide Theile Grenzen setzenden conventio nicht mehr möglich. Rainald betont also: Nur bei einer bedingungslosen Ergebung sei die gekränkte Ehre von Kaiser und Reich wiederhergestellt, nur dann, wenn er als Herr und Richter in seinem freien Willen nicht durch die vorherbestimmte Grösse und Art der Strafe beschränkt sei (Fr. ep., Vinc.).

Eine kleine Mittelpartei fand jedoch bei der Art der in der conventio angebotenen Bedingungen, dass diese der Reichsehre ebenso genügten wie Rainalds Verlangen.

Die Mehrzahl der Fürsten unter Widos Leitung hob mehr die praktische Seite hervor und suchte die Vertragsbedingungen der Mailänder zur Annahme zu bringen, wobei Wido durch seine Beredtsamkeit und seine gedrehten Gründe glänzte. Es würde, sagte er, die Uebergabe der Stadt, deren Verzögerung gewiss schon manchen ungeduldig gemacht hatte, nicht länger verschoben, wenn man die Bedingungen der Mailänder annähme, da sie ja dazu bereitwilliger

setzung von conventio und condicio) eine Befürwortung derselben beim Kaiser durch Rainald nicht denkbar sei, so schlagen sie die Aenderung vor. Eher hätte man für *'conditionem'*, *'deditionem'* erwartet. Es ist aber keine Aenderung nöthig. *Condicio* ist gleich *'beding'* und *'bedingen'* (Sachsenspiegel, entgegengesetzt *'bestimmen'*) und dabei an eine höhere rechtliche Instanz zu denken, welche Bedingungen als verpflichtend auferlegt; es soll die in conventio liegende Auffassung vermieden werden, dass der Kaiser und die Mailänder als zwei gleichberechtigte Vertragskontrahenten angesehen werden könnten; darum sollen die Mailänder (*sine tenore*) alles vorgeschriebene thun (M. L. II, 131, St. acta p. 190, wo vielleicht *circumvenerant* ein Wortspiel und Anspielung auf *convenire*). Als Beispiel für den Begriff *conventio* vgl. Sudendorf I, 31 über die Angelegenheit mit Erzb. Adalbert: *formam autem hujus conventionis scribi jussit imp., ut firmissimo pacto omnia fierent, ita ut neuter a suo promisso discedere posset.* Der Kaiser hatte dem Erzb. zuvor schon Gnade zugesichert und dieser das Anerbieten angenommen (*susceperat devotissime oblationem*); nun wollte er dasselbe, das für ihn zur Sicherung in Form einer schriftlichen Uebereinkunft abgefasst war, nicht anerkennen (*recipere*), Fr. kam nun auf seinen ursprünglichen Vorsatz (*propositio*) zurück *de eligendo et recipiendo ep.* Den Cremensern wird durch einen förmlichen Vertrag Sicherheit der Person zugesichert Ann. Pis. 244: *tandem per conventum salvis personis imp. se reddidit.* Mit den Mailändern wird kein solcher Vertrag geschlossen, aber aus Gnade ihnen nachträglich noch mehr eingeräumt, nicht bloß Sicherheit der Person, sondern auch Bergung der Habe; wegen dieses Mitleids wird Fr. gerühmt. Ueber den Sinn von *conditio* vgl. M. L. II, 71, wo nach Erwähnung der dem Papst von Heinrich V. gewaltsam erpressten (*extorta*) *conventio* es über den Investiturstreit so weiter lautet: *ad hanc enim securitatem confirmandam epi et card., qui capti fuerant, expetebantur. Nec omnino aliter aut captivorum dimissio aut ecclesiae pax, quantum in ipsis erat, poterat provenire. Cum itaque comes Albert. de Blanderada et ceteri regis laterales juramento conditionem prescribi non sinerent, pontifex ait: Quoniam quidem conditionem scribi non patimini, verbis apponam. Tunc totus ad regem versus dixit: Juramenta haec ideo facimus, ut vos illa, quae pacti estis, faciatis et observetis. Quod rex cum suis omnibus laetissime ac libentissime annuit. Ex verbo igitur papae sic ab eis juratum est, es folgt das Versprechen Paschals, den König nicht zu beunruhigen, nicht zu bannen, ihn zu krönen. [Inwieweit der Kaiser zu einer solchen dem Papst aufzuerlegenden Verpflichtung berechtigt war, ist mir nicht bekannt. Dass die Artikel des Konstanz. Bundes zur beiderseitigen Sicherung das nur schriftlich festgestellt enthielten, was der Papst sonst zu leisten verpflichtet war, scheint nach Rom. Salern. p. 428: *ab Adr. pp. facto illi sacramento, ut moris est in ecclesia beati Petri, solemniter est coronatus Fr.*]*

erschienen (als zu der gleichfalls scheinheilig angebotenen Ergebung), und da sie ja — dadurch hoffte er wohl Rainalds Gründen die Spitze abzubrechen — ihr eigenes Angebot nicht ausführen könnten, so dass dann der Kaiser an seinem (schon, wie oben erwähnt, in Aussicht gestellten) Mitleiden weniger freveln würde, wenn er bei Nichtausführung der *conventio* härter gegen sie vorginge. So hob Rainald Wido gegenüber mit der schon 1158 bewährten Redegewandtheit die Vortheile der *conventio* aufs beste hervor und überliess es der Zukunft, wie sich der Kaiser oder die Mailänder hernach dazu verhielten. Er meinte: man könne ja, um eine Umgehung des Vertrags durch die Mailänder zu vermeiden, eine vollständige Erfüllung der *conventio* vor jeder Gegenleistung verlangen. Das war freilich unmöglich. Wie konnte man die Befestigungen der Stadt so rasch zerstören, eine Pfalz bauen, den Kaiser in der ausgehungerten Stadt, solange er wollte, aufnehmen, — das alles, ohne dass die Umschliessung der Stadt aufhörte! Wido zeigte sich hierbei gewiss nicht als boshaft, nur als Sophist, um seinen Landsleuten einen möglichst billigen Frieden zu verschaffen, der ihnen wenigstens vorläufig die Sicherung der Person und Habe und Stadt verschaffte, bis der Kaiser von einer strengen Durchführung der *conventio* mitleidig abstand. Man beachte auch die Wahl der Verba: *consuluit* von Rainald ‚er rath zur Annahme seiner Ansicht‘, welche auch die des Kaisers ist und den idealen Gesichtspunkt enthält, dass vor allem die gekränkte Reichsehre wiederhergestellt werden muss, Wido ‚überredet‘ (*persuasit*). Dennoch schlug nach langen Auseinandersetzungen (*tandem*..) nicht Widos sondern Rainalds Ansicht durch. Nach Vinc. erklärt sich auch (gegen Prutz) die Gesammtheit der Fürsten oder, wie Mor. sagt, der Kaiser, nach Ann. Med. der Kaiser und dann auch alle Fürsten gegen die *conventio* und Widos Spiegelfechtereie, ebenso heisst es in Ann. Col.: *et tandem omnes licet inviti in hanc consenserunt* (also auch der Advokat Wido), mit der Begründung, dass die Mailänder die *conventio* doch nicht halten könnten, da die Strassen dem Verkehr nicht frei gegeben werden würden, bevor ganz oder zum grösseren Theil die *conventio* erfüllt wäre. Bezöge sich *hanc* auf die *conventio* oder *major pars*, so wäre *omnes licet inviti* unverständlich, denn die *major pars* und die Mittelpartei könnten dann nicht *inviti* genannt werden, da die Begründung des Unwillens nicht für sie passte. Diese geht vielmehr dahin, dass man um für den Kaiser den Ruf der Hartherzigkeit zu vermeiden und sich vor der mailändischen Verschlagenheit zu sichern — jedenfalls durch eine dahin zielende Andeutung allerhöchsten Orts bestimmt — schliesslich sich allgemein zu Rainalds Ansicht bekehrte.

So hat also der Unwille für die überstimmte *major pars* und die Mittelpartei (*quidam*) einen Sinn. In *hanc consenserunt* setzt aber der Verfasser Burkhard, weil Rainald seine Meinung zuerst kund gethan und diese als kaiserliche die massgebende ist, um die sich die anderen Meinungen drehen, und die schliesslich die Oberhand behält; sie hat der kaiserliche Notar Burkhard im ganzen Brief in Gedanken; daher wird die Ansicht der *major pars* und der *quidam* nur mit einem beiläufigen „auch“ (*etiam*) angefügt, als wenn damit Beispiele für abweichende Gesinnung eingeführt werden sollten. Demnach ist vor *et tandem* kein Komma, sondern eine stärkere Interpunktion zu setzen.

Als nun die mailändischen Gesandten den unerwarteten Bescheid mitbrachten, da herrschte der grösste Ingrimm in der Stadt. Mit schlecht unterdrückter Wuth und mit Zähneknirschen lösten die Mailänder auf Befehl die Eide, welche sie an die mitverschworenen Städte des lombardisch-klerikalen Bundes fesselten, und nachdem so einige Tage verflossen waren, beschloss man endlich in stürmischer Versammlung in Anbetracht der Noth und der Lage die bedingungs-

lose Ergebung, indem man alles dem edlen und mitleidvollen Sinn des Kaisers anheimstellte. Dieser that mehr als die Mailänder verdienten.

Im Fürstenrath zeigt sich uns bei den beiden entgegengesetzten Parteien in den Ann. Col. als Hauptwort das vom Kaiser versprochne Mitleid, ebenso in den andern Quellen, versteckt selbst in den Ann. Med. Edelmuth übte er auch gegen den Erzb. Obert, den er unbehelligt entkommen liess (18. März), Milde vor allem gegen die Mailänder insgesammt, da er sie noch nachsichtiger als die Cremenser behandelte. Dem Herrscher der Christenheit ziemte es in Nachahmung Gottes nicht bloß als strenger Richter zu erscheinen, sondern auch mild und versöhnlich. Noch einmal taucht bei einem ital. Schriftsteller⁶⁴⁾ zu dieser Zeit, da die Mailänder nach der Entscheidung der Fürsten, also nicht vor der Forderung der Ergebung, bei dem Gedanken bebten, sich willenlos einem unbekanntem Strafgericht überliefern zu müssen, die sagenhafte Persönlichkeit des Scacabarocius aber ohne Namen auf und nicht als Verräther, sondern als vorsorglicher Freund der Mailänder. Die geschichtlichen Momente, welche das Gerippe zu dieser Gestalt hergeben mussten, entstammen z. Thl. der Zeit der Uebergabe der Stadt 1158 und sind Widos damaligem Auftreten entlehnt (Otto Fris. 3, 40), und zum Theil aus dem Jahre 1164, wo Sc. Gemeindevorstand der Mailänder war und das Steuerbuch, das sogenannte Trauer- und Schmerzensbuch mitanfertigen liess, welches den Anlass dazu bot ihn mit einem Exemplar des Vorraths- und Bürgerverzeichnisses, welches aus der Anfangszeit der Belagerung herrührte, vor dem Kaiser erscheinen und diesen zur Forderung der Ergebung bestimmen zu lassen. Bei Thomas, der nur eine einzige Belagerung Mailands kennt, ist der Verräther der Ann. Med. der rettende Engel, welcher (ohne jenes Verzeichnis) dem Kaiser die Noth der Stadt vorstellt und ihn dazu bringt, Mitleid zu versprechen und reichlich zu üben und der dafür den Dank seiner Mitbürger erntet, die nun die Stadt vertrauensvoll übergeben. So nehmen wir denn von diesem Scacabarocius freundlicheren Abschied als von dem volksgehassten Verräther, dessen Judasthat der Kaiser allein seinen Siegesruhm verdankte.

Indem ich hiermit einen Theil meiner geschichtlichen Untersuchungen als Stoff zu einer andersartigen gerechteren Beurtheilung des grossen Staufenkaisers und der unter ihm und durch ihn entstandenen staatlichen Verhältnisse der Prüfung der Sachverständigen vorlege, bitte ich wegen Unebenheiten in der Arbeit um freundliche Nachsicht, da ich durch ein Leiden behindert das mir vorliegende Material dictirend zusammenzustellen genöthigt war.

64) Thomae Tusci gesta imp. et pontif. XXII p. 505.

Bericht über das Stadtgymnasium

von Ostern 1879 bis 1880.

A. Lehrverfassung.

Sexta^b.

Ordinarius Rösler.

Religion. Biblische Gesch. des A. T. nach Preuss, 1—40. Geschichte des Volkes Israel bis auf die Zeit der Richter. Worterklärung des I. Hauptstückes. Drei Kirchenlieder. Grebel. 3 St.

Deutsch. Der einfache Satz, die leichteren Formen des zusammengesetzten; Leseübungen, orthogr. Uebungen, Nacherzählen, Memorieren nach Gedichten von Masius. Im Sommer Rösler, im Winter Dr. Wichmann. 3 St.

Lateinisch. Die Formenlehre des Nomen und des regelmässigen Verbum nach Scheele und Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Scheele. Exercitien, Extemporalien. Rösler. 10 St.

Geographie. Allgemeine Uebersicht über die Erdtheile, Küstenentwicklung, Oceane nach Daniel's Leitfaden. Dr. Berndt. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Grebel. 3 St.

Naturgeschichte. Im Sommer Botanik, im Winter Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben, Weiland. 2 St. Zeichnen, Schaper. 2 St. Singen, Mund. 1 St.

Sexta^a.

Ordinarius Dr. v. Nagy.

Religion. Bibl. Gesch. des A. T., Preuss, 41—78; Geschichte des Volkes Israel unter den Richtern, Königen, bis zur Rückkehr aus der Verbannung. Worterklärung des II. Hauptstückes. Drei Kirchenlieder. Grebel. 3 St.

Deutsch. Mit einigem Aufschritt zum Schwereren wie in VI^b. Dr. v. Nagy. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von VI^b, Relativsätze, die bekannteren unregelmässigen Verba. Ellendt-Seyffert. Uebersetzen aus Scheele. Exercitien, Extemporalien. Dr. v. Nagy. 10 St.

Geographie. Wiederholung des Pensums von VI^b mit Erweiterungen nach Daniel's Leitfaden. Prof. Dr. Opel. 3 St.

Rechnen, Naturgeschichte, Schreiben, Zeichnen, Singen wie in VI^b.

Quinta^b.

Ordinarius Dr. Venediger.

Religion. Bibl. Gesch. des N. T., Preuss 1—32. Worterklärung und Memorieren des 3. Hauptstücks. Das heilige Land. Drei Kirchenlieder, Görsch. 3 St.

Deutsch. Erweiterte Satz- und Interpunctionslehre. Memorieren von Gedichten nach Masius, orthogr. Uebungen, kleine freie Ausarbeitungen. Dr. Venediger. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von VI., das unregelmässige Verbum in ganzer Ausdehnung. Erste Elemente der Syntax, Acc. c. Inf., Participialconstr., nach Schönborn 1—17, Exercitien und Extemporalien. Dr. Venediger. 10 St.

Französisch. Sprech- und Leseübungen, Vocabellernen, *avoir* und *être* nach Plötz Elementarbuch 1—34, schriftl. Uebungen. O.-L. Dr. Richter. 3 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa nach Daniel's Leitfaden. Mund. 3 St.

Rechnen. Regel de tri nach Scharlach Heft V. Schultze. 3 St.

Naturgeschichte, Schreiben, Singen, Zeichnen wie in VI.

Quinta^b.

Ordinarius Dr. Raehse.

Religion. Bibl. Gesch. des N. T., Preuss, 32—40. Leidensgeschichte. Worterklärung und Memorieren des IV. und V. Hauptstücks. 3 Kirchenlieder. Schultze. 3 St.

Deutsch. Wie in V^b. Görsch. 3 St.

Lateinisch. Elemente der Syntax in weiterer Ausdehnung. Schönborn 17—28. Gerundivum. Wiederholung des regelm. und unregelm. Verbum. Uebersetzen zusammenhängender Stücke, Exercitien, Extemporalien. Dr. Raehse. 10 St.

Französisch. Leseübungen, Plötz 35—59, schriftl. Uebungen. Görsch. 3 St.

Geographie. Das ausserdeutsche Europa. Dr. Biedermann. 3 St.

Rechnen. Zusammenges. Regel de tri nach Scharlach V., Gesellschafts-, Zins- und Procentrechnung. Mund. 3 St.

Naturgeschichte, Schreiben, Zeichnen, Singen wie in V^b.

Quarta^b.

Ordinarius im S. Lohe, im W. Dr. Wichmann.

Religion. Genauere Erklärung des I. Hauptstücks, Memorieren der Beweisstellen, 3 Kirchenlieder. Schultze. 3 St.

Deutsch. Allgemeine Satz- und Interpunctionslehre. Lectüre des Lesebuchs mit Erklärung, Memorieren von Gedichten. Freie Darstellung historischer Gegenstände. Im S. Lohe, im W. Dr. Wichmann. 2 St.

Lateinisch. Casuslehre nach Ellendt-Seyffert. Mündliches Uebersetzen nach Beck. Exercitien und Extemporalien. Lectüre des *Corn. Nepos*, *S. Alcibiad.*, *Conon*, *Iphicrat.* (memoriert), im W. *Miltiad.*, *Themistocl.*, *Aristid.*, (memoriert *Arist.*) Im S. Lohe, im W. Dr. Wichmann. 10 St.

Griechisch. Formlehre des Nomen (mit Ausschluss der Zahlwörter und eines Theils der Pronomina); das regelmässige Verbum nach Koch. Extemporalien; Uebersetzen aus Ostermann. Dr. Schmilinsky. 6 St.

Französisch. Grammatik und Uebersetzen nach Plötz 69—73. Das Verbum, Wortstellung. Repet. der früheren Pensa. Lohe. 2 St.

Geographie. Asien und Australien nach Daniel. Im S. Prof. Dr. Opel, im W. Dr. Wichmann. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten der griech. Welt. Lohe. 2 St.

Rechnen und Mathematik. Regel de tri, Zinsrechnung, Decimalbrüche, Einführung in die Geometrie. Nasemann. 3 St.

Zeichnen und Singen wie oben.

Quarta^a.

Ordinarius Dr. Berndt.

Religion. Genauere Erklärung des 2. Hauptstücks. Das Markusevangelium. Memorieren der Beweisstellen. Im S. Lic. Foerster, im W. Cleve. 2 St.

Deutsch. Wie in IV^b. Im S. Jahn, im W. Cleve. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung der Casuslehre. Raum- und Zeitbestimmungen, Anfänge der Moduslehre. Ell.-Seyff. 254—264. Uebersetzen aus Beck. Lectüre des *Cornel. Nepos*, im S. *Ages.*, *Epamin.*, *Pelopid.*, *Alcib.*, *Phocion*, im W. *de reg.*, *Ham.*, *Hann.*, *Timol.*, *Eumen. Datam.* — Einführung in den Dichter, *Ovid. Metam. I.* Dr. Berndt. 10 St.

Griechisch. Wiederholung des Nomen und Verbum, Zahlwörter, Pronomina. Verba liquid., contr., Uebersetzen aus Ostermann. Extemporalien und Exercitien. O.-L. Bräuning. 6 St.

Französisch. Plötz 74—85. Exercitien und Extemporalien. Cleve. 2 St.

Geographie. America und Afrika. Dr. Jahn. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der Römischen Welt. Dr. Venediger. 2 St.

Mathematik. Die gerade Linie, Winkel, Congruenz der Dreiecke, Kambly II, 1—60. Dr. Jahn. 3 St.

Zeichnen und Singen wie oben.

Tertia^c.

Ordinarius O.-L. Dr. Richter.

Religion. Genauere Erklärung des 3. Hauptstücks. Im S. Apostelgeschichte, im W. Leben Luthers, IV. und V. Hauptstück. Im S. Lic. Foerster, im W. Cleve. 2 St.

Deutsch. Erklärung deutscher Gedichte von Schiller, Uhland und Goethe, Deklamationen. Freie Arbeiten. Dr. v. Nagy. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensums von IV. Ell.-Seyff. 240—45, 247—53, 265—70, 276—79, 283—302, 310—312. Mündliches und schriftliches Uebersetzen aus Beck. Extemporalien, Exercitien. *Caes. B. G.* im Sommer *I*, im Winter *II*. O.-L. Dr. Richter. 8 St. *Ovid. Metam. VIII, IX, X*, mit Auswahl, Memorieren. Lohe. 2 St.

Griechisch. Verba auf μ und unregelmässige Verba nach Weiske. Wiederholung des vorigen Pensums. Extemporalien und Exercitien. *Xen. Anab.* im S. *I*, 4—6, im W. *Xen. Anab. I*, 6—10, Uebersetzen aus Weiske. Dr. v. Nagy. 6 St.

Französisch. Plötz, Schulgr. 1—11. *lect. chois.* Extemporalien. Lohe. 2 St.

Geographie. Deutschland. Dr. Jahn. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte des M.-A. bis zu den Staufen. Lohe. 2 St.

Mathematik. Im Sommer das Viereck, bes. das Parallelogramm, der Kreis und das reguläre Polygon, entsprechende Constructionen, Kambly II, 70—110. Eine Stunde Wiederholung des arithmetischen Pensums. Im Winter Elemente der Buchstabenrechnung nach Kambly I, 1—22, 33—38, Heis 1—25. Eine Stunde geometrische Aufgaben. Roesler. 4 St.

Tertia^b.

Ordinarius Lohe.

Religion. Bibelkunde des A. T. Cleve. 2 St.

Deutsch. Balladen von Schiller und Göthe, Kleist's Hermannschlacht. Dreiwöchentliche Aufsätze, Vorträge. Lohe. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung der früheren Pensa, Indic., Coniunct., Imperat., Acc. c. Inf., orat. obl. Mündliches Uebersetzen aus Beck; wöchentlich eine schriftliche Arbeit. *Caes. B. C. I, Curt. III.* Dr. Brieger. *Ov. Metam.*, im S. I, 89—162, XI, 85—193, im W. XII, u. XIII. Lohe. 10 St.

Griechisch. Wiederholung der früheren Pensa, unregelmässige Verba nach Weiske. Im S. *Xen. Anab. III.* 2—5, *IV.* 1. *Hom. Od. I*, im W. *Xen. IV.*, 2—8, *V.*, 1—8. *Hom. Od. V.* Dr. Berndt. 6 St.

Französisch. Wiederholung des Pensums von IV und III^a. Plötz 11—20, *Marm. Bélis.* Exercitien und Extemporalien. Nasemann. 2 St.

Geographie. Die ausserdeutschen Staaten Europas. Dr. Jahn. 2 St. (combin. mit dem anderen Coetus von III^a).

Geschichte. Deutsche u. Preuss. Geschichte seit der Reformation; Wiederholungen. Lohe. 2 St.

Mathematik wie in III^a. Dr. Jahn.

Tertia^c*)

Ordinarius im W. Dr. Biedermann.

Religion. Bibelkunde des A. T., Auswahl von Psalmen. Cleve. 2 St.

Deutsch. Vorbereitung und Correctur der schriftlichen Arbeiten; diese nach der Lectüre oder aus dem historischen Pensum. Gelesen und erklärt Gedichte von Schiller und Goethe und Kleist's, Prinz von Homburg. Dr. Berndt. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung der vorigen Pensa. Seyff.-Ell. 202—233, 313—350. Uebersetzen aus Beck. Im S. *Curtius III.* und *Caes. Bell. Civ. II*, im W. *Caes. B. C. III.* Dr. Biedermann. 8 St. *Er. I*, 1—3, *III*, 10. *Metam. XII, XIII, XIV*, im S. Dr. Biedermann, im W. Lohe. 2 St.

Griechisch. Unregelmässige Verba nach Weiske, Exercitien und Extemporalien. Uebersetzen aus Halm. Im S. *Xen. Anab. III*, *Hom. Odys. V* 1—120 (memoriert), im W. *Xen. Anab. V*, 8 und *VII*, 6, 7, *Hom. Od. II* (1—100 memoriert). Dr. Biedermann. 6 St.

Französisch. Plötz 21—28. *Marmontel Bélis.* Schriftliche Arbeiten. Lohe. 2 St.

Geographie. Combiniert mit dem vorigen Coetus.

Geschichte. Deutsche und Preuss. Gesch. seit der Reformation nach Voigt Leitf. Dr. Peppmüller. 2 St.

*) Die vorher subordinierten Coetus mussten im Winter gleichgeordnet werden.

Mathematik. Quadrat-, Kubikwurzeln, Kambly 55, 56, Heis 51—54. Gleichungen I. Gr. mit 1 Unbek. Lösung von Aufgaben. In der Geom. Vergleichung des Flächeninhaltes geradliniger Figuren, Verwandlung, Theilung, Ausmessung. Kambly 111—128, 27—33; Heis 31—34. Dr. Jahn. 4 St.

Secunda^b.

Ordinarius Dr. Schmilinsky.

Religion. Das Leben Jesu nach den Evangelien. Bergpredigt. Bibelkunde des N. T. Apostolisches Zeitalter im Anschluss an die Apostelgeschichte. Dr. Raehse. 2 St.

Deutsch. Lectüre und Erklären klassischer Werke, im S. Götz v. Berlichingen, im W. Tell. Dr. Jahn. 2 St.

Lateinisch. Einführung in die Periodologie und Synonymik, die ersten freien Aufsätze, Exercitien, Klassenarbeiten. Lectüre im S. *Liv. XXI* im W. *Liv. II, VIII, IX* mit Auswahl, *Cic. or. Cat. I, II*. Dr. Schmilinsky. 8 St. *Virg. Aen. IV* und *VI*. Dr. Biedermann. 10 St.

Griechisch. Wiederholung des Pensums von Quarta und Tertia, Casuslehre. Lectüre *Xen. Cyrop.* mit Ausw., im W. *Memorab. II*. Dr. Schmilinsky. 4 St. *Hom. Odys. IV., V., VIII., IX., X*. Dr. Opel, 2 St.

Französisch. Plötz, 28—50. *Chateaubr. Itinéraire*. Exercit. und Extemporalien. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Hebräisch. Die Elemente der Sprache, starkes Verbum mit Suffixen. Extemporalien. Cleve. 2 St.

Geschichte. Alte Geschichte, der Orient und Griechenland, Prof. Dr. Opel. 3 St.

Mathematik. Aehnlichkeit der Figuren, Kreislehre 2. Thl., Proportionalität geradliniger Figuren, Ausmessung des Kreises, Kambly 128—166. O.-L. Meyer. 4 St.

Physik. Im S. Magnetismus, im W. Electricität. Dr. Jahn, 1 St.

Secunda^a.

Erste Abtheilung.

Religion. Kirchengeschichte, im S. der Reformations- und neueren Zeit, im W. der alten Kirche. Nasemann, 2 St.

Deutsch. Literaturgesch. bis zur Reformation, Wallenstein, Egmont. Vorträge, freie Arbeiten. O.-L. Dr. Richter. 2 St.

Lateinisch. Exercitien u. Extemp., freie Arbeiten. Lectüre im S. *Cic. Cat. maj., Livius XXII*, 1—23, *Terent. Ad. curs.* im W. *Cic. Div. in Caec., Liv. XXII*, 24 — *fin.* *Plaut. Most.* curs. Bräuning, 8 St. Im S. *Tibull. I*, 3, 7, 10. *II*, 1, 4, 6. Im W. *Virg. Aen. III*. Prof. Dr. Unger, 2 St.

Griechisch. Tempus- und Moduslehre, Exere. und Extemp. Lectüre im S. *Plat. Apol.*, im W. *Lyc. Leocr.* O.-L. Bräuning, 4 St. *Hom. Od. VIII, IX, X, XI, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV*. Dr. Peppmüller. 2 St.

Französisch. Plötz 51—75. Lectüre *Nowvelles pittoresques*, ed. Göbel. Schriftliche Arbeiten. Nasemann, 2 St.

Hebräisch. Wiederholung des Pensums aus II^b, das schwache Verbum, Nomen, Zahlen. Stücke aus der Genesis. Dr. Raehse, 2 St.

Geschichte. Römische Geschichte im S. von der Schlacht bei Pydna bis Constantin, im W. von Gründung der Stadt bis 170. Prof. Opel, 3 St.

Mathematik. Im S. Wiederholung des vorigen Pensums, Rectifikation des Kreises. Eine Stunde Lösen von Aufgaben. Im W. Gleichungen I. und II. Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Zerfallung von Polynomien in lineare Factoren, reciproke Gleichungen. Maxima und Minima quadratischer Formen. Heiss 65—95. O.-L. Meyer. 4 St.

Physik. Im S. Akustik, im W. Wärmelehre nach Jochmann. O.-L. Meyer, 1 St.

Zweite Abtheilung (im Winter).

Religion, wie vorher. Cleve. 2 St.

Deutsch, Lectüre: Egmont, Jungfrau, Nibelungenlied, Litteraturgesch. der Stauferzeit. Lohe. 2 St.

Lateinisch, Lectüre im S. *Pro Mur.*, *Liv. XXII, 1—10*, priv. theils *pro Ligar.* und *pro Deiot.* theils *Sall. Jug.* 2. Hälfte, ausgew. Ged. von Tibull; im W. *Cic. or. Phil. I, II, Liv. XXII.* Forts., priv. *Sall. Cat.*, *Virg.* ausgew. *Eclogen*, *Plaut. Menaechmi.* Dr. Peppmüller. 10 St.

Griechisch. *Plat. Apolog.*, Durchnahme des privatim gelesenen; *Eutyphron* von *Plato*, *Hom. Od.* im S. IX—XIII, IV, 1—300, im W. IV—XIV, XIX. Dr. Peppmüller. 6 St.

Französisch wie oben. O.-L. Dr. Richter. 2 St.

Hebräisch } Dr. Raehse. 2 St.

Geschichte } wie oben im W. Dr. Venediger. 3 St.

Mathematik } Rösler. 4 St.

Physik } Rösler 1 St.

Prima^b.

Religion. Glaubens- und Sittenlehre. Dr. Raehse. 2 St.

Deutsch. Im S. Lessings Leben und Schriften, Erörterung logischer Elementarbegriffe, im W. Mittheilungen aus der älteren deutschen Litteratur über d. Volkslied, d. Meistergesang und Hans Sachs, d. Mysterien- und Fastnachtsspiele, Luther und Hutten, Opitz, d. schles. Dichterschulen bis zu Gottsched. Gelesen und erklärt Hamlet, Macbet, Teile aus Less. Hamb. Dramaturgie, einige grössere Gedichte Schillers. Prof. Dr. Opel. 3 St.

Lateinisch. Lectüre im S. *Cic. de orat. I*, privatim *Liv. VII*; im W. *Cic. de nat. deor. I. Tac. Germ.*, *Horaz Carm. I, II, III, 1—6*, Aufsätze, Exercitien, Extemp., Sprechübungen. O.-L. Dr. Brieger. 6 St. Nasemann. 2 St.

Griechisch. *Demosth. Ol. I, II, III, Phil. I, de pace, Plat. Charm.* O.-L. Dr. Brieger. 4 St. *Hom. Il. I, VI, VIII—XII*, im W. *II—V, VII, Soph. Ajas.* O.-L. Bräuning. 2 St.

Französisch. *Staël, de l'Allem.*, *Repet.* der Grammatik, Extemp. und Exerc. O.-L. Dr. Richter. 2 St.

Hebräisch, Geschichte, Physik combinirt mit Prima^a.

Mathematik. Im Sommer erster Theil der Stereometrie, im Winter Trigonometrie. Eine Stunde Lösen von Aufgaben. Meyer. 4 St.

Prima^a.

Religion. Glaubens- und Sittenlehre, Römerbrief im Urtext. Repetitionen der Kirchengeschichte. Dr. Raehse. 2 St.

Deutsch. Im Sommer Goethe's Leben und Schriften. Gelesen wurden Tasso, Hermann und Dor. und einige kleinere Gedichte. Erörterung psychologischer Elementarbegriffe. Aufsätze, Vorträge, Controle der Lectüre. Im Winter Schillers Leben und Schriften. Gelesen und erörtert wurden theilweise Maria Stuart, Wilh. Tell und einige kleinere Schriften. Das Wesen und die Bedeutung der Romantiker. Besprechung logischer Elementarbegriffe. Prof. Dr. Opel. 3 St.

Lateinisch. Lectüre im Sommer *Tac. Hist. I* und cursorisch *Epist. Fam. bes. V* und *VI*, im Winter *Cic. Tusc. I*, curs. aus *Iiv. VIII*. Wöchentliche Exercitien und Extemporalien, freie Arbeiten, mündliches Uebersetzen aus Süpffe, Sprechübungen. Prof. Dr. Unger. 6 St. — *Horat. Carm. IV* und *I*, Auswahl von Epoden und Episteln, Einzelnes memoriert. Nasemann. 2 St.

Griechisch. Im Sommer *Plut. Pericl.*, *Hom. Il. XVI* im Winter *Plat. Protag. Eur. Iphig. Anlid.*, privatim zweite Hälfte der Ilias. Zweiwöchentliche Exercitien und Extemporalien. Prof. Dr. Unger. 6 St.

Französisch. *Staël de l'Allemagne*. Wiederholung wichtiger Abschnitte aus der Grammatik. Excercitien und Extemporalien. O.-L. Dr. Richter. 2 St.

Hebräisch. Wiederholung des vorigen Pensums, das Wichtigste aus der Syntax, Lectüre 1. Sam. 1—15, Auswahl von Psalmen, Stücke aus den Propheten. Extemporalien. Dr. Raehse. 2 St.

Geschichte. Im Sommer Geschichte Europas von 1773—1648, im W. von 1648—1800. Geographische Repetitionen. Nasemann. 3 St.

Mathematik. Im Sommer Gleichungen 2. Grades mit mehreren Unbekannten, Reihenlehre, Zinseszinsrechnung, Binomischer Lehrsatz, im Winter zweiter Theil der Stereometrie. Lösung von Aufgaben. Meyer. 4 St.

Physik. Im Sommer Optik, im Winter Statik und Dynamik fester Körper nach Jochmann. Meyer. 2 St.

B. Chronik der Schule.

Aus dem Lehrercollegium schied zu Ostern 1879 der Gymn. Lehrer L. Kluth, um eine Stelle an dem Gymnasium in Eberswalde anzunehmen. Wenn die Schulverwaltung demselben ein Wort herzlichen Dankes nachzusenden hat, so liegt ihr dieselbe Verpflichtung ob gegenüber dem Herrn Superint. Lic. Förster hier, welcher mit freundlicher Bereitwilligkeit die Religionsstunden, welche G. L. Kluth in Tertia und Quarta ertheilt hatte, übernahm, bis Michaelis der Sch. Cand. Cleve nach Absolvierung seiner Militärpflicht in das Collegium eintreten konnte. Ausser dem Letzteren ward noch Dr. Wichmann in IV^b und VI^b während des Winterhalbjahres an der Anstalt beschäftigt; derselbe beabsichtigt jedoch nach Ablauf desselben als Lehrer an das Franciscum in Zerbst zu gehen.

Recht tief und schwer haben wir einen andern Verlust empfunden, den uns der 15. Februar in dem raschen Heimgange des Mitgliedes des Curatoriums, Cons.-R. D. Hermann

Dryander gebracht hat. Er gehörte dem Curatorium seit der Anerkennung des Gymnasiums an und sorgte für die Interessen desselben, wie für Alles was ihm anvertraut war, mit Treue und Wohlwollen. Viele der Schüler hat er getauft, die meisten confirmirt, und wie er zu einzelnen Mitgliedern des Lehrercollegiums noch ein besonderes Verhältniss als Vorsitzender des Gemeinde-Kirchenrathes hatte, so blieb auch den Schülern, denen er im Pfarramte nahe getreten war, seine fürsorgende Theilnahme. Fast jährlich hat er den Angehörigen der Anstalt das h. Abendmahl gespendet. So haben ihn denn Lehrer und Schüler auch trauernd zur letzten Ruhestätte geleitet; die Anstalt als solche gedachte seiner in dem Wochenschluss am 28. Februar.

Die Reifeprüfung für den Michaelistermin hatte der stellvertretende Königliche Prüfungs-Commissarius, S. E. der Herr Präsident Rothe auf den 17. September 1879 anberaumt. An derselben nahmen 14 Oberprimaner theil, von welchen Wuttke und Ehrenberg auf Grund des befriedigenden Ausfalls der Prüfungsarbeiten und ihrer sonstigen Führung von der mündlichen Prüfung dispensirt wurden.

1) **Karl Heinrich Johannes Haym**, geb. am 29. Novbr. 1860 in Halle, Sohn des Herrn Professors Dr. Haym, 10 Jahre auf dem Gymnasium, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studirt Philosophie in Jena.

2) **Karl Heinrich Schwabe**, geb. 13. Mai 1858 in Schönwalde, Sohn des Herrn Lehrers Schwabe in Halle, $8\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studirt Theologie und Philologie in Halle.

3) **Friedrich Werner Hugo Zeising**, geb. 10. Oct. 1859 in Landsberg, Sohn des verst. Gutsbesizers Zeising daselbst, $10\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studirt in Leipzig die Rechte.

4) **Gottlieb August Brachmann**, geb. 9. Sept. 1859 in Tiflis, Sohn des verst. Instrumentenmachers Brachmann daselbst, $10\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studirt in Halle Philologie.

5) **Heinrich Leonhard Thümmel**, geb. am 26. Febr. 1857 in Eutzsch, Sohn des verst. Pfarrers Thümmel daselbst, $4\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, $2\frac{1}{2}$ Jahre in Prima. Er studirt Medicin in Erlangen.

6) **Friedrich Paul Wuttke**, geb. 14. Juni 1861 in Berlin, Sohn des verst. Professors D. Wuttke in Halle, 9 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt Theologie in Halle.

7) **Karl Franz Pallas**, geb. 30. Mai 1860 in Halle, Sohn des Herrn Kr.-Ger. Secretairs Pallas in Halle, 9 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt Philologie in Halle.

8) **Anton Theodor Schmidt**, geb. 25. August 1860 in Ramsin, Sohn des Herrn Rittergutsbesizers Schmidt in Halle, $9\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt die Rechte in Tübingen.

9) **Julius Edo Liebe**, geb. 3. März 1861 in Artern, Sohn des Herrn Mühlenbesizers Liebe in Artern, $8\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studirt die Rechte in Leipzig.

10) **Wilhelm Ehrenberg**, geb. 27. Januar 1861 in Halle, Sohn des verst. Stadtraths

Ehrenberg in Halle, 9 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Leipzig Medicin.

11) **Karl Edmund Bolze**, geb. 9. April 1859 in Schiepzig, Sohn des Herrn Gutsbesitzers Bolze daselbst, 8 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studiert die Rechte in Leipzig.

12) **Ferdinand Ludwig Robert Mennicke**, geb. 25. April 1858 in Lettewitz, Sohn des Herrn Gutsbesitzers Mennicke daselbst, 8 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studiert in Halle Medicin.

13) **Hermann Theodor Ludwig Keil**, geb. 26. Juni 1860 in Erlangen, Sohn des Herrn Professors Dr. Keil in Halle, 10 Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studiert Medizin in Erlangen.

14) **Heinrich Paul Albert Kuntze**, geb. 3. Oct. 1858 in Calbe a/S., Sohn des Herrn Seilermeisters Kuntze daselbst, 7 $\frac{1}{2}$ Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in Prima. Er studiert die Rechte in Leipzig.

Ueber das Ergebnis der diesmaligen Maturitätsprüfung, deren Termin auf die letzten Tage des Halbjahrs festgesetzt ist, wird im nächsten Programm berichtet werden. Gemeldet haben sich zu derselben 14 Oberprimaner.

Ausser den Geprüften haben die Schule zu Michaelis aus I. Seyffert und Trott I, aus II. Welcker, G. v. Borck, Schröter, Kühling, Weber, Steckner, Huyke, Weyland, v. Lochow, Pursche, O. Siebert, aus III. Pallas, aus IV. Dütschke, Pallas, Trott II., Schoch, Unbekannt, Knapp, Seeligmüller, Fiedler, Michaelis, v. d. Briele, Merkel, Meissner, aus V. Lassberg, Schlüter, Geisler, Hardegen, Pfautsch, Rummel, aus VI. Guhde, Lehmann, Brandt, Maurer, Unbekannt, Pfanne verlassen.

Die Gesamtzahl der Schüler des Gymnasiums betrug während des Wintersemesters 513, von denen in I. 60 in II. 84, in III. 100, in IV. 87, in V. 84 in VI. 98 sassen. Von diesen sind während des Halbjahrs abgegangen aus II. Rockstroh, Dunkel, III. Wagner, Köppe, Ulrich, aus IV. Walter, aus VI. Franken. Die Vorschule zählte in I. 26, in II. 54, in III. 34, in IV. 40 also insgesamt 144 Zöglinge. Einen Schüler derselben, Paul Kramer, verloren wir am 30. Mai durch Ertrinken in der Saale.

Die Rede am Sedantage hielt O. L. Bräuning. Am 3. und 4. Februar besuchte der Herr Provinzial-Schulrath Dr. Todt die meisten der Gymnasialklassen.

C. Unterrichtsmittel.

Die physikalische Sammlung ist entsprechend den Mitteln des Etats vermehrt und im Stand erhalten. — Die Bibliothek erhielt 1879 an Geschenken: Von Herrn Max Niemeyer: Thiele, G., Logik und Metaphysik. Halle 1878. — Gedanken über Ewiges und Alltägliches. Hrsg. v. O. Nasemann. Bd. II. Hälfte 1. Halle 1880. — Schulze, Gust., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Halle 1878. — Küsel, Alb., Der Heilbronner Convent. Halle 1878. — Wenck, C., Die Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher. Halle 1878. — Breucker, G., Die Abtretung Vorpommerns an Schweden. Halle 1879. — Hildenhagen, L., Die Geschichte der christlichen Kirchenverfassung. Halle 1879. — Herrmann, W., Die

Religion im Verhältniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Halle 1879. — Henke, E. L. Th., Neuere Kirchengeschichte Bd. 2. Halle 1878. — Wendeler, C., Fischartstudien. Halle 1879. — Creizenach, Wilh., Zur Entstehungsgeschichte des neueren deutschen Lustspiels. Halle 1879. — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur. Hrsg. v. Paul und Braune. Bd. VI. Hft. 1—3. Halle 1879. — Philipp, B., Zum Rosengarten. Halle 1879. — Kögel, Rud., Ueber das Keronische Glossar. Halle 1879. — Zeitschrift für Romanische Philologie hrsg. v. G. Gröber. Supplbd. 1. Halle 1878. Bd. III. Hft. 1. 2. — Fichte, Emil, Die Flexion im Cambridger Psalter. Halle 1879. — Bibliotheca Normannica hrsg. v. H. Suchier. I. Reimpredigt. Halle 1879., II. Der Judenknecht. 1879. — Stimming, Alb., Bertran de Born. Halle 1879. — Poema del Cid. hrsg. v. K. Vollmöller. Thl. 1. Halle 1879. — The comedy of Mucedorus. ed. by Warnke and Proescholdt. Halle 1878. — Warnke, K., On the Formation of English words by means of ablaut. Halle 1878. — Wülcker, R. P., Altenglisches Lesebuch. Thl. 2. Abth. 1. Halle 1879. — Anglia, hrsg. v. Wülcker u. Trautmann. Bd. III. Hft. 1. Halle 1879. — Leopardi, Giacomo, Opere inedite publ. da Giuseppe Cugnoni vol. II. Halle 1880. — Müller, Aug., Paradigmaten zur Hebräischen Schulgrammatik. Halle 1879. — Die GÄΘÄ'S und heiligen Gebete des Altiranischen Volkes von Bartholomae. Halle 1879. — Neidhardt, Aem., De Euripide poetarum maxime tragico. Halis 1878. — Schmidt, J., De seviris Augustalibus. Halis 1878. — Heidemann, Heinr., Mittheilungen aus den Antikensammlungen in Ober- und Mittelitalien. Halle 1879. — Köhlschütter, E., Die Ursachen des Todes. Halle 1879.

Von der G. Grote'schen Verlagshandlung. Paulsiek, K., Deutsches Lesebuch für Vorschulen höherer Lehranstalten. Octava-Quarta. Berl. 1879.

Von der Verlagshandlung v. D. Reimer, Leitfaden der alten Geographie. Berl. 1879.

Von der Teubner'schen Verlagshandl. Volz, B., Lehrbuch der Erdkunde. Leipz. 1876. — Wesener, P., Lateinisches Elementarbuch. Thl. 1—2. Leipz. 1879. — Wesener, P., Lat. Vocabularium. Leipz. 1878. — Koch, E., Griech. Lesebuch für Untertertia Leipz. 1870.

Von der Verlagshandl. v. Wagner & Debes: Wagner, Fr., Orbis terrarum antiquus.

Von der Helwing'schen Verlagshandl.: Kohts, Meyer u. Schuster, Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Thl. 1—3. Hannover 1880.

Von der Verlagshandl. v. G. Fischer: Dederding, Gust., Auswahl von Märchen. Jena 1878.

Vom Verf.: Hauthaler, W., Abstammung und nächste Verwandtschaft des Erzbischofs Eberhard II. von Salzburg. Salzb. 1876.

Von der hist. Comm. d. Prov. Sachsen: Schmidt, Gutav, Die Halberstädter Schichte im November 1423. Halle 1880. (2 Expl.).

Von der Verlagshdl. v. Joh. Deter: Deter, Joh., Stereometriecompendium. Lichterfelde 1876. — Ders., Elementa Latina. Thl. 2. Lichterfelde 1878. — Ders., Französische Formenlehre für Quinta und Quarta. Lichterfelde 1878.

Vom Herrn Fabrikbesitzer Dehne: Ranke, L. v., Zwölf Bücher Preussischer Geschichte. Bd. 1—5. Leipz. 1874—1879.

Von Herrn Prof. Dr. Keil: Grammatici latini. vol. VII.

Die städt. Behörden bewilligten für Vervollständigung der Schülerbibliothek 390 Mark, die ihrem Zwecke gemäss verwendet worden sind.

Der naturhistorischen Sammlung gingen an Geschenken zu: von Herrn Obersteuercontroleur Föst fünf Exemplare einheimischer Raubvögel; von Herrn Gerichtsrath Höhne in Berlin 15 Mark, wofür „Rossmässler, der Wald“ angekauft worden ist; von dem frühern Schüler A. v. Landwüst ein Kakadu und von dem Schüler W. Brassert eine Taube. Herzlichen Dank den freundlichen Gebern.

D. Verzeichniss der Schüler während des Winterhalbjahrs 1879 — 80.

Prima a.

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Otto Buttenberg, Gerbstedt. | 10. Franz Langeheldt, Halle. | 18. Heinrich Krukenberg, Halle. |
| 2. Otto Beyer, Halle. | 11. Wilhelm Schulze, Halle. | 19. Karl Kuntze, Halle. |
| 3. Willy Thamhayn, Halle. | 12. Karl Schlott, Halle. | 20. Eugen Holländer, Halle. |
| 4. Martin Fiedler, Bamme. | 13. Konrad Pfautsch, Halle. | 21. Ernst Knop, Halle. |
| 5. Fritz Buchholz, Halle. | 14. Max Holtze, Halle. | 22. Adolf Plettner, Halle. |
| 6. Fritz Schammer, Mücken-
berg. | 15. Arndt v. Holtzendorff,
Gotha. | 23. Ernst Schwabe, Halle. |
| 7. Karl Böttger, Halle. | 16. Wilhelm Helm, Halle. | 24. Max Apelt, Halle. |
| 8. Hans Höfer, Giebichenstein. | 17. Günther v. Tresckow,
Dessau. | 25. Max Tippel, Halle. |
| 9. Rudolf Knoblauch, Halle. | | |

Prima b.

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Max Reichart, Halle. | 13. Paul Schütte, Halle. | 25. Ernst Behm, Hoym. |
| 2. Otto Gründler, Aschersleben. | 14. Bruno Schulze, Halle. | 26. Ludwig Körner, Halle. |
| 3. Heinrich Hertzberg, Halle. | 15. Emil Weinert, Halle. | 27. Wilhelm Köppel, Halle. |
| 4. Karl v. Radecke, Halle. | 16. Walter Roedenbeck, Halle. | 28. Otto Bode, Halle. |
| 5. Bernhard Nette, Beesenstedt. | 17. Carl Liebrecht, Weissenfels. | 29. James Mann, Halle. |
| 6. Reinhold Anton, Halle. | 18. Clemens Focke, Halle. | 30. Franz Schöne, Belleben. |
| 7. Max Nehmiz, Halle. | 19. Otto Hart, Halle. | 31. Reinhold Lose, Halle. |
| 8. Ludwig Dümmler, Halle. | 20. Ehrhard Messmer, Halle. | 32. Wilhelm Rössler, Halle. |
| 9. Oskar Knoblauch, Halle. | 21. Fritz Fitting, Halle. | 33. Ernst Zabel, Halle. |
| 10. Anton Delbrück, Halle. | 22. Werner Boening, Halle. | 34. Gustav Hartmann, Halle. |
| 11. Ludwig Kolbe, Halle. | 23. Fritz Eggert, Halle. | 35. Erich Thikötter, Eilenburg. |
| 12. Albert Hauffe, Eilenburg. | 24. Adolf Neidholdt, Halle. | |

Secunda a I.

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Karl Behm, Hoym. | 8. Ernst Diethe, Halle. | 15. Eduard Rolle, Halle. |
| 2. Georg Arndt, Eisdorf. | 9. Otto Rockstroh, Halle. | 16. Wilhelm Ule, Halle. |
| 3. Hermann Krukenberg,
Halle. | 10. Friedrich Arndt, Eisdorf. | 17. Hans Fettback, Halle. |
| 4. Max Gneist, Halle. | 11. Hermann Tischner, Halle. | 18. Max Neidholdt, Halle. |
| 5. Ludwig Wagner, Halle. | 12. Hans Seyffert, Halle. | 19. Richard Paschke, Löderitz. |
| 6. Paul Hartmann, Halle. | 13. Hermann Peuker, Halle. | 20. Albert Dehne, Halle. |
| 7. Johannes Weiland, Halle. | 14. Fritz Kehling, Halle. | 21. Wilhelm v. Busse, Zschortau. |

Secunda a II.

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Georg Pursche, Halle. | 7. Rudolph Pitsch-Schröner,
Halle. | 13. Erich Bennecke, Halle. |
| 2. Otto Vaass, Halle. | 8. Julius Köstlin, Halle. | 14. Fritz Otto, Hohnstedt. |
| 3. Julius Otto, Hohnstedt. | 9. Johannes Ebeling, Halle. | 15. Emil Hofmeister, Halle. |
| 4. Max Dönitz, Dobis. | 10. Oskar Salomon, Halle. | 16. Karl Schoch, Neukirchen. |
| 5. Eugen Schlüter, Halle. | 11. Georg Knoblauch, Halle. | 17. Max Schlott, Halle. |
| 6. Franz Blauel, Cönnern. | 12. Max Fahrenberger, Halle. | 18. Wilhelm Küstner, Giebichen-
stein. |

Secunda b.

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Arnold Pabst, Halle. | 15. Adolf Nitzschke, Halle. | 30. Robert Freitag, Halle. |
| 2. Ernst Leutert, Giebichenstein. | 16. Gustav Könnecke, Reinsdorf. | 31. Wilhelm Herrmann, Halle. |
| 3. Hugo Gaudlitz, Wehlau. | 17. Heinrich v. Veltheim, Ostrau. | 32. Max Dunckel, Halle. |
| 4. Adolf Backs, Trotha. | 18. Ernst Sachsze, Hohenthurm. | 33. Johannes Herbst, Halle. |
| 5. Hermann Löwendahl, Halle. | 19. Ernst Pressler, Halle. | 34. Heinrich Wilke, Halle. |
| 6. Max Wolff, Halle. | 20. Georg Engelcke, Trotha. | 35. Andreas Kühn, Halle. |
| 7. Albert Elle, Halle. | 21. Robert Kitzing, Brehna. | 36. Robert Jentzsch, Landsberg. |
| 8. Hermann Böttger, Halle. | 22. Hermann Mädicke, Halle. | 37. Konrad Kramer, Gauernitz. |
| 9. Adolf Unterberg, Giebichenstein. | 23. Albert Günzel, Plötz. | 38. Paul Oemike, Halle. |
| 10. Eugen Böning, Halle. | 24. Emil Fritsch, Halle. | 39. Karl Allner, Halle. |
| 11. Alexander Riechers, Halle. | 25. Otto Schaufuss, Halle. | 40. Johannes Gebhardt, Halle. |
| 12. Otto Köstlin, Halle. | 26. Emil Schnitzker, Halle. | 41. Johannes Nitzschke, Halle. |
| 13. Georg v. Kunowski, Halle. | 27. Eduard v. Borck, Halle. | 42. Otto Kilburger, Halle. |
| 14. Max Schnapperelle, Pfeiffhausen. | 28. Paul Kilburger, Halle. | 43. Rudolf Göldner, Stassfurt. |
| | 29. Alfred Keller, Halle. | 44. Ludwig Kratzsch, Halle. |

Tertia a I.

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Benno Trappe, Halle. | 11. Paul Weineck, Halle. | 22. Richard Riedel, Halle. |
| 2. Adolph Diethe, Halle. | 12. Adolf Schneider, Magdeburg. | 23. Kurt Hielscher, Halle. |
| 3. Ernst Könnecke, Reinsdorf. | 13. Martin Rödenbeck, Halle. | 24. Karl Oertel, Halle. |
| 4. Wilhelm Pabst, Halle. | 14. Heinrich Brassert, Polleben. | 25. Richard Breyther, Lauchstedt. |
| 5. Albert Pütz, Halle. | 15. Friedrich Pollack, Halle. | 26. Friedrich Kohlhardt, Halle. |
| 6. Waldemar Horn, Plötz. | 16. Walter Keil, Halle. | 27. Gustav Sachsze, Hohenthurm. |
| 7. Reinhold Jänicke, Löbejün. | 17. Max Mende, Halle. | 28. Ernst Tuchen, Stassfurt. |
| 8. Paul Schirmer, Halle. | 18. Johannes Stertz, Halle. | 29. Walter Burchardt, Halle. |
| 9. Fritz Siebert, Wiesbaden. | 19. Rudolf Steinert, Halle. | 30. Ludwig Daniel, Halle. |
| 10. Wilhelm Felgenträger, Voigstedt. | 20. Wilhelm Rauchfuss, Halle. | |
| | 21. Kurt Eigendorf, Halle. | |

Tertia a II.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rudolf Pursche, Halle. | 10. Hermann Riehm, Halle. | 18. Hermann Emanuel, Halle. |
| 2. Willy Achtelstetter, Halle. | 11. Fritz Pfaffe, Halle. | 19. Walter Rindfleisch, Würzburg. |
| 3. Carl Ulrich, Halle. | 12. Richard Spierling, Halle. | 20. Theodor Kühme, Halle. |
| 4. Georg Pfitzner, Halle. | 13. Albert Jentzsch, Halle. | 21. Paul Reussner, Eisdorf. |
| 5. Gottfried Keil, Halle. | 14. Wilhelm Göhlich, Halle. | 22. Paul Spatz, Freimfelde. |
| 6. Johannes Ostwald, Halle. | 15. Fritz Seyffert, Halle. | 23. Paul Salomon, Halle. |
| 7. Wilhelm Schnitzker, Halle. | 16. Ferdinand Krabss, Tornau. | 24. Willy Rummel, Halle. |
| 8. Hermann Steinert, Halle. | 17. Hugo Reischke, Halle. | |
| 9. Richard Schmidt, Halle. | | |

Tertia b.

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Franz Hering, Halle. | 16. Franz Blankmeister, Halle. | 32. Rudolf Herbst, Halle. |
| 2. Heinrich Funcke, Halle. | 17. Hugo Boltze, Halle. | 33. Robert Hüneke, Halle. |
| 3. Leopold Bindemann, Nordhausen (Neumark). | 18. Karl Naegler, Halle. | 34. Hugo Peter, Halle. |
| 4. Ernst Groos, Halle. | 19. Karl Böge, Halle. | 35. Curt Weisswange, Cunnersdorf. |
| 5. Lothar v. Kunowski, Halle. | 20. Wilhelm Fruhnert, Halle. | 36. Gerhard Anschütz, Halle. |
| 6. Paul Jentzsch, Landsberg. | 21. Eduard Schatzmayr, Halle. | 37. Karl Schilling, Zörbig. |
| 7. Wilhelm Koch, Halle. | 22. Georg Hessler, Halle. | 38. Max Kehling, Halle. |
| 8. Hermann Hedler, Halle. | 23. Otto Pütz, Halle. | 39. Hans Föst, Halle. |
| 9. Georg Barth, Halle. | 24. Karl Mulertt, Halle. | 40. Karl Neubarth, Halle. |
| 10. Alfred Thieme, Halle. | 25. Otto Wernicke, Halle. | 41. Walther Wilke, Halle. |
| 11. Hermann Jentzsch, Halle. | 26. Alfred Dippe, Bitterfeld. | 42. Max Föst, Halle. |
| 12. Paul Hartig, Halle. | 27. Karl Franke, Halle. | 43. Max Löwenhardt, Halle. |
| 13. Max Hagemann, Halle. | 28. Wilhelm Taute, Halle. | 44. Karl Dressler, Halle. |
| 14. Richard Koch, Halle. | 29. Eugen Roth, Halle. | 45. Fritz Scheibel, Halle. |
| 15. Franz Böning, Halle. | 30. Paul Goerke, Halle. | |
| | 31. Georg Francke, Halle. | |

Quarta a.

1. Edgar Leue, Schafstedt.
2. August Heyer, Halle.
3. Walther Bernhardt, Halle.
4. Ernst Felgner, Halle.
5. Herman Ramdohr, Wansleben.
6. Ernst Dressler, Halle.
7. Otto Jaenicke, Löbejün.
8. Willy Waldmann, Halle.
9. Max Böttger, Halle.
10. Richard Arnold, Halle.
11. Hermann Weineck, Halle.
12. Willy Boening, Halle.
13. Ferdinand Leo, Halle.

14. Paul Schwabe, Halle.
15. Otto Mennicke, Lettewitz.
16. Ernst Strey, Halle.
17. Robert Kilburger, Halle.
18. Karl Welcker, Halle.
19. Paul Buchheim, Halle.
20. Walther Hofmeister, Halle.
21. Moritz Gerson, Schönebeck.
22. Paul Michaelis, Halle.
23. Armin Golf, Wöls.
24. Max Müller, Halle.
25. Hermann Bauer, Halle.
26. Edmund Tuchen, Stassfurt.
27. Hermann Siedler, Halle.

28. Kurt Kuntze, Halle.
29. Karl Weyland, Halle.
30. Albert Schnapperelle, Pfeiffhausen.
31. Wilhelm Blankenburg, Halle.
32. Ernst Moritz, Halle.
33. Konrad Jentzsch, Halle.
34. Ernst Heckert, Halle.
35. Bernhard Hecker, Stassfurt.
36. Rudolf Hoebel, Halle.
37. Hans Lüttge, Halle.

Quarta b.

1. Johannes Eisentraut, Halle.
2. Karl Fischer, Halle.
3. Walther Köppe, Halle.
4. Kurt Lauffer, Halle.
5. Robert Metz, Driburg.
6. Victor v. Marschall, Halle.
7. Heinrich Wuttke, Halle.
8. Eugen Apel, Halle.
9. Franz Müller, Halle.
10. Alfred Näumann, Giebichenstein.
11. Hermann Neidholdt, Halle.
12. Albert Schnitzker, Halle.
13. Adolf Thiele, Halle.
14. Rudolf Pfaffe, Halle.
15. Emil Reinhardt, Gröbzig.
16. Franz Müller, Halle.
17. Reinhardt Oemisch, Diemitz.

18. Max Lüdicke, Landsberg.
19. Werner Focke, Halle.
20. Max Schrödel, Halle.
21. Hermann Walter, Halle.
22. Conrad Metsch, Halle.
23. Franz Hochstetter, Halle.
24. Fritz Dönitz, Dobis.
25. Rudolf Köstlin, Halle.
26. Bernhard Most, Halle.
27. Johannes Köhler, Halle.
28. Paul Schatzmayr, Halle.
29. Ernst Sichel, Halle.
30. Rudolf Gödeke, Halle.
31. Heinrich Lindner, Halle.
32. Karl Süvern, Halle.
33. Otto Sickert, Halle.
34. Paul Rabe, Giebichenstein.
35. Oskar Kaltwasser, Halle.

36. Oskar Meinhardt, Halle.
37. Johannes v. Trebra, Halle.
38. Max Tüntsch, Löbejün.
39. Georg Olshausen, Halle.
40. Johannes Leuschner, Glogau.
41. Reinhardt Lindner, Halle.
42. Karl Spohr, Halle.
43. Ferdinand Behm, Hoym.
44. Fritz Peppmüller, Halle.
45. Hermann Kaltschmidt, Salzmünde.
46. Ernst Hasse, Halle.
47. Friedrich Zernial, Halle.
48. Otto Reiling, Halle.
49. Max Görlitz, Halle.
50. Karl Thalwitzer, Halle.

Quinta a.

1. Paul Ulrich, Halle.
2. Paul Meissner, Halle.
3. Wilhelm Most, Halle.
4. Martin Jentzsch, Halle.
5. Ernst Koch, Halle.
6. Anton Hohl, Giebichenstein.
7. Walther Jänicke, Löbejün.
8. Julius Kilburger, Halle.
9. Hermann Riedewald, Halle.
10. Fritz Süvern, Halle.
11. Ernst Rockstroh, Halle.
12. Wilhelm Wege, Halle.
13. Max Müller, Querfurt.
14. Rudolf Bott, Halle.

15. Kurt Schlott, Halle.
16. Karl Jellinghaus, Giebichenstein.
17. Ernst Trappe, Halle.
18. Alfred Lutze, Halle.
19. Albert Röhrig, Halle.
20. Johannes Helm, Halle.
21. Franz David, Halle.
22. Hermann Jordan, Halle.
23. Johannes Müller, Halle.
24. Karl Weineck, Halle.
25. Reinhold Fahrenberger, Halle.

26. Kurt Trappe, Halle.
27. Fritz Hofmeister, Halle.
28. Heinrich Pfautsch, Halle.
29. Wolfgang Arndt, Halle.
30. Martin Pursche, Halle.
31. Max Blankenburg, Halle.
32. Paul Allner, Halle.
33. Walther Spatz, Freyimfelde.
34. Martin Unbekannt, Halle.
35. Werner Brassert, Bolleben.
36. Max Schulz, Halle.
37. Ewald Götze, Halle.

Quinta b.

1. Vollrath Roth, Halle.
2. Wilhelm Hochheim, Halle.
3. Karl v. Brünneck, Halle.
4. Bruno Büttner, Halle.
5. Gerhard Metzner, Halle.
6. Fritz Matte, Halle.
7. Bruno Keferstein, Halle.
8. Curt Bauer, Halle.

9. August Schweinitz, Langensalza.
10. Paul Jentzsch, Halle.
11. Curt Jordan, Tressau.
12. Karl Teltz, Halle.
13. Hans Meyer, Halle.
14. Richard Burkhardt, Halle.
15. Emil Metz, Driburg.

16. Franz Schwabe, Halle.
17. Victor Switalsky, Halle.
18. Oscar Peter, Dösel.
19. Wilhelm Hartenfeld, Halle.
20. Rudolf Bennecke, Halle.
21. Iwan Ries, Halle.
22. Arthur Heinemann, Berlin.
23. Karl Lindner, Halle.

24. Willy Wurfschmidt, Halle.
25. Hans Kuntze, Halle.
26. Victor Mense, Halle.
27. Willy Dan, Halle.
28. Richard Mann, Halle.
29. Bernhard Thieme, Plötz.
30. Adolf Bücking, Halle.
31. Moritz Bieber, Halle.

32. Heinrich Keil, Halle.
33. Felix Riedel, Halle.
34. Ernst Hardegen, Halle.
35. Freimund Lippert, Halle.
36. Emil Brand, Prussendorf.
37. Wilhelm Meise, Halle.
38. Ernst Müller, Halle.
39. Hans Dan, Halle.

40. Fritz Hoene, Halle.
41. Alfred Kaltwasser, Halle.
42. Hermann Blau, Halle.
43. Alfred Stephan, Halle.
44. Hans v. Radecke, Halle.
45. Curt Richter, Halle.
46. Max Lutze, Halle.

Sexta a.

1. Erich Volkmann, Halle.
2. Hugo Fuhrmann, Halle.
3. Kurt v. d. Goltz, Halle.
4. Kurt Pfeiffer, Halle.
5. Paul Zöhler, Halle.
6. Alfred Schultze, Halle.
7. Thilo Hampke, Halle.
8. Bernhard Fuhrmann, Halle.
9. Ernst Graeb, Halle.
10. Kurt Görlitz, Halle.
11. Hermann Dorendorf, Halle.
12. Hans Herzke, Halle.
13. Ernst Herrmann, Halle.
14. Konrad Holzappel, Halle.
15. Otto Jellinghaus, Halle.
16. Emil Fischer, Dösel.

17. Hugo Klotz, Halle.
18. Walter Lippert, Halle.
19. Johannes Schober, Halle.
20. Hans Cramer, Halle.
21. Otto Reinicke, Halle.
22. Rudolf Schaper, Halle.
23. Karl Mennicke, Halle.
24. Gustav Müller, Halle.
25. Max Benzmann, Halle.
26. Walter Moritz, Halle.
27. Arno Lauffer, Halle.
28. Max Gericke, Halle.
29. Kurt Köhler, Halle.
30. Georg Müller, Halle.
31. Hermann Gesenius, Halle.
32. Karl Michaelis, Halle.

33. Max Wagner, Halle.
34. (Hugo Franken, Halle.)
35. Ernst Höhne, Halle.
36. Walter Lüdicke, Landsberg.
37. Siegfried Zickel, Halle.
38. Leopold Frantz, Halle.
39. Felix Sommer, Halle.
40. Otto Seifert, Halle.
41. Rudolf Pabst, Halle.
42. Kurt Levy, Halle.
43. Paul Schardey, Halle.
44. Otto Thalwitzer, Halle.
45. Hugo Billig, Wallhausen.
46. Bernhard Mertins, Schönwerda.
47. Hugo Raddatz, Halle.

Sexta b.

1. Alfred Schmidt, Halle.
2. Gustav Meyer, Halle.
3. Gustav Droysen, Halle.
4. Paul Hering, Halle.
5. Walther v. Trebra, Halle.
6. Fritz Winkler, Halle.
7. Wilhelm Bodenstein, Halle.
8. Bruno Hartenfeld, Halle.
9. Victor Hüneke II, Halle.
10. Paul Bauer, Halle.
11. Hermann Bunge, Halle.
12. Richard Pütz, Halle.
13. Paul Heime, Halle.
14. Paul Hüneke I, Halle.
15. Konrad Hedler, Halle.
16. Heinrich Schmeil, Buenos Ayres.
17. Otto Kühnast, Halle.
18. Ernst Kohlschütter, Halle.
19. Kurt Jäger, Halle.

20. Gustav Wiede, Halle.
21. Karl Lösche, Halle.
22. Arthur Zeising, Halle.
23. Max Naundorf, Halle.
24. Kurt Kaltschmidt, Salz-
münde.
25. Alfred Liebau, Halle.
26. Erich Thamm, Halle.
27. Kurt Gericke, Halle.
28. Ernst Franke, Halle.
29. Kurt Stridde, Giebichenstein.
30. Hans v. Schilgen, Halle.
31. Rudolph Schenk, Halle.
32. Johannes Täufert, Halle.
33. Ferdinand Lossen, Giebichenstein.
34. Wilhelm Kähler, Halle.
35. Justus Olshausen, Halle.
36. Julius Höne, Halle.

37. Paul Löloff, Halle.
38. Richard Leidenfrost, Halle.
39. Ernst Reinicke, Halle.
40. Karl Graf v. d. Goltz, Zalle.
41. Gustav Michels, Cochst. (b. Aschersleben).
42. Hermann Krause, Halle.
43. Richard Wagner, Halle.
44. Albert Ernst, Halle.
45. Kurt Buschmann, Halle.
46. Karl Blankenburg, Halle.
47. Klaus v. Borcke, Halle.
48. Paul Troitzsch, Halle.
49. Max Wiede, Halle.
50. Kurt Gruneberg, Halle.
51. Oskar Heinemann, Aschersleben.
52. Theodor Heinicke, Halle.
53. Paul Lüttge, Halle.

Das Sommerhalbjahr beginnt mit der Prüfung der neuangemeldeten Schüler am Donnerstag 8. April.*)

*) Die Mittheilung der Verfügungen der Behörden, der Themata für die schriftlichen Arbeiten und des Winterlectionsplanes muss diesmal wegen Mangel an Raum unterbleiben.

